

**INTERNATIONAL EDUCATORS
AND SCHOLARS FOUNDATION**
(Kyiv, Ukraine)

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
GEORGIAN AVIATION UNIVERSITY
(Tbilisi, Georgia)

Collection of theses

**International multidisciplinary scientific
and practical Internet conference**

**«MODERN COMMUNICATIVE STRATEGIES IN EDUCATION
AND SCIENCE: INTERNATIONAL EXPERIENCE»**

May 31 - June 1, 2023
(Tbilisi, Georgia - Kyiv, Ukraine)

Збірник тез

**Міжнародної мультидисциплінарної
науково-практичної інтернет-конференції**

**«СУЧАСНІ КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ
В ОСВІТІ ТА НАУЦІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»**

31 травня - 01 червня 2023 року
(Тбілісі, Грузія - Київ, Україна)

*International multidisciplinary scientific and practical
Internet conference «Modern communicative strategies in education and science:
international experience» (Georgia, Tbilisi, Ukraine, Kyiv, May 31 - June 1, 2023)*

UDC 373.014.3:005.21(477:100)(08)

C 91

DOI 10.5281/zenodo8055781

*Recommended for publication by the academic council Aviation University of
Georgia, (Tbilisi, Georgia) Protocol No 20/23 dated 29/05/ 2023*

Editorial committee:

Nika Tikanashvili: Dean of Engineering Faculty, Associate Professor, Georgian Aviation University (Tbilisi, Georgia);

Oleg Batiuk, Doctor of Law, Chairman of the Board of the NGO «IESF» (Kyiv, Ukraine);

Giorgi Evgenidze: Dean of Faculty of Business Administration, Georgian Aviation University (Tbilisi, Georgia);

Zinaida Smutchak, Doctor of Economic sciences, Professor, Professor of Department of Economics, Entrepreneurship and Management, Educational and Scientific Institute of Management and Psychology of State Higher Educational Institution «University of Educational Management», member of the supervisory board of the NGO «IESF» (Kyiv, Ukraine);

Andro Maisuradze: Head of the scientific-Research Center, Professor, Georgian Aviation University (Tbilisi, Georgia);

Robert Khachidze: Senior Scientist of Scientific-Research Center, Professor, Georgian Aviation University (Tbilisi, Georgia).

Modern communicative strategies in education and science: international experience. A collection of theses: materials of International multidisciplinary scientific and practical Internet conference «Modern communicative strategies in education and science: international experience» (Georgia, Tbilisi, Ukraine, Kyiv, May 31 - June 1, 2023), Georgian Aviation University, 2023, 153 p.

The collection contains scientific reports that reflect theses on topical issues of artificial intelligence, pedagogy, education, security, law, management, marketing, pedagogy, psychology, economics, ecology, technology, mechanics, physical, education, sports, medicine.

Published according to the materials International multidisciplinary scientific and practical Internet conference " Modern communicative strategies in education and science: international experience", which took place under co-organization Georgian Aviation University (Tbilisi, Georgia) and NGO " IESF " (Kyiv, Ukraine).

The materials of the conference will be useful to scientists, educational staff of higher education institutions, managers and employees of educational institutions. The reports are reproduced directly from the author's originals. The authors are responsible for the reliability of the presented results.

ISBN 978-9941-85581-8

© Georgian Aviation University;

© NGO " IESF ";

© The collective of authors.

HISTORICAL ROLE OF AIR TRANSPORT IN TOURISM

Victoria TSYPKO ¹ [0000-0002-7477-3829]

¹Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Head of the Department «Tourism» National Transport University (Kyiv, Ukraine)

tsykvictoria@gmail.com

Abstract. The development of civil aviation is a priority direction for the development of the entire transport system for any country. Aviation is a starting mechanism for the development of tourist centers, natural and recreational areas, it helps to quickly and comfortably overcome huge distances between the places of residence of tourists and tourist areas. Airline companies around the world implement various tariff policies to stimulate demand for their services from the tourist business, offer more and more new services, and improve the quality of service in airplanes and airports. But at the same time, the development of tourist transportation is restrained due to the non-compliance of transport systems with world standards of quality, convenience, efficiency, and safety.

Although air transport is the youngest type, it already has a number of advantages over other types of transport, which favors its use for transporting tourists:

- speed, saving time in the case of long-distance flights;
- possibility of reaching remote and hard-to-reach areas;
- large coverage of territories and water areas;
- maneuverability and efficiency, the ability to quickly change the route in case of changes in passenger traffic;

- relatively small capital investments (per 1 km of air way is approximately 30 times less than per 1 km of railway track);
- independence from climatic conditions in intercontinental flights (takeoff is possible in the polar geographical zone, and landing in the tropical zone, and vice versa);

Keywords: air transport, tourism industry, civil aviation, passenger transportation, aviation routes of the world, charter flights in tourism, space tourism, advantages of air transport.

Main text.

Recently, air transport has become one of the main means of mass transportation of passengers in the world. Air transportation of passengers, cargo and mail over long, intercontinental distances is mainly carried out by civil aviation.

Civil aviation is the youngest form of transport, which originated in the early years of the 20th century. and developed at an incredibly fast pace. In 1903, the Wright brothers made their first flight on the Flyer airplane, which lasted 12 seconds and covered 36.5 meters. It is a little known fact that the founder of aviation was the French inventor Clement Ader, who in 1890 designed the Eole airplane with a steam engine. In the same year, Eole flew about 50 meters in the suburbs of Paris. However, it was the Wright brothers' airplane equipped with an internal combustion engine that became a conceptual model for other inventors. 5 years after the flight of the Wright brothers, France became the leader in airplane construction. It was in Paris that the world's first international negotiations took place: the states of Europe and North America discussed the possibility of creating a legal basis for the organization of international air flights.

In 1908, the first air passengers appeared, and in 1910, the first air cargo was delivered, and already in 1911. the first charter flight was made. The first airline that transported passengers according to the schedule was formed in 1914, and in 1919 the Lignes Aériennes Farman company opened the first international passenger

airline between Paris and Brussels, the flight took place within - 2 hours. 50 min. At the same time, the profession of flight attendant was introduced only in 1930, and the position of air marshal - in 1968 [1].

The greatest technical successes were achieved by the German designer Professor H. Junkers, whose company created and launched the first metal monoplane plane "J-1" into mass production - which became the prototype of all aircraft. Flight routes and schedules, aircraft requirements, and airport equipment were determined, primarily, with a focus on passenger traffic, and a small amount of air cargo was delivered together with passengers' luggage, if there was free space in the aircraft's luggage compartment. Later, William Boeing, a rich lumberman, founded a light mail seaplane company in Seattle, which today is The Boeing Company - the world's largest manufacturer of mainliners used by air carriers around the world. In the same period, large commercial airlines were created en masse.

After the Second World War, the intensive development of civil aviation began - the fastest transport, capable of moving hundreds of thousands of people at an unprecedented speed. However, the use of air transport required the regulation of legal norms, since crossing the borders of other countries by aircraft posed a threat to the national sovereignty of states and could cause unwanted incidents and conflicts. In this connection, in the fall of 1944, the International Civil Aviation Organization - ICAO - was created. This organization, with headquarters in Montreal, is still the main forum for aviators around the world. Now it unites about 190 countries. ICAO's activities are regulated by the Chicago Convention on International Civil Aviation - the main document of international law regulating civil air transportation. It regulates international flights of civil aircraft in international and national airspace to ensure their efficiency and safety. Unlike ICAO, the financial management of air transport is regulated by the International Air Transport Association (IATA), founded in 1919.

IATA unites 230 airlines that provide the lion's share of regular international air transportation of passengers (93%) and cargo. The system of clearing settlements

helps airlines manage financial flows centrally. USD 34 billion passes through IATA in a year. The system of mutual settlements simplifies the process of selling tickets, allows you to reduce costs for their implementation. IATA is a legislative and advisory organization on issues of tariffs for international air transportation, volumes of passenger transportation, development of the route network, sets standards for passenger service at airports.

Mechanisms of interaction between travel companies and airlines, rules and mutual obligations in matters of ticket booking, ensuring the safety of passengers and their luggage, the use of relevant discounts and benefits are the subject of special agreements and international regulation, therefore travel companies take a direct part in the activities of IATA through its a special department — the International Organization of Airline Agents (International Airlines Travel Agents Network — IATAN). Each travel agency that has passed accreditation and meets certain requirements is given a special number that is used to make payments with airlines. The International Organization of Airline Agents regulates compliance with the rules and standards of activity, uniform requirements for the financial position of travel agencies selling tickets for international flights, and performs the functions of a connecting link between travel agencies and airlines that are members of IATA [2].

In Ukraine, air transport played an important role in ensuring passenger transportation, as well as transportation of especially urgent cargo, but this was before the military aggression of the Russian Federation.

At the beginning of the 21st century, the network of air routes in the world exceeded 8 million km, air transport carries more than 1.6 billion passengers annually, the share of air transport in passenger traffic of the world transport exceeds 10%. Air transport plays an important role in passenger transportation, especially in countries with a large territory (USA, Canada, China, etc.), as well as in hard-to-reach areas (mountains, regions of the Far North, Alaska, the Sahara, the Amazon jungle), where there are no other types of transport transport If there is no airfield

with a runway at the place of landing, helicopters are used. The structure of passenger air transportation is dominated by domestic flights, on which about 70% of passengers are served. Air communication exists between all continents, but the most intense lines operate between North America and Europe. A large volume of transportation is carried out by airlines of the USA (about half of passenger transportation and almost a third of cargo transportation in the world), as well as Japan, Great Britain, France, Germany, Australia, Canada, and Singapore [4].

Travel companies began to actively use charter flights since 1956 after the conclusion of a multilateral agreement on commercial rights for non-scheduled air transportation in Europe. Tariffs for non-scheduled flights were 30-40% lower than for regular flights, which attracted tourists. Charter airlines are focused only on the transportation of tourists, so they are most often created by airlines that operate regular flights as subsidiaries in order to attract tourist customers. According to IATA, by volume of charter transportation, Europe accounts for 80% of all passengers on these flights. The charter transportation market is growing dynamically in the countries of North Africa (Egypt, Tunisia), the countries of Eastern and Southeastern Europe (Croatia, Bulgaria), and the Caribbean. In general, charter companies operate in 130 countries of the world, transporting about 120 million passengers every year, carrying out 12% of the total number of international flights, combining 650 airports [2, p. 172-179].

In connection with price competition between large air carriers and charter companies, budget airlines (Low Cost Carriers, LCCs) appeared. Thanks to a limited set of services on board and on the ground, such budget companies manage to significantly reduce prices. Under the pressure of great competition, many classic airlines were forced to change their profile, turning into low-cost ones. In recent decades, more than 100 new low-cost airlines have appeared on the aviation services market, and the share of passengers traveling by low-cost carriers has increased from

13% to 29% of the total world passenger traffic. International Airlines of Ukraine (UAI) launched low-cost tariffs in 2017 [5, p.189-196].

Budget airlines are predicted to increase passenger traffic and profits due to the implementation of a competent policy. Today, LCC companies of the new generation (in particular, Air Asia X, Jetstar, which started using the powerful Airbus A330-200) develop budget flight programs not only for short and medium distances, but also implement them for long distances. Such companies introduce a loyal tariff grid, offer a promotional product with certain restrictions, conduct an active advertising campaign, and sell a significant part of tickets via the Internet.

Such advantages have activated the tourist business, they began to be used more often for the purpose of business tourism, trips to visit relatives, as well as for people who organize vacations on their own. According to ICAO statistics, since 2000 budget low-cost airlines have accounted for most of the increase in the number of airline passengers. So far, budget airlines have provided 16% of all flights and 20% of seats in the world during the year. In Europe, these indicators are the highest — about 22% of flights, in North America — 18%, in Asia Pacific — 12% [6].

If we talk about the integration of air transport and tourism, it should be emphasized that almost all airlines in the world are engaged in the hotel business. In particular, "Air France" owns the network of tourist towns "Eldorado" and the hotel chain "Le Meridien", which includes more than fifty hotels around the world. Sometimes large tourist operators own shares of airline companies or their subsidiary charter companies in order to implement a flexible tariff and preferential policy. For example, one of the largest travel companies in Europe and the world, the British company "Thomson Holidays" - part of the world's largest tourist holding TUI AG - not only has a chain of hotels, but also owns the charter airline Britannia, which is the third largest in Great Britain in terms of passenger air transportation [2, p. 172-179].

Note that 2020 has become a crisis year for the aviation transport system, and not only the Ukrainian one. Due to the pandemic situation in the world related to the

outbreak of the acute respiratory disease COVID-19, countries were forced to introduce a number of restrictions, and later to completely close the airspace for passenger transportation. In particular, in Ukraine, the volume of passenger transportation by Ukrainian airlines decreased by - 65% compared to 2019 and amounted to - 4,797.5 thousand people, including international ones - by 65.8% and amounted to - 4,287.7 thousand. person Passenger flows through the airports of Ukraine decreased by - 64.4%, including international traffic - by 65.3%.

But over time, everything is updated with new innovative approaches. Recently, the idea of developing space tourism is gaining popularity. The first commercial tourist cosmonauts were Toyohiro Akiyama and Helen Sharman, respectively, citizens of Japan and Great Britain, who flew on Soyuz TM-11 / Soyuz TM-10 and Soyuz TM-12 / Soyuz TM-11 spacecraft in 1989 and 1990 under non- governmental projects TV companies TBS and Juno. 7 space tourists have already visited space. The range of services that future space tourists will be able to receive is also expanding. Currently, in addition to flights to the International Space Station, private companies that are subjects of the space tourism market offer suborbital trips and flights in planes where the effect of zero gravity is created. Virgin Galactic plans to offer this service to the market within the next decade. Blue Origin, which has also developed a crew capsule, can compete in this sector. The American company The Gateway Foundation presented the design of the world's first space hotel Von Braun Space Station, which will be created in the form of a wheel with a diameter of 190 meters. The project is based on innovative technologies using gravity. The hotel will rotate and create a gravitational force similar to gravity on the moon. This will allow orientation in space and make the tourist's stay comfortable [7].

The company Space X, which cooperates with the travel company Space Adventures, plans to sell orbital flights around the Earth from 2022. Tourists from Space X will have the opportunity to be at an altitude twice as high as the ISS. They will be able to enjoy the view of the planet and weightlessness in orbit.

Each flight will last about 90 minutes. Space Adventures has not yet announced a specific price, but we can assume that we are talking about tens of millions of Views. Information agency [8].

Conclusion. For any civilized country, the tourism industry is key, and the state policy should promote the development of tourism in order to increase the level of competitiveness of both the national economy and the social and cultural level of the population. Transport services are one of the main types of services in tourism, which account for the main share in the price structure of the tour. At the same time, air transport is considered the most popular among tourists, as before and now.

References:

1. Makovetska L. O. (2016), Transport geography: a course of lectures / L. O. Makovetska; Eastern European National University named after Lesya Ukrainka, Faculty of Geography, Department of Economic and Social Geography. Lutsk, 2016. 118 p.
2. Balabanov G. V., Tkachuk L. M. (2010), Analysis of interaction processes in the "aviation - tourism" system. Bulletin of the Institute of International Relations of NAU. Series: Economics, law, political science, tourism: coll. of science articles K.: NAU, 2010. Issue 1. P. 172-179.
3. Air transport of Ukraine [Electronic resource]. - Access mode: <https://uain.press/articles/718438-718438>
4. Aviation transport. [Electronic resource]. – Access mode: <https://vue.gov.ua/>
5. Gaponenko G. I., Vasylenko A. V. (2020), Development trends of low-cost airlines in Ukraine and their impact on the domestic tourist market./Business Inform, 2020. №1. C.189-196.
6. The Center for Asia Pacific Aviation's Aviation Outlook 2009 // [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.centreforaviation.com/outlook>

7. The first hotel in space can open by 2025 [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.cre.ru/analytics/77962>

8. Space tourism: when, where, for how much and how to visit space in this decade? [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.poglyad.tv/kosmichnyj-turyzm-koly-kudy-za-skilky-i-yak-pobuvaty-v-kosmosi-v-tsomu-desyatylitti/>

THE EXPEDIENCY OF APPLYING THE EUROPEAN EXPERIENCE OF ATTRACTING LABOUR MIGRANTS

Zinaida SMUTCHAK¹ [0000-0002-6079-9227]

¹ Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics,
Entrepreneurship and Management, Educational and Scientific Institute of
Management and Psychology of State Higher Educational Institution
«University of Educational Management»

zinulechka@ukr.net

Abstract. For more than 30 years of Independence, Ukraine has experienced several revolutions. In 2014, Russian armed aggression against Ukraine began. And now Ukrainians are experiencing a full-scale war, which was launched by Russia against Ukraine on February 24, 2022. All these historical trials greatly influenced the reduction of the number of Ukrainians in Ukraine. Only during the period of modern history, Ukraine has experienced several waves of migration. Today, as a result of the war, Ukraine is experiencing perhaps the biggest migration crisis in its history. A large number of forced migrants from Ukraine have now flooded European countries. The population of our country is constantly decreasing, and it is worth emphasizing that without the involvement of labour migrants from other countries, the growth of the Ukrainian economy in the future is impossible. The largest number of compatriots was recorded in 1992 – 52 million people. At the beginning of 2022, there were already approximately 37 million of us, and at the beginning of 2023, approximately 32 million. The longer the hot phase of the war lasts, the fewer Ukrainians will return home. It is enough to take the experience of the war in the former Yugoslavia, where after the end of the war only a third of those who left returned home, we will understand that without the mass involvement of foreign labour migrants, the economy

of Ukraine is doomed to degradation, and the population to further decline [1]. The population of Ukraine can be 52 million under only one condition – the encouragement of very large-scale immigration. This is not only a problem of Ukraine. This is the problem of all European countries without exception, at least. And developed countries compensate for population decline, that is, the excess of the number of deaths by the number of births exclusively due to immigration [1].

The population of Ukraine today is about 31 million people, and in 2001 it was 48,5 million. Due to the invasion of Russia, about 4,9 million Ukrainians found refuge in EU countries, but most of them go home to their husbands and parents, and many runaway women even send money to Ukraine. Wealthy and educated women with children from megacities moved to the EU countries, which creates a positive impression on the residents of the EU countries that received them. After the victory, not only women and children will return home, but also about 20% of men will go from Ukraine to their wives and children [2].

It is worth noting that it was large-scale financial investments and mass involvement of labour migrants that led to the emergence of high social standards of living in European countries. Immigrants largely replaced the autochthonous European population, which was shrinking and aging as a result of the demographic crisis. Ukraine needs to use this European experience [1].

It is clear that each country solves these issues differently, depending on many internal and external factors. For example, in Armenia, a government institution, the Office of the Chief Commissioner for Diaspora Affairs, has been established. It is the main responsible link in the relations of Armenia with Armenians in different countries, in particular with the diasporas, which develops and implements the strategy of this partnership and the policies being carried out, supports the activation of the process of repatriation and integration, studies, collects and maps the potential of the diaspora, develops programs to attract to the life of Armenia.

Also, one of the countries that works powerfully with migrants and the experience of which is studied and adopted by other countries is Israel. For this purpose, an Israel government institution was created in Israel, which is responsible for the relations between the state of Israel and the Jewish diaspora and the clarification of Israel's policy in the international arena (the Ministry of Jerusalem and Diaspora Affairs). The main goal is within the framework of a bilateral and reciprocal approach to relations between Israel and the rest of the Jewish world [3].

Azerbaijan also has experience in organizing work with its compatriots living abroad. After Azerbaijan gained independence, one of the important tasks facing the state was the organizational formation of Azerbaijanis living abroad, involved in the protection of the common interests of the country. Subsequently, diaspora construction became one of the priority directions of the state policy of Azerbaijan. The basis of which is the development of ties of the Azerbaijanis of the world with their historical Motherland, the preservation of the national identity of compatriots, the use of the potential of the diaspora to better protect national interests, the expansion of diaspora ties, and the protection of their cultural and political rights. The realities of the globalizing world present Azerbaijan with new tasks in the field of diaspora construction. The rapid integration processes taking place between peoples, the growing role of diaspora and lobbying organizations in international politics have determined the historical necessity of carrying out more large-scale activities in this field [3]. Also, an equally interesting country whose example can be studied is Ireland. The Irish economic miracle would not have happened without the contribution of the Irish living outside the country and the Irish diaspora. And it should be noted that 89% of Irish people from all Irish people in the world are Irish people who live outside Ireland. For several centuries, Ireland has been one of the world's most generous suppliers of migrants. After the Great Famine of the 1840s, America became the main magnet for the Irish, to which almost five million islanders emigrated, which can be compared with the population of modern Ireland. Ireland has

spent several decades creating the conditions to turn brain drain into brain gain. Accession to the EU in 1973 opened up access to the European market for Irish firms, and a moderate tax burden and reduced red tape made the country a magnet for foreign capital. One of the most powerful factors behind Ireland's economic growth has been large-scale flows of direct investment from the United States, home to more than 32 mln. ethnic Irish. High-quality higher education, access to large markets, fiscal moderation, effective bureaucracy, therefore, the world experience of Ireland clearly shows the effective and efficient experience of involving its citizens living outside the country and diasporas in the economic rise of their own country and the country of their ancestors.

Keywords: migration, labour migrants, labour market, labour force, European Union, economy, refugees.

Conclusions. The Ukrainian nation is a nation for which freedom and the value of a democratic system are not just words, as we have repeatedly proven. And the involvement of all Ukrainians from all over the world in the restoration and reconstruction of Ukraine, I am sure, will help Ukraine make a post-war breakthrough and reach a new stage of its independence. But in order to make such a leap, we need to start working on this issue now. After the end of the war, a difficult process of recovery and reconstruction will begin, and here it will be necessary to attract all possible resources if we want the recovery process not to drag on for decades. This policy should be exclusively pro-national in nature. One of the main priorities of which should be to work with the maximum number of migrants and potential returnees around the world. But this track is exclusively two-way and primarily the state should provide Ukrainians abroad with basic useful functions - protection, support, coordination. So that, in turn, citizens while abroad feel their importance for the state, and have the desire to do useful things for Ukraine, both in the country itself and abroad, guided by the priorities of state policy. Implementation of foreign policy priorities, cultural values, priorities of economic cooperation and

elements of political lobbying is only a small part of the huge potential of relations between the state and its citizens abroad.

References:

1. Ukraine needs European experience in attracting labour migrants. URL: <https://ampua.org/novyny/pres-reliz-ukraini-potribno-vikorist/>
2. The population of Ukraine is about 31 million people, almost 5 million more have received protection in EU countries. URL: <http://www.polukr.net/uk/blog/2023/06/naselenia-ukraini-blisko-31-mln-osib>
3. Restoration of Ukraine through the dialogue of all Ukrainians in the world. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3605567-vidnovlenna-ukraini-cerez-dialog-usih-ukrainciv-svitu-obednavsis-zrobiti-nemozlive-vsuperec-usomu.html>

COMMUNICATIVE STRATEGIES FOR TEACHING SPEECH ACTS IN ESL CLASSROOM

Alla GOVORUN¹ [0000-0002-5392-9003]

¹Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Pedagogy, Ukrainian and Foreign
Philology, Kharkiv State Academy of Design and Arts (Kharkiv, Ukraine)

hovorunalla@gmail.com

Mastering another language doesn't mean only memorizing different words or their combinations, reading and analyzing authentic texts, having some written practice. In acquiring a new language, one needs to assimilate, in addition to the structural rules, a set of sociological rules that will guide the learner in the choice of appropriate forms. In other words, successful speaking is not just a matter of using grammatically correct words and forms but also knowing when to use them and what circumstances.

A model of communicative competence which includes grammar competence, discourse and sociolinguistic competence was suggested by Canale and Swain [1] In other words, if the purpose of the language course is to allow students to attain a level of communicative competence, then all three components are necessary. Thus, ESL need to acquire cohesion and coherence. Although the former and the latter operate in all languages, their actual realization might take different forms in different languages.

A speaker of a language who knows the patterns of performance of the act of speech in that language usually knows the rules of appropriateness for selecting specific statements to fit defined social situations. When a learner is faced with familiar social situations in the new language, the first step is to try and translate the most conventional routine in the first language verbatim into the new language. Very

often, this attempt, although grammatically correct, can lead to communicative failure. What can language teachers do to help their students avoid these pitfalls?

Whatever the goals of teaching, there are various ways to present and practice the use of speech acts. What all these different ways should have in common is the specification of situational and social factors along with the most common accomplishments of the act of speaking. Let's consider some strategies for presenting and practicing how to give opinions in ESL classroom on the basis of the core English textbook that we use with our students. [2] The choice of speech act expressing opinions was determined by the need to enable students to become aware of the routinized utterances that speakers use regularly to perform a variety of functions, such as agreeing, disagreeing etc., develop students' communicative competence in general.

1. The model dialogue is a useful way to present students with examples of the speech act in use. They should be short and natural. Telephone conversations are often very suitable. At the first stage of using dialogues students are instructed to listen and identify the clichés expressing agreement and disagreement. Then they can be given the dialogues without the information concerning the particular situation, and they have to try and guess if the people speaking know each other, whether they like each other etc. These guesses can help students become sensitive to the social and pragmatic factors that affect speech acts.

2. The evaluation of situation is a useful technique to further reinforce the students' awareness of the factors affecting the choice of strategies. At this stage they are given a set of situations and for it they have to decide, in pairs or small groups, whether the remark requires strong or less strong agreement and disagreement and why, which words can make opinions stronger or how to use a wide voice range to sound enthusiastic.

3. Then a set of grammar exercises can be done to revise tag questions usage, paying attention to verb forms and falling or rising intonation.

4. Role-play activities are particularly suitable for practicing the use of speech acts. Here, it is important to provide learners with a great deal of information about the interlocutors who will interact in the conversation and the situation. It is a good idea to present students with sets of cards depicting these interlocutors and giving detailed information about them. Thus, resource pack for Headway 5 [2] suggests doing “It’s pretty good” activity to practice different speech ways of showing that you agree or disagree with some statements and any expressions for agreeing and disagreeing that they know. Given tasks in a teacher’s guide can and should be altered due to the needs of a particular class. For example, a teacher should choose those topics that they are likely to be happy to discuss. For example, suggesting such topics as “a new app”, “a piece of technology”, “an online game” for discussing seems appropriate to prospect graphic or multimedia designers. On the other hand, it’s better to use “a national monument”, “a modern artist” or “a style of clothing” with future artists, sculptors, fashion designers.

Giving feedback, a teacher should speak out which students or groups were the hardest to hear or pronounce, paying attention to a range of intonation, whether strong adjective and adverb combinations were used, tag questions and a variety of phrases were used. Feedback and discussion are useful activities for speech act teaching since students need to talk about their perceptions, expectations, and awareness of similarities and differences between speech act behavior in the target language and their first culture.

Sometimes it can be difficult to find enough material about the various acts of speech and the cross-cultural differences between languages. Moreover, speech is an area of language where performance is not absolute and therefore, we cannot expect all learners to acquire perfect native behavior. What we are seeking is the development of awareness of the socio-cultural and sociolinguistic differences which may exist between the mother tongue and the target language.

References:

1. Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching. *Applied Linguistics*, 1, p.1-47.
2. L. Soars, J. Soars, P. Hancock. (2019), *Headway. Students' book (Intermediate)*. Liz and Joan Soars, Paul Hancock – United Kingdom: Oxford University Press, 2019

DISTINCTION OF THE TERMS MILITARY CONFLICT, ARMED CONFLICT, LOCAL WAR, REGIONAL WAR

Oleg BATIUK ¹ [0000-0002-2291-4247]

Leonid DANYLIVSKYI ² [0000-0003-1995-7980]

¹ Doctor of Law, Docent, Professor of the Department of State Security
of Lesya Ukrainka Volyn National University, (Lutsk, Ukraine)
senior lieutenant, of the 3072 st military unit of the National Guard of Ukraine
olegbatiukibrlpnt@gmail.com

² Senior Research Fellow of the Research Laboratory
Kyiv Institute of the National Guard of Ukraine, (Kyiv, Ukraine)
l.danilevskiy@ukr.net

Abstract. In the materials of the scientific article, based on the analysis of normative legal acts of Ukraine, dictionaries and reference books, as well as the provisions of norms of international normative legal documents, definitions and terms of such concepts as military conflict, armed conflict, local war, regional war are given. On this basis, the author proposes to distinguish the following concepts: informative war, cyber war, psychological war, radio-electronic warfare and network war.

Keywords: military conflict, armed conflict, local war, regional war, informative war, cyber war, psychological war, radio-electronic warfare and network war.

Introduction. The topicality of the topic is due to the fact that since February 2014, with the beginning of russia's temporary occupation of part of the territory of Ukraine - the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, russia's instigation of an armed conflict in the eastern regions of Ukraine and the destruction of the world and regional security system and the principles of international law, it is

necessary to distinguish between the terms and concepts in the field of military legal relations and provisions of international humanitarian law.

It is worth noting that the Military Doctrine of Ukraine was approved by the Decree of the President of Ukraine dated September 24, 2015 No. 555/2015, which clearly defined the following terms:

military conflict - a form of resolution of interstate or intrastate conflicts with bilateral use of military force; the main types of military conflicts are war and armed conflict;

armed conflict - armed conflict between states (international armed conflict, armed conflict on the state border) or between warring parties within the territory of one state, usually with support from the outside (internal armed conflict);

local war - a war between two or more states, in which military actions are limited to the territories of the belligerent states and pursue military-political goals that mainly affect the interests of only these states (territorial, political, economic, etc.);

regional war - a war covering a certain region (part of the continent) with the participation of all or most of the states of the region and with the aim of achieving military and political goals that affect the interests of these states [1];

The encyclopedia of modern Ukraine gives the following definition: military conflict is a form of resolution of sharp contradictions between states, peoples, social groups or other political subjects with the bilateral use of military force. In the broad sense accepted in international law, war includes all forms of armed confrontation between political subjects - from border clashes to world wars (see War). From the point of view of national interests, armed conflict can take the form of aggression (the use of armed force by one state against the sovereignty, territorial integrity, or political independence of another state) or armed conflict (when the aggressor cannot be identified) [2].

International humanitarian law recognizes two categories of armed conflicts. The distinguishing feature here is the state border: a war between two or more states is

considered an international armed conflict, and armed clashes occurring within the territory of one state are not international (internal) armed conflicts (they are usually called civil wars). The exception is the situation when the people rise up against colonial rule, exercising their right to self-determination: with the adoption of Protocol I, national liberation wars began to be considered international armed conflicts. The norms of the Geneva Conventions together with the Additional Protocols contain 20 provisions on armed conflicts of a non-international character and 500 articles on international wars [3].

The Annual Armed Conflicts Report, Project Plowshares defines a military conflict as a political conflict involving the armed forces of at least one state (or one or more armed groups seeking to gain control over all or part of the state) and in which at least 1,000 people have been killed during hostilities during the conflict [4].

Local war (from the Latin. localis - local - military actions between two or more states, limited in terms of political goals to the interests of those participating in military (combat) actions between states, and in terms of territory - to a small geographical region, which, as a rule, "Limited war", "small war" and "low-intensity conflict" are sometimes used interchangeably.

Conclusion. We note that armed conflict as a legal category, as well as the definition, war (local and regional) first appeared in the norms of the Geneva Conventions on the Protection of War Victims of 1949 and three Additional Protocols [5], but we believe that today the norms of international humanitarian law need to be updated by supplementing in terms of the appearance of such definitions as: information war — the presentation of information in a way that forms in society or a group of people the necessary point of view, public opinion, the course of mutually complementary logical thoughts, an exhaustive system of views on certain issues for the benefit of the organizer of information propaganda, which should not be confused with cyberwar — a war for dominance in cyberspace; not to be confused with psychological warfare — a war for psychological dominance; not to be confused with

the radio-electronic struggle - the struggle for dominance in the radio space; not to be confused with a network war - a war using network technologies (not only the Internet - we are talking about technologies inherent in netocracy).

References:

1. Military doctrine of Ukraine. Approved by the Decree of the President of Ukraine dated September 24, 2015 No. 555/2015. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443>
2. Encyclopedia of modern Ukraine. URL: <https://esu.com.ua/article-27383>
3. Beskorovainy S. Ya. (2014). Types of armed conflicts and their legal regulation. LEGAL SCIENCE No. 3/2014, pp. 116-117
4. Project Ploughshares is an operating division of The Canadian Council of Churches, "Defining Armed Conflict", Ел. доступ: [http://ploughshares.ca/armed --- conflict/defining --- armed --- conflict/](http://ploughshares.ca/armed---conflict/defining---armed---conflict/)
5. Convention on the Protection of the Civilian Population in Time of War. Geneva, August 12, 1949. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУК ГЕЙСЛЕРА В ТЕРМОЕЛЕКТРИЦІ

Дмитро БОЙЧУК¹ [0009-0006-7001-7256]

Віталій СЕМЕШКІН² [0000-0001-7291-036X]

¹здобувач вищої освіти, студент кафедри термоелектрики та медичної фізики,

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича, (Чернівці, Україна)

dima.boyjuk@gmail.com

²здобувач ступеня доктора філософії, аспірант кафедри термоелектрики та

медичної фізики, Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича, (Чернівці, Україна)

vitaliksemeshkin.22@gmail.com

Так звані сполуки Гейслера були відкриті в 1903 році Фріцем Гейслером[1]. Сполуки Гейслера мають елементну формулу X_2YZ . Деякі сполуки цього класу матеріалів є феромагнітними, навіть якщо вони не містять феромагнітних елементних компонентів. Завдяки своїм магнітним властивостям ці матеріали мають велике значення у сфері спінтроніки. Напів- Гейслерові (HN) сполуки є різновидом сполук Гейслера з елементною формулою XYZ , тобто містять вакансії у позиції X . Матеріали HN складаються з трьох переплетених гранецентрованих кубічних підґраток (див. рис. 1 зліва). Багато матеріалів HN характеризуються вузькими щілинами, що робить їх придатними для термоелектричних застосувань [2]. Тим не менш, лише декілька сполук HN були детально вивчені на предмет їх термоелектричних

властивостей, що свідчить про те, що в цій області все ще є багато місця для розробки передових матеріалів.

Сполуки *HN* містять елементи, які мають високу температуру плавлення, наприклад як *Hf* (2504 K), *Zr* (2128 K), *Ti* (1941 K), *Ni* (1728 K) або *Co* (1768 K), у комбінація з елементами, які мають відносно низьку температуру плавлення, такими як *Sn* (505 K) або *Sb* (904 K) (див. рис. 1 справа).

Рис. 1. Кристалічна структура сполуки HN (ліворуч). Періодична система елементів. Величезна кількість матеріалів HN може бути утворена комбінацією різних елементів відповідно до колірної гами (праворуч)

Тому для синтезу сполук *HN* необхідний високотемпературний метод легування. Зазвичай цього можна досягти шляхом зважування складових елементів у стехіометричних кількостях з подальшим дуговим плавленням в атмосфері *Ar* – принаймні тричі. Згодом зразки подрібнюють і переплавляють, щоб забезпечити однорідність зразків. Іншими методами отримання сполук *HN* є індуктивне нагрівання, реакція в твердому стані або нові методи приготування, такі як спінінг з розплаву або іскрове плазмове спікання (SPS). Зазвичай додаткова термічна обробка необхідна для всіх зразків, щоб отримати впорядковану структуру $C1_b$ та усунути можливі вторинні фази, які можуть виникнути під час процесу плавлення. Для відпалу злитки запаюють у вакуумовані кварцові ампули і нагрівають до температур 1173 K–1323 K

протягом 3–7 діб з подальшим гартуванням у крижаній воді. Важливим завданням для поточних термоелектричних досліджень є визначення мінімально необхідного часу відпалу при збереженні високого показника добротності zT , щоб знизити собівартість виробництва для потенційних промислових застосувань. Їхня механічна та термічна стабільність є винятковою в порівнянні з широко використовуваними термоелектричними матеріалами (твердість ≈ 900 $VH1$), що важливо для міцності пристроїв у більшості застосувань [3]. Відносно новим підходом до синтезу сполук HN є енергоєфективний і економний за часом процес, що включає приготування твердого тіла в комерційній мікрохвильовій печі.

Великою перевагою сполук HN є можливість заміни різних елементів у кожній із трьох зайнятих ГЦК підґраток окремо для оптимізації термоелектричних властивостей. Наприклад, можна змінити кількість носіїв заряду шляхом легування в позиції Z , одночасно вносячи невпорядкованість легуванням у позиціях X і Y , що призводить до флуктуацій маси, які можуть зменшувати κ . Найпривабливішими властивостями напів-Гейслерових матеріалів для термоелектриків є їх висока α , до ~ 300 $\mu\text{K}/\text{K}$ за кімнатної температури, і високе σ ($\sim 10^3$ – 10^4 Cm) [4]. Єдиним недоліком сполук HN щодо термоелектрики є їх відносно високе κ , яке може досягати 10 $\text{Wm}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

Серед можливих сполук HN , $MNiSn$ n -типу та $MCoSb$ p -типу ($M = \text{Ti}, \text{Zr}, \text{Hf}$), $RFeSb$ ($R = \text{V}$ і Nb) та деякі сполуки $L2_1$ Гейслера привернули увагу для термоелектричних застосувань через їх високі потенціали для виняткові значення zT . Тому дослідження в основному зосереджені на вдосконаленні цих потрібних інтерметалевих сполук, які детально розглянуті в наступних розділах.

References:

1. F. Heusler, Verhandlungen Der DPG 5 (1903) 219.

2. W. Wunderlich, Y. Motoyama, (2008). MRS Online Proc. Libr. 1128
3. S. Battiston, S. Fiameni, M. Saleemi, S. Boldrini, A. Famengo, F. Agresti, M. Stingaciu, M.S. Toprak, M. Fabrizio, S. Barison, J. (2013) Electron. Mater. 42 (2013) 1956–1959.
4. T.C. Holgate, Y. Song, D. Shi, R. Utz, T. Chung, R. Bennett, S. Keyser, T.E. Hammel, R. Sievers, T. Caillat, J.-P. Fleurial, Reston, (2016) Virginia 14th Int. Energy Convers. Eng. Conf., American Institute of Aeronautics and Astronautics 2016, 14th Int. Energy Convers. Eng. Conf., American Institute of Aeronautics and Astronautics (2016).

АДАПТАЦІЯ СУЧАСНИХ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Маргарита ВАСИЛЬЄВА¹ [0009-0008-3766-3752]

¹старший викладач кафедри теорії і методики викладання
суспільно-правових дисциплін Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Харків, Україна)

ritushmv@hnpu.edu.ua

Тема «Адаптація сучасних комунікативних стратегій в освіті та науці: міжнародний досвід та його застосування» досить цікава, оскільки комунікаційні стратегії відіграють важливу роль в освітньому та науковому середовищі. Застосування сучасних комунікативних стратегій може сприяти поліпшенню процесу навчання, спілкування між науковцями та популяризації наукових досягнень.

Міжнародний досвід є важливим джерелом інформації та інновацій в адаптації комунікативних стратегій. У різних країнах можуть існувати різні підходи до комунікації в освіті та науці, і вивчення міжнародного досвіду може допомогти знайти найкращі практики та використати їх на користь власної системи освіти та наукових досліджень.

Наведу кілька важливих стратегій, які використовуються в сучасній освіті та науці:

Активне слухання: ця стратегія покликана надати учасникам можливість уважно слухати та розуміти інших. Вона передбачає використання різних

технік, таких як повторення, уточнення та резюмування інформації, щоб переконатися, що розуміння є взаємним.

Активне мовлення: ця стратегія стимулює учасників активно висловлювати свої думки та ідеї. Вона включає в себе використання дебатів, презентацій, групової роботи та інших активних методів, що допомагають вдосконалити вміння ефективно спілкуватися (у Великій Британії акцентується увага на розвитку мовних навичок для підвищення якісного рівня комунікації)

Кооперативне навчання: ця стратегія підтримує співпрацю та взаємодопомогу серед здобувачів або дослідників. Вона включає в себе роботу в групах, проектні завдання та колективне розв'язання проблем, де учасники спільно працюють над досягненням спільної мети.

Застосування невербальної комунікації: крім словесної комунікації, сучасні стратегії наголошують на значенні невербальної комунікації, такої як жести, міміка, тіло, тон голосу та інші засоби передачі інформації. Розуміння та вміння правильно використовувати невербальну комунікацію допомагає зміцнювати ефективність комунікації та розуміння інших людей.

Гнучкість та адаптованість: сучасні комунікативні стратегії в освіті та науці визнають потребу у гнучкості та адаптованості. Оскільки люди мають різні стилі спілкування та вчаться у різному темпі, стратегії повинні бути пристосовані до індивідуальних потреб та можливостей учасників.

Міжкультурна комунікація: з огляду на глобалізацію і розширення міжнародних зв'язків, міжкультурна комунікація стає все важливішою. Сучасні комунікативні стратегії надають увагу розвитку навичок ефективної комунікації з представниками різних культур, здатності розуміти й враховувати культурні різниці та адаптуватися до них (в Японії акцентується важливість розвитку міжкультурної комунікації)

Використання візуалізації: ця стратегія передбачає використання різних візуальних засобів, таких як діаграми, схеми, графіки, ілюстрації та відео, для

підтримки комунікації та засвоєння інформації. Візуальні засоби допомагають зрозуміти складні концепції, покращують запам'ятовування та стимулюють активну участь у процесі навчання.

Інтерактивні методи навчання: ці стратегії спрямовані на залучення здобувачів або дослідників до активної участі у процесі навчання або дослідження. Вони включають в себе використання ігор, симуляцій, віртуальної реальності та інтерактивних завдань, які заохочують активне спілкування, обмін ідеями та спільне розв'язання проблем.

Використання технологій: сучасні комунікативні стратегії в освіті та науці активно використовують різноманітні технології для поліпшення комунікації. Це можуть бути онлайн-форуми, відеоконференції, спільні робочі платформи та інші інтерактивні інструменти, що сприяють спілкуванню та співпраці.

Використання технологій зв'язку: сучасні комунікативні стратегії в освіті та науці активно використовують різні технології зв'язку для полегшення комунікації на відстані. Вебінари, відеоконференції, чати, електронна пошта та інші засоби дозволяють здійснювати ефективну комунікацію незалежно від географічного розташування учасників.

Розвиток медіа-грамотності: У сучасному інформаційному суспільстві важливо розвивати медіа-грамотність учасників. Це включає вміння аналізувати та оцінювати медійний контент, розуміти різні медійні формати, використовувати медійні засоби для ефективної комунікації.

Розвиток комунікаційної етики: комунікативні стратегії акцентують увагу на розвитку комунікаційної етики, яка включає в себе повагу до інших, відкритість, чесність, толерантність та вміння конструктивно взаємодіяти з іншими людьми. Розуміння і дотримання етичних принципів комунікації сприяє створенню здорового та взаємовигідного комунікаційного середовища.

Конструктивне розв'язання конфліктів: стратегії комунікації включають розвиток навичок конструктивного розв'язання конфліктів. Учасники навчаються вислуховувати думки та погляди інших, шукати компромісні рішення, виражати свої потреби та пошук спільних ідей (в Швеції розвивається підхід до комунікації під назвою "м'яке підходове лідерство")

Успішна адаптація сучасних комунікативних стратегій в освіті та науці потребує підтримки та навчання викладачів, науковців та здобувачів. Навчання навичкам комунікації та використання сучасних інструментів повинно бути частиною освітніх програм і професійного розвитку.

Загалом, адаптація сучасних комунікативних стратегій в освіті та науці є важливим завданням, яке сприяє покращенню навчального процесу, спілкуванню між його учасниками та розвитку наукових досліджень. Імплементация міжнародного досвіду може допомогти виявити передові підходи та ефективні методи комунікації, що вже використовуються в інших країнах. Наприклад, можна вивчити досвід Скандинавії, де акцент робиться на студентоцентрованому навчанні та активній участі студентів у процесі навчання. Інший приклад - це використання інтерактивних технологій та онлайн-платформ для стимулювання співпраці між студентами та викладачами, як це робиться в США, Канаді та Європі.

Для успішної адаптації комунікативних стратегій в освіті та науці необхідно також враховувати контекст і особливості власної системи освіти та культурні різниці. Потрібно забезпечити відповідну інфраструктуру та ресурси для впровадження нових комунікативних підходів, а також навчати викладачів та науковців їх використовувати.

Україна має свій власний досвід у галузі комунікативних стратегій в освіті та науці під час воєнного стану. Важливо використовувати і цей досвід та сприяти обміну практиками як на національному, так і на міжнародному рівні.

Застосування сучасних комунікативних стратегій в освіті та науці має значний потенціал для поліпшення якості навчання, сприяння науковим дослідженням та популяризації знань. Це вимагає системного підходу до вдосконалення комунікативної компетентності вчителів, викладачів, науковців та здобувачів. Освіта та тренінги повинні надавати можливості вчитися ефективно спілкуватися, використовувати нові технології та адаптувати свою комунікацію до потреб різних аудиторій.

Також важливо стимулювати співпрацю та обмін досвідом між вчителями, викладачами, науковцями та іншими фахівцями як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні. Організація конференцій, семінарів та наукових зустрічей може стати платформою для обговорення сучасних комунікативних стратегій, обміну ідеями та створення мереж співробітництва.

Залучення міжнародного досвіду та участь у міжнародних проектах є важливими кроками в адаптації комунікативних стратегій. Це дозволяє впроваджувати передові практики, отримувати експертну підтримку та покращувати свої комунікативні навички на міжнародному рівні.

Нарешті, залучення стейкхолдерів, таких як студентські організації, громадські організації та інші зацікавлені сторони, може сприяти ефективній адаптації комунікативних стратегій. Їхні думки та пропозиції можуть бути цінними у процесі розробки та впровадження нових підходів у освіті та науці.

Узагальнюючи, можна зазначити, що адаптація сучасних комунікативних стратегій в освіті та науці базується на вивченні міжнародного досвіду, використанні інновацій та технологій, розвитку комунікативних навичок учасників освітнього процесу.

References:

1. Наказ МОН «Про затвердження Комунікаційної стратегії Міністерства освіти і науки України на 2023-2030 роки» №1151 від 20.12.2022 р.

2. Белова А. Д. (2004), Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики. Мовні і концептуальні картини світу. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. С. 11–16.

3. Дегтярьова Г.С., Руденко Л.А. (2010), Теоретичні та методичні основи розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування : Навчально-методичний посібник. – К.: «Педагогічна думка», 2010. – 256 с.

НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В ТУРЕЧЧИНІ

Катерина ВІДІМСЬКА¹ [0000-0001-7352-5316]

Ганна ШАГЛІ² [0000-0003-4377-9029]

¹старший викладач кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, (Одеса, Україна)

vidimskaya@onu.edu.ua

²старший викладач кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, (Одеса, Україна)

shagli@onu.edu.ua

Культурна дипломатія – це практика використання культурних виразів та мистецтва, як засіб міжнародного спілкування та встановлення взаєморозуміння між різними культурами та народами. Вона є важливою складовою зовнішньої політики держав та міжнародних організацій.

Культурна дипломатія будується на ідеї, що культурні цінності, традиції, мистецтво та мова можуть служити мостом між різними культурами, долаючи мовні та культурні бар'єри, сприяючи діалогу та взаєморозумінню. Вона дозволяє зміцнювати дружні стосунки, розвивати співпрацю та покращувати імідж країни чи регіону. Культурна дипломатія відіграє важливу роль у сучасному світі, де взаємодія та обмін міжнародними партнерами стають все більш важливими для вирішення глобальних проблем та створення сталого світу.

Культурна дипломатія дозволяє державам та міжнародним організаціям встановити довгострокові дружні стосунки з іншими країнами. Вона сприяє обміну мистецтвом, музикою, літературою, танцями та кулінарією, створюючи можливості для культурного збагачення та взаємної поваги. Це допомагає

покращити імідж країни та її престиж на міжнародній арені, а також залучити туристів, інвестиції та розвивати економічні зв'язки. [3, с. 31].

Культурна дипломатія реалізується через різні стратегії та дії, спрямовані на встановлення та зміцнення культурних зв'язків, взаєморозуміння та співробітництва між різними країнами. Ось загальні способи, якими культурна дипломатія може бути реалізована:

1. Культурні обміни та програми стипендій: організація культурних обмінів та програм стипендій дозволяє людям з різних країн навчатися, працювати та обмінюватися культурним досвідом (це може включати обмін студентами, художниками, вченими, спортсменами та представниками інших професій).

2. Організація виставок, фестивалів та концертів: проведення міжнародних виставок, фестивалів, концертів та інших культурних заходів дозволяє країнам представити свою культуру, традиції, мистецтво та досягнення широкої аудиторії, що створює платформу для діалогу та взаємного розуміння.

3. Культурні центри та інститути: створення культурних центрів, інститутів та освітніх установ, що надають інформацію про культуру та мову країни, сприяє зміцненню міжкультурного діалогу та обміну знаннями.

4. Просування культурних продуктів та творчої індустрії: сприяння експорту культурних продуктів, таких як література, фільми, музика, мода та дизайн; все це сприяє зміцненню культурних зв'язків між країнами та дозволяє світовій аудиторії познайомитися з культурною спадщиною та творчістю.

5. Культурні дипломатичні місії та обміни: призначення культурних дипломатичних представників та організацій. [3, с. 46].

Культурна дипломатія в Туреччині реалізується через різноманітні заходи та програми, спрямовані на привернення уваги до турецької культури, історії та мистецтва.

Туреччина активно популяризує свою культуру за межами країни, організовуючи виставки, концерти, театральні вистави та інші культурні заходи. Турецькі художники, музиканти, танцюристи та актори виступають на міжнародних майданчиках, представляючи багатство та різноманітність турецької культури.

Туреччина підтримує відкриття культурних центрів та інститутів у різних країнах, де представлені турецькі виставки, кінопокази, лекції, майстер-класи та інші культурні заходи. Ці центри є майданчиками для взаємодії між турецькими та іноземними художниками, вченими та культурними діячами.

Туризм відіграє дуже важливу роль культурної дипломатії Туреччини. Країна пропонує історичні, природні пам'ятки та курорти, багату культурну спадщину, залучаючи туристів з усього світу. Туристи мають можливість познайомитися з турецькою культурою, традиціями та гостинністю на власному досвіді.

Туреччина пропонує освітні програми та стипендії для іноземних студентів, щоб вони могли вивчати турецьку культуру, історію, мову та мистецтво. Це сприяє зміцненню культурного розуміння та довгострокових культурних зв'язків між Туреччиною та іншими країнами. Туреччина бере активну участь у міжнародних освітніх проектах, таких як Erasmus+, які сприяють студентському та викладацькому обміну, співпраці в галузі досліджень та розробки освітніх програм. Це допомагає розширити межі освіти, залучити іноземних студентів та створити міжнародну освітню спільноту. Туреччина регулярно організовує міжнародні конференції та симпозіуми в галузі освіти, на яких збираються вчені, викладачі та дослідники з різних країн. Це створює платформу для обміну знаннями, представлення та обговорення нових ідей та практик в освіті. [5, с. 10].

У Туреччині існують різноманітні програми стипендій, що надаються як урядом Туреччини, так і громадськими організаціями з метою залучення

іноземних студентів для навчання в турецьких університетах. Деякі з найбільш відомих програм стипендій у Туреччині: Türkiye Bursları (Turkey Scholarships), Yunus Emre Türk Kültürü Burs Programı (Yunus Emre Turkish Culture Scholarship Program), Mevlana Exchange Program. Культурна дипломатія у сфері освіти відіграє ключову роль у зміцненні міжнародних зв'язків, просуванні освітнього співробітництва та культурного розуміння між Туреччиною та іншими країнами.

Туреччина прагне використовувати культурну дипломатію як інструмент для встановлення довгострокових культурних зв'язків, привернення уваги до своєї культури та створення позитивного сприйняття країни в міжнародному співтоваристві.

References:

1. Тарасюк Ю. (2020). Теоретичні основи та еволюція концепту Public Diplomacy. *Економіка та держава*, 2(2), 71-76. <http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/Politolojia-12-2020.pdf#page=71>
2. Тарасюк Ю.М. Шаглі Г.І. (2021). М'яка сила Турецької республіки: культурно-освітній аспект. *Політичне життя*. № 4. 2021. С.95-102.
3. Cull, N. J. (2008). Public Diplomacy: Taxonomies and Histories. *ANNALS of the American Academy of Political Science*, 616(1), 31-54.
4. *International Communication and the New Diplomacy*. Ed. A.S. Hoffman. Bloomington: Indiana University Press, 1968. P. 98-117.
5. Mulcahy, K. V. (2010). Cultural Diplomacy and the Exchange Programs: 1938-1978. *The Journal of Arts Management, Law and Society*, 29(1), 7-28.
6. Nye, J. Get Smart: Combining Hard and Soft Power. *Foreign Affairs*. 2012. Vol. 88. №. 4. P. 160-163.

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СТАНДАРТІВ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ США

Ірина ГОЛУБЄВА¹ [0000-0002-8631-2835]

¹кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри іноземних мов

Національного університету водного господарства

та природокористування (Рівне, Україна)

i.v.holubieva@nuwm.edu.ua

В сучасній шкільній освіті США відбувається якісна підготовка обдарованих і талановитих учнів як в спеціальних класах, так і на спеціальних програмах для виняткових дітей з різними видами обдарованостей і талантів. У нашій країні теж проводиться робота в цій сфері освіти, але вона сконцентрована переважно у великих містах і в спеціальних навчальних закладах нового типу: ліцеях, гімназіях, колегіумах, а також в роботі позашкільних навчальних закладів, зокрема, Малої академії наук учнівської молоді. Освіта обдарованих є відносно новою сферою освіти в нашій країні, тому для нас важливим є досвід США – країни, яка на сьогодні досягнула значних успіхів у виявленні та супроводі навчальної діяльності обдарованих і талановитих учнів, нерідко – представників мовного і культурного розмаїття цієї країни [2].

У наш час в шкільній освіті США функціонують спеціальні програми для обдарованих і талановитих учнів, які потребують значну кількість вчителів, що підготовлені до роботи з цією категорією школярів. Такі вчителі повинні володіти спеціальними вміннями і навичками та творчими здібностями з метою реалізації освітніх потреб обдарованих і талановитих. Важливою вимогою до підготовки вчителів для обдарованих є блискучі комунікативні здібності,

відмінна фахова підготовка та вміння використовувати спеціальні технології навчання, щоб розвивати в подальшому креативність, самодисципліну та лідерські якості таких учнів. Крім цього, учитель повинен повністю усвідомлювати, що його учень інтелектуально та емоційно вище розвинений, ніж інші, а також стоїть набагато вище свого вікового періоду.

Таким чином, в освіті обдарованих США питання підготовки вчителя для цієї сфери освіти є важливим і актуальним.

Для нас також важливим є вивчення проблеми підготовки вчителів до роботи з цими винятковими учнями, виходячи із того, що обдарованих дітей повинні супроводжувати обдаровані вчителі. У США такі вчителі проходять крім фахової підготовки на рівні бакалавра, ще й подальшу підготовку з метою ідентифікації та організації навчання цієї категорії школярів, які характеризуються надвисокими інтелектуальними та іншими здібностями. Ця підготовка проводиться у процесі навчання майбутніх учителів обдарованих дітей на рівні магістерських програм.

Ці програми тісно пов'язані із загальною підготовкою вчителів та включають процес ідентифікації обдарованих і талановитих учнів загалом та представників різних мов і культур зокрема. Виходячи із цього, було запропоновано сім стандартів, яких необхідно дотримуватися вчителям в організації навчання обдарованих [3].

Про особливу роль і значення освіти обдарованих представників різних мов та культур свідчить той факт, що саме перший стандарт підготовки вчителя обдарованих учнів спрямований на формування особистісних здібностей вчителя розрізняти індивідуальні відмінності учнів у мовно-культурній сфері, соціальному статусі, етнічному походженні та їхній винятковості, структурі їхніх творчих здібностей і вміти реалізовувати в освітньому процесі такі індивідуальні потреби цих виняткових дітей.

Другий стандарт тісно пов'язаний із створенням різноманітного навчального середовища для обдарованих учнів, що включає формування

творчого, культурно відповідного середовища для всіх школярів із використанням найсучасніших засобів як матеріальних, так і віртуальних, з метою подальшого розвитку їхніх індивідуальних здібностей, талантів, мотивації до навчання та культурно-лінгвістичних особливостей.

Третій, четвертий і п'ятий стандарти сфокусовано на професійну або фахову підготовку вчителя та її реалізацію у навчальному процесі. У третьому стандарті наголошується на важливості фахової кваліфікації вчителя, що працює у спеціальних програмах обдарованих учнів, впливаючи на активний розвиток їхніх обдарованостей і талантів. У четвертому стандарті зосереджено увагу на оцінюванні досягнень обдарованих учасників програм, виходячи із результатів ідентифікації їх здібностей, визначення типу обдарованості та отриманих результатів у процесі прискореного чи збагаченого навчання. П'ятий стандарт базується на відборі, плануванні та використанні різноманітних структурованих навчальних стратегій для роботи з обдарованими на рівні різних програм.

У шостому стандарті наголошено на важливості використання фундаментальних (базових) знань в певній галузі, поряд із принципами професійної етики, включаючи реалізацію національних навчальних програм дванадцятирічного навчання (K 12) загальноосвітньої школи у поєднанні з навчанням за додатковими програмами освіти обдарованих у цій галузі, з метою подальшого навчання в університеті в межах освіти впродовж життя.

І, на кінець, у сьомому стандарті стверджується, що особливе місце при цьому відведено співробітництву вчителів обдарованих дітей з їхніми батьками, іншими освітянами, психологами, соціальними працівниками, товариствами представників різних мовних і культурних груп, з метою реалізації освітніх та особистісних потреб цієї категорії учнів [1].

При цьому, зазначимо, що однією з найбільших вагомих тенденцій в розвитку освіти США в останні десятиріччя, включаючи освіту обдарованих, є тісне співробітництво і робота в команді всіх ланок освіти: учителів, учнів,

їхніх батьків, соціальних установ та культурно-мовних товариств, що дає змогу реалізувати освітні потреби учнів, студентів – представників різних мов і культур.

Отже, саме вчителі, які працюють у сфері освіти обдарованих, відіграють ключову роль у реалізації освітніх потреб обдарованих представників мовного і культурного розмаїття США і забезпечують співпрацю з іншими організаціями в межах позашкільного спілкування, що сприяє вирішенню проблеми адаптації до полікультурного середовища обдарованих і талановитих особистостей, які є білінгвами і не обов'язково першою їх мовою є англійська.

References:

1. Тадеєв П. О. (2010). Освітні стандарти для вчителів, які працюють з обдарованими учнями у США. П. О. Тадеєв. *Вища освіта України*. – 2010. – № 3 (38). – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології.» – Рівне : ПП Баришев К. В., 2010. – Т. II. – С. 296–307.
2. Тадеєв П. О. (2011). Розвиток теорії і практики навчання обдарованих школярів у США (20-ті роки ХХ – початок ХХІ століття) : монографія / П. О. Тадеєв. – Рівне : ТЕТІС, 2011. – 536 с.
3. National Gifted Education Standards for Teacher Preparation. Susan K. Johsen, J. Van Tassel – Baska, Ann Robinson, Alicia Cotabish, D. Dalley, Jannifer J. Jolly, J. Clarentach, Cheryl M. Adams. – Prufrock Press. – 2015. – 348 p.

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Микола ДЯЧЕНКО¹ [0000-0003-4997-5020]

¹кандидат сільсько-господарських наук, доцент кафедри менеджменту,
Уманський національний університет садівництва (Умань, Україна)

mikoladiachenko@gmail.com

Аграрний сектор є одним з найбільших в економіці України. За даними 2021 року близько 14% населення країни зайнято в сільськогосподарському виробництві. Наша держава є одним із найбільших світових експортерів зернових, її частка на світовому ринку зросла за останнє десятиліття. У 2021 році на Україну припадало понад 40% світового експорту соняшникової олії, по 10% кукурудзи та ячменю, близько 10% пшениці та ріпаку (рис. 1.) [1].

Рис. 1. Частка України у світовому експорті зернових

Джерело: [1]

Попри масштабні руйнування сільськогосподарської інфраструктури, мінування полів та зниження обсягів виробництва, провідні експерти стверджують, що цій ключовій галузі навряд чи загрожує втрата статусу житниці Європи та світу [1].

Сільське господарство та ринок сільськогосподарських земель України зазнали великої шкоди. Як зазначає Михайло Матвеев (аналітик ринку землі), на площах, які безпосередньо постраждали внаслідок воєнних дій, припало біля 36% довоєнного вирощування зернових у країні. Біля 30% територій можуть бути заміновані. Критичною проблемою, яка виникла з початку війни – це порушення логістики, що значно збільшило втрати та ризики для виробництва й експорту зерна.

Уряд України та міжнародна спільнота докладають необхідних зусиль для збереження логістичних маршрутів експорту зерна, однак, попри всі зусилля за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України станом на квітень 2023 року експорт зернових скоротився на 13% порівняно з попереднім маркетинговим роком. Станом на лютий 2023 року загальні збитки українського сільськогосподарства оцінюються в 40,2 млрд. доларів США, із них прямі збитки становлять 8,7 млрд. доларів.

За словами заступника директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», виконавчого директора Північного міжрегіонального наукового центру НААН, д.е.н. Олександра Нечипоренка за попередніми оцінками науковців, потенційна пряма шкода якої було завдано вітчизняній сільськогосподарській інфраструктурі та її активам внаслідок повномасштабної агресії перевищує 6 млрд. доларів.

Центр досліджень продовольства та землекористування KSE INSTITUTE спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства в аналізі «Огляд непрямих втрат від війни в сільському господарстві України» вказує, що цей

показник через зменшення виробництва, блокаду портів та подорожчання виробничих чинників оцінюється у 23,3 млрд. доларів [2].

За даними Олега Гетьмана (координатор експертних груп Екологічної експертної платформи), загальні прямі втрати МСБ оцінюються у 87 млрд. доларів США, бізнес-активність скоротилася, а експортери стикаються з обмеженнями можливостей через блокаду портів (окрім зернових культур).

Як зазначає заступник голови правління Асоціації представників малого та середнього бізнесу Києва Вікторія Тютюннікова нині чітко визначити суму збитків аграрного сектору внаслідок бойових дій неможливо через їх продовження.

Великий тягар припадає на фермерські господарства. По оцінкам фахівців вважається, що значно посилилась тенденція до стагнації великих аграрних холдингів та інших компаній і завдяки цьому зросла роль фермерських господарств. Для розвитку агрохолдингів в Україні немає перспективи отримання міжнародної донорської допомоги на відновлення, а тому без фінансових вливань їх діяльність поступово згасатиме, – зазначає Вікторія Тютюннікова.

Нещодавно Міжнародна маркетингова група за підтримки HELP- UKRAINE у співпраці з української Радою бізнесу провела опитування фермерів з усіх регіонів України на предмет відновлення аграрної галузі. Більшість опитуваних фермерів все ж позитивно оцінюють стан свого бізнесу попри всі наявні труднощі. Тим не менш, їх основним завданням вони рахують стабілізацію та утримання показників діяльності на поточному рівні.

Основними проблемами при цьому є такі:

- недостатність кваліфікованих працівників;
- слабкий захист прав власності та рейдерство;
- проблеми у розрахунках із торговими мережами;
- ризики, пов'язані із можливістю відімкнення електроенергії;

- непередбачувані дії держави, постійні зміни законодавства.

Відмічається, що 80% фермерів потребують допомоги в різних її формах, а більшість з них (78,3%) - у фінансовій допомозі кредитних установ чи донорських програмах. Крім того фермерам потрібні кваліфіковані консультаційні поради від експертів в таких питаннях як: фінанси та інвестиції, постачання та збут, пошук партнерів та побудова відносин з владою.

Найбільш актуальні зміни, яких чекають фермери, за прогнозами Олега Гетьмана що зможуть сприяти відновленню аграрного сектору, це:

- необхідність позбавити фермерів тимчасово сплачувати єдиний податок четвертої групи;
- вирішення проблеми із блокуванням податкових накладних, повернення презумпції невинуватості платника податку;
- створення організації водокористувачів для розвитку зрошення;
- відтермінування запровадження мінімального податкового навантаження на 1 гектар;
- продовження безлімітного режиму з ЄС та режиму квот ще на кілька років;
- врегулювання відносин виробників та мереж за прикладом ЄС;
- децентралізація енергетичної системи, стимулювання альтернативної енергетики [3].

На думку експертів є підстави вважати, що попри всі виклики, пов'язані з повномасштабним вторгненням, Україна за допомогою міжнародного товариства частково відновила експорт сільськогосподарської продукції та зберегла позиції одного з найбільших світових постачальників зернових, а український ринок відновив свою роботу.

Наша країна має всі необхідні складові для подальшого нарощування і використання потенціалу зростання агробізнесу не тільки за рахунок збільшення експорту сировини, але й готової продукції, а також при

використанні нових сільськогосподарських машин для вирощування і збирання сільськогосподарських культур, передових технологій їх вирощування, поліпшення логістичної складової, яка повинна допомогти мінімізувати втрати на кожному етапі і в кожному процесі [4].

References:

1. Матвеев М. Сільське господарство та ринок сільськогосподарських земель України: вплив війни. URL: <https://voxukraine.org/silskogospodarstvo-ta-rynok-silskogospodarskyh-zemel-ukrainy-vplyv-viyny> (дата звернення 02.05.2023).
2. Громов О. Сільське господарство під час війни: зміна пріоритетів. URL: <https://ukkurier.gov.ua/articles/silskogospodarstvo-pid-chas-vijni-zmina-prioritet> (дата звернення 13.03.2023).
3. Гетьман О. Як відновити аграрну галузь. *Економічна правда* URL: <https://w.w.w.apravda.com.ua/columns/2023/03/15/698035> (дата звернення 08.05.2023)
4. Яковлева О. Логістика як конкурентна перевага у розвитку агробізнесу в Україні. – *Агрополіт*. URL: <https://agropolit.com/blog/58-Logistika-yak-konkurentna-perevaga-u-rozvitku-agro-biznesu-v-ulrauiini> (дата звернення 15.03.2023).

ОЦІНКА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Наталія ІВАСИШИНА¹ [0000-0002-6273-7919]

¹ кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму
Національний транспортний університет (Київ, Україна)

ivasishina_n@ukr.net

Міжнародний туризм дає можливість швидко акумулювати кошти для здійснення інвестицій, вирішення соціальних та екологічних проблем. Він є видом економічної активності, який, як правило, характеризує високі індекси гуманітарного розвитку об'єктних країн у найширшому їхньому розумінні – наявності цікавих та збережених належним чином об'єктів культури, сприятливого стану комунального забезпечення, природного середовища та ін.

В Україні є передумови, що сприяють розвитку туризму, які умовно можна віднести до двох ключових категорій:

1) природний потенціал – рекреаційні та лікувальні можливості, пейзажі (Узбережжя Чорного та Азовського морів, річкові та озерні пляжі, гірські бази в Карпатах та кримських місцевостях, лікарські курорти, джерела мінеральних вод, лісопаркові зони та ін.);

2) національна культурно-історична спадщина, яку залишили по собі люди, що належать до різних народів та етнічних груп.

В Україні є можливості для розвитку міжнародного туризму. Науково-промисловий потенціал України є базою для розвитку наукового та ділового туризму. Особливо слід зазначити наукову інфраструктуру Національної академії наук України, інших науково-дослідних установ, а також наявність

багатьох промислових, агропромислових підприємств, що знаходяться в авангарді високотехнічного виробництва.

Наявність великої української діаспори є значною передумовою етнічного туризму. Саме ці передумови є тими центрами тяжіння, які залучають туристів та зумовлюють потенціал туристичного бізнесу в Україні, можливості проведення комплексу комерційних заходів з метою отримання прибутку від міжнародного туризму.

Різні регіони, міста та території держави потенційно мають різні передумови розвитку міжнародного туристичного бізнесу.

Однак, існують і фактори, що перешкоджають розвитку туристичної галузі значною мірою. Розвиток туристичної галузі в Україні залежить від цілеспрямованих організаторських зусиль, початкових інвестицій, причому відповідні адміністративні та регулюючі обов'язки розподіляються між різнорівневими органами влади – центральними, регіональними та місцевими.

Найбільшою перешкодою розвитку міжнародного туризму в Україні є відсутність необхідної інфраструктури – готельних комплексів, мотелів, туристичних баз, кемпінгів, зручних та швидких шляхів доставки. Малорозвиненою в Україні є мережа супутніх міжнародного туризму послуг діяльності – виготовлення сувенірів, надання послуг зв'язку, транспортування, харчування.

Український міжнародний туризм стрімко розвивався до 2014 року. Але, війна з «північним сусідом» та бойові дії негативно вплинули на бажання іноземців відвідати нашу країну. Однак, після 2016 року існує тенденція поступового зростання кількості туристів у підконтрольні уряду регіони, особливо в Центральну, Західну та Приморську частини країни.

Тому галузь міжнародного туризму в Україні майже не приймається до уваги під час формування економічної політики на національному рівні. Проте останні дослідження міжнародних структур (Всесвітньої туристичної

організації, ООН) на базі розрахунків внутрішніх експертів визначають дану частку на рівні 9% ВВП України, що дає вагомі підстави вважати галузь міжнародного туризму набагато важливішою для української економіки [3].

Наслідки впливу пандемії COVID-19 на сферу міжнародного туризму в Україні є не настільки катастрофічними, як для деяких туристично орієнтованих країн, тому її економіка знаходиться у відносно кращій ситуації, оскільки частка внутрішнього та виїзного туризму значно перевищує показники вхідного потоку[1].

В Україні на тлі міжнародних карантинних обмежень громадяни у 2020 р. подорожували всередині країни значно більше, ніж у 2019 р. Це підтверджують у своїх дописах експерти та туристичні оператори, а також компанії мобільного зв'язку, котрі зафіксували аномально значну кількість абонентів на вітчизняних курортах.

Однак фахівці все ж визнають, що дана ситуація простежуватиметься до завершення обмежень на закордонні мандрівки, оскільки український туризм поступається за рівнем конкурентоспроможності популярним закордонним напрямкам для подорожей [2].

Російське повномасштабне вторгнення в Україну вплинуло практично на всі сектори глобальної економіки. Постраждала, в тому числі, і туристична галузь. Збільшення цін на нафту та пальне, ускладнена логістика та руйнування традиційних туристичних маршрутів — це лише частина ризиків, які постали перед світовим туризмом у зв'язку з цією війною.

Санкції проти Росії, висока інфляція та втрата російських та українських відвідувачів змусили знизити туристичні прогнози для Європи.

Economist Intelligence Unit (EIU) очікували, що європейський туризм повернеться до рівня до пандемії у 2023 році, але війна змусила знизити цей прогноз.

Війна вплине на туристичну індустрію Європи трьома способами:

- втрата російських та українських туристів;
- обмеження щодо авіакомпаній та використання повітряного простору;
- більші витрати на харчування та паливо.

Туреччина та Польща зазнають найбільшого падіння відвідувачів, алетакі напрямки, як Кіпр і Латвія ще більше залежали від російських туристів, які традиційно витрачали багато грошей.

Війна в Україні, хоч і була в першу чергу гуманітарною катастрофою, але зруйнувала надії на розвиток туризму в Європі.

Російські туристи не тільки будуть небажаними в багатьох напрямках, їм також буде важко потрапити туди, враховуючи заборони на російські авіалінії та обмеження на використання повітряного простору.

Тим часом мільйони українців через вторгнення змушені виїхати за кордон, але радше як біженці, ніж туристи.

По всій Європі війна підштовхнула і без того високі ціни на товари, особливо на продукти харчування та енергію, підвищуючи витрати для боргових авіакомпаній, готелів і ресторанів. Високі ціни також будуть обмежувати наявний дохід споживачів, що робить відпочинок менш доступним, навіть якщо довіра споживачів повернеться.

References:

1. Барна М. Ю. (2020). Діяльність туристичної галузі у пандемійний та постпандемійний період. М. Ю. Барна, Н. М. Табака. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» (Львів, 18-19 черв. 2020 р.). – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2020. – С. 173–174.

2. Воронкова Т.Є., Притуленко А.В. (2020). Міжнародний туризм його вплив на соціально-економічний розвиток України. Т. Є. Воронкова, А. В.

Притуленко. Ефективна економіка. – 2020. – № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/85.pdf.

3. Офіційний сайт Всесвітньої Туристичної Організації UNWTO [Електронний ресурс] : World Tourism Organization - URL: <https://www.unwto.org/>

ТРЕНІНГ ЯК МЕТОД ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Ірина КОМАР¹ [0000-0002-6354-9274]

¹кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна)

iryna.komar@pnu.edu.ua

У сучасному світі інтерактивне навчання набуває все більшої актуальності і займає основне місце у навчальному процесі. Тренінгові технології забезпечують дієвість інтерактивного процесу навчання, сприяють підвищенню мотивації студентів і покращенню рівня засвоєння знань.

Питання використання тренінгу у навчально-виховному процесі вищої школи розкрито у роботах Н.Бамбурак, Т. Бойченко, О. Корнійчук, К. Роджерса, О. Ярова та ін.

Дефініція «тренінг» походить від англійського слова «to train» й перекладається як «навчати, тренувати». У довідникових джерелах термін «тренінг» трактується як «форма інтерактивного навчання, метою якого є розвиток компетентності міжособистісної професійної поведінки у спілкуванні» [3, 28]. Тренінг – це метод інтерактивного навчання, який орієнтований на розвиток практичних навичок та вмінь. Цей метод навчання дозволяє не тільки засвоїти теоретичні знання, але й відразу ж застосувати їх у практичних завданнях, що сприяє кращому засвоєнню та запам'ятовуванню матеріалу. Основними складовими тренінгу є інтерактивність та практичність.

На сьогодні тренінгові технології є дієвими для вирішення різноманітних актуальних проблем, формування навичок рефлексії та особистісного зростання, засобом підготовки персоналу в різних галузях

професійної діяльності, інтенсифікації самої праці й розвитку організації загалом. Тренінг став міждисциплінарним методом, за допомогою якого розв'язують багато різноманітних актуальних проблем на практиці [2, 144].

Поняття «тренінгова технологія» означає будь-яке активне соціально-психологічне навчання, що здійснюється з урахуванням механізмів групового взаємодії. У вузькому значенні тренінгова технологія розглядається як метод групової психологічної роботи, спрямованого на розвиток компетентності людини у спілкуванні [1, 182].

Тренінгова технологія передбачає групову роботу, яка має низку переваг. Група на тренінгу – це, свого роду, модель соціуму, яка відбиває весь навколишній світ і надає реалістичність штучно створюваним відносинам.

Під час тренінгу учасники беруть участь в інтерактивних вправах та завданнях, які допомагають закріпити теоретичні знання та розвинути практичні навички. Тренінги можуть бути різних форматів та тематик, відповідно до потреб студентів. Суть тренінгової роботи полягає у створенні сприятливих умов для особистісного та професійного розвитку учасників.

Основною метою тренінгової роботи є забезпечення учасників інформацією та практичними навичками для розвитку в особистісному та професійному планах. Для досягнення цієї мети тренер – керівник групи – повинен враховувати потреби учасників та створювати для них необхідні умови, використовуючи оптимальні методи, вправи, техніки.

Одним з ключових принципів тренінгових технологій є персоналізація навчання. За допомогою інтерактивних засобів можна пристосовувати матеріал до індивідуальних потреб студентів, надаючи їм можливість зосередитися на найбільш важливих для них аспектах навчання.

Тренінгові заняття мають свою структуру, яка включає постановку проблеми; актуалізацію особистого досвіду; алгоритмізацію моделювання способів дій, моделей поведінки, формування поведінкових шаблонів;

результат – усвідомлення й обдумування нового досвіду для створення реального середовища, перенос способів дій у реальні професійні ситуації, зміна соціальних і професійних установок, стереотипів і поведінки [2, 145].

Тренінгові заняття можуть бути організовані у різних форматах: від короткочасних семінарів та майстер-класів до тривалих програм розвитку особистості та команди. Найбільшою перевагою тренінгів є їхня практична спрямованість, що дозволяє учасникам не тільки засвоїти нову інформацію, але й випробувати її на практиці, розвиваючи свої навички та вміння. Застосування тренінгів у різних сферах діяльності є дуже ефективним методом навчання. Вони можуть бути використані для розвитку навичок лідерства, комунікації, конфліктології, роботи з клієнтами, продажу, маркетингу, управління проектами та інших навичок, що є важливими в різних сферах діяльності. Тренінгові програми можуть бути розроблені для різних груп учасників, від школярів ЗЗСО, студентів ЗВО до корпоративних працівників.

Однією з найпопулярніших форматів тренінгів є майстер-класи, де експерти в певній галузі діляться своїми знаннями та досвідом зі слухачами, які мають можливість практично застосувати отримані знання під час виконання завдань. Іншою популярною формою тренінгу є рольові ігри, які дозволяють відчувати себе в ролі фахівців та застосувати свої знання та вміння у реальних ситуаціях.

Тренінгові технології засновані на використанні різних видів інтерактивних засобів для організації навчального процесу. Сьогодні великої популярності набувають віртуальні класи, які дозволяють учасникам брати участь з будь-якого місця, де є доступ до Інтернету. У віртуальних класах можна використовувати різні методи навчання, такі як ігри, дискусії, відео та аудіо матеріали. Іншим ефективним засобом тренінгу є відеокурси, які дозволяють слухачам навчатися власним темпом, повторюючи матеріал на потрібному рівні, здобуваючи знання в режимі онлайн.

Отже, тренінг – це практичний та ефективний метод опанування новими знаннями, в основі якого є конструктивне спілкування, спосіб формування ефективних умінь і навичок, успішних моделей поведінки.

References:

1. Зливков В.Л., Лукомська С.О. (2019). Теорія та практика психологічних тренінгів. Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 209 с.
2. ЗубрицькаГ., ЗубрицькаЛ. (2020). Тренінг як метод професійно орієнтованого навчання. Нові технології навчання: збірник наукових праць ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2020. Вип.94. С. 143-149.
3. Федорчук В. М. (2014). Тренінг особистісного зростання: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 250 с.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: СУПЕРЕЧЛИВИЙ ХАРАКТЕР ТА ПЛЮРАЛІЗМ ТЕОРЕТИЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ

Володимир КУЛІЧЕНКО¹ [0000-0002-3761-6330]

¹кандидат філософських наук, доцент,
Одеський національний морський університет (Одеса, Україна)

vvkphilosoph@ukr.net

Феномен глобалізації являє собою найпотужнішу та найвпливовішу тенденцію розвитку сучасного світу і за своїми сутнісними характеристиками є доволі багатовимірним процесом. Початково розгортаючись як формування єдиного загальносвітового фінансово-економічного простору, цей процес наразі охопив практично усі сфери людського буття, а тому й, безперечно, не міг пройти осторонь царини правового регулювання. Більше того, він зачіпає не лише законодавчо-нормативні основи такого регулювання, але й спонукає до переосмислення самого змісту права, на засадах якого будь-який юридичний закон має бути обґрунтованим та легітимуватися на предмет набуття ним по-справжньому *правового* статусу. Тож у плані дослідження проблем, пов'язаних з реформуванням правової науки та практики, вбачається за доцільне з'ясувати насамперед змістовні моменти тих глобальних трансформацій суспільного буття, що здійснюють наразі визначальний вплив на структуру, функції, інститути та нормативні орієнтири права. Тим більше, що оцінки згаданих трансформацій є надто віддаленими від однозначності.

Серед них зустрічаються, по-перше, теоретичні обґрунтування глобалізації як об'єктивно необхідного та суб'єктивно виправданого процесу становлення цілковитої пріоритетності світового порядку по відношенню до національного. При цьому згаданий процес інтерпретується як абсолютно

спонтанне, «невимушене», багатofакторне синергетичне утворення глобальних економічних, фінансових, комунікаційних і інформаційних мереж, які пронизують весь простір Землі та інтегрують цивілізацію в єдину цілісну систему [1, с.161].

По-друге, глобальні перетворення сучасного світу нерідко розглядаються у менш радикальному розумінні, основний зміст якого полягає у тому, що, попри безпрецедентність нинішніх інтеграційних процесів в усіх сферах суспільного життя, головними «дійовими особами» на арені світової історії все ж таки залишаються національні держави й суспільства, однак вони стикаються з необхідністю істотних трансформацій у напрямку їх адаптування до згаданих процесів та стимульованої ними взаємозалежності різних країн та культур. Тобто глобалізація розуміється як комплексний процес структурно- функціональної реорганізації суспільних відносин між традиційно сформованими та усталеними локальними соціально-політичними утвореннями, в результаті якої останні модифікуються під впливом трансконтинентальних, міжрегіональних та інтернаціональних потоків і мереж діяльності, комунікації та виконання владних функцій, оцінюваних з точки зору параметрів їх екстенсивності та інтенсивності [2, с.38].

Нарешті, по-третє, в сучасній літературі існує і така точка зору, яку можна кваліфікувати як «антиглобалістську». У її основі лежить теза про те, що феномен глобалізації насправді є не стільки об'єктивно зумовленим процесом, скільки «соціальним міфом», на підставі якого ідеологічно обґрунтовується гегемоністські прагнення країн, що займають лідируючі позиції за рівнем суспільно-економічного розвитку. Так само неоднозначним є ставлення до глобалізації на рівні індивідуальної правосвідомості громадян

Такий «колізійний» стан речей в оцінках глобалізаційних перетворень сучасного світу пояснюється вже навіть самою багатовимірністю тавнутрішньою суперечливістю розглядуваного феномена, що спонукає до

плюралізму й контрарності його теоретичних інтерпретацій. Адже під глобалізацією можна розуміти і культурно-політичну інтеграцію суспільства у загальносвітове співтовариство; і формування глобального фінансового ринку, в межах якого транснаціональні корпорації здобувають домінуючий статус по відношенню до національно-економічних структур; і створення єдиної світової системи взаємозалежності та взаємної підтримки урядів; і геополітичну стратегію так званого «золотого мільярда», що підтримує свій добробут за рахунок «країн-аутсайдерів», і як процес налагодження загальносвітової інформаційно-комунікативної мережі, що нівелює національні та культурно-політичні обмеження; і космополітичне перетворення світу на «одне велике село» [2, с. 8] з відповідною деградацією національних культур; і поєднання зусиль народів планети у подоланні негативних техногенних наслідків та попередженні глобальної екологічної катастрофи й світових воєн; і вихід за межі суто державного рівня правового регулювання, супроводжуваний істотним обмеженням національного суверенітету та «універсалізацією права» тощо.

Не продовжуючи переліку існуючих версій тлумачення змісту глобалізації та не заглиблюючись у деталі їх висвітлення в сучасній літературі, можна, мабуть, цілком погодитися з висновком про те, що «глобалізація – процес, який проникає у всі континенти та сфери суспільного життя: економічну, політичну, безпекову, гуманітарну. Вплив глобальних процесів відчутний у кожній країні і є надзвичайно суперечливим та неоднозначним. З одного боку, глобалізацію можна вважати рушійною силою прогресу, оскільки вона дає кожній країні можливість долучитися до інформаційних технологій обміну товарами, послугами, інформацією, капіталами... Проте, з іншого боку, глобалізація створює значні загрози національному устрою суспільного життя, традиціям, світогляду та іншим суспільним цінностям» [3, с. 31].

Щоправда, у такій неоднозначності глобалізаційних процесів, що спостерігаються у сучасному світі, очевидно, немає нічого дивного: так само, як і право може фігурувати і у ролі засобу гарантування та захисту людської свободи, і як знаряддя її примусового обмеження; і як об'єктивна реальність суспільного життя, і як форма конституювання суб'єктивної сваволі, аналогічним чином можна оцінювати й глобалізацію з позиції різних (і навіть полярних) форм її здійснення, які спричинюють, відповідно, вельми суперечливі наслідки для людини і суспільства в цілому. І хоч на даний момент не існує (і, мабуть, навряд чи коли-небудь існуватиме) єдине, завершене та «всеохоплююче» визначення змісту поняття «глобалізація», все ж таки вбачається за можливе вирізнення певних «результуючих ознак», що виражають домінуючі характеристики розглядуваного явища.

До останніх варто віднести передусім його пов'язаність з тими «силовими потоками й імпульсами, що спрямовані на створення по-справжньому єдиного світу» [4, с. 6]. Причому таке «тяжіння» до цілісності зумовлюється не тільки певними суб'єктивними мотиваціями, але й низкою об'єктивних тенденцій суспільного розвитку, що є закономірними для динаміки будь-яких системних утворень. Справді, жодне з подібних утворень не існує як абсолютно ізольований об'єкт, а тому, взаємодіючи з іншими системними складовими оточуючого середовища, воно разом з останніми формує цілісність більш високого порядку, в контексті якої кожна з утворюючих її підсистем функціонує не лише за власними організаційними принципами, але й за законами їхньої взаємозалежності. З іншого боку, така взаємозалежність уможливлується лише за умови існування певних диференційованих елементів, що є сторонами цієї координаційної взаємодії, вирізнення яких на тлізовнішньої «метасистемності» відбувається завдяки наявності специфічних для них організаційних механізмів. Тож рух у напрямку становлення глобальної єдності світу було б некоректно зводити до процесів його гомогенізації. У

даному відношенні радше вести мову про функціональну єдність гетерогенних та відносно самостійних національно-культурних спільнот. Тим більше, що передбачити й забезпечити реалізацію варіативних та динамічних людських інтересів, цілей і потреб неможливо суто «глобально». Для цього, по-перше, існує необхідність у певному «уточненні» загальнолюдських життєвих орієнтирів та цінностей у напрямку їх відповідності конкретному соціокультурному контекстові; по друге ж, дієві механізми такої реалізації можуть розроблятися та функціонувати лише на *локальному* рівні – в системі національної державності та громадської самоорганізації.

Отже, здійснення глобалізаційних процесів вже у своїй основі передбачає єдність таких протилежно спрямованих моментів (що водночас стимулюють, врівноважують та підтримують один одного), як гомогенізація та гетерогенізація], універсалізація та специфікація об'єктивна зумовленість та суб'єктивно-цільова вмотивованість тощо.

Скажімо, чим більш однорідним є суспільство, тим більшою є його схильність до гетерогенізації як форми виявлення свободи самовизначення та самоствердження людського духу (у даному плані є досить показовою та обставина, що у «моноідеологічних» суспільствах значно поширенішими та різноманітнішими є прояви дисидентства, «вільнодумства», прагнення до «неформальності» тощо). І, навпаки, мірою диверсифікації соціуму зростає рівень його конфліктності і, відповідно, загострюється потреба у «згладжуванні» різючих соціальних контрастів та у досягненні суспільної єдності (насамперед, за рахунок акцентуації на загальних «вимірах людяності», а не на індивідуальних, станових, культурних, національних, расових чи інших відмінностях).

Як і у щойно розглянутій взаємостимулюючій єдності гомогенного та гетерогенного аспектів соціальної системності, аналогічного вигляду «бінарної опозиції» набуває співвідношення між універсалізаційним і специфікаційним її

моментами. Наприклад, свого часу культурно диференційоване та специфіковане людське суспільство прийшло до ідеї «універсалізації права» (що знайшло своє відбиття, зокрема, у правах людини й громадянина, безвідносних до культурно-національної приналежності). Однак з розгортанням процесів глобалізації, що уможливили не тільки теоретичне накреслення, але й законодавче закріплення таких прав (з відповідними обов'язками національно-державних та міжнародних інституцій щодо їх забезпечення), посилюється увага до індивідуальної, комунальної, національної та регіональної ідентичності. До того ж, як відзначав С. Гантінгтон, навіть у межах однієї й тієї ж спільноти (нації, народності, громади, сім'ї тощо), з глобальним прогресуванням полікультурності суспільства, зіткнення представників різних цивілізацій стане одним з найпотужніших конфліктогенних джерел, а у планетарному масштабі – ключовим фактором світової політики [5, с. 33].

References:

1. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура. (2003). [Гелд Д., МакГрю Е., Голдблатта Д., Ператтон Дж.; пер. з англ.; передне сл. Ю. Павленка]. К.: Фенікс, 2003. – 584 с.
2. Глобализация правового пространства: международный, наднациональный, национальный уровни : материалы междунар. науч.-практ. конф. [«Весенние юридические чтения»], (25-26 июня 2012 г., Харьков, Украина). – Х. : ИФИ, 2012. – 170 с.
3. Чубко Т. П. (2010). Глобалізація: поняття, вплив на сучасні державу і право. Т. П. Чубко. *Форум права*. 2010. № 1. С. 396–405
4. Kaufmann A. (1990). Preliminary Remarks on a Legal Logic and Ontology of Relations. *Law, Interpretation and Reality: Essays in Epistemology, Hermeneutics and Jurisprudence*. – Dordrecht: Kluwer Academic Press, 1990. – 455 p.

5 Хантингтон С. (1994). Столкновение цивилизаций. С. Хантингтон. Полис. 1994. № 1. С. 33–49.

6 Чубко Т. П. (2010) Глобалізація: поняття, вплив на сучасні державу і право. Т. П. Чубко. *Форум права*. 2010. № 1. С. 396–405

7. Тур М. Г. (2007). Легітимація соціальних інститутів: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук : спец. 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії”. М. Г. Тур. К., 2007. – 36с.

ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Андрій ЛИТВИН ¹[0000-0003-1400-6510]

¹кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки,
Університет Григорія Сковороди в Переяславі, (Переяслав, Україна)

anlutvun@gmail.com

Анотація. У статті розглядається питання вищої освіти в Україні в контексті інтернаціоналізації. Вона наголошує на важливості розвитку міжнародної співпраці, залучення іноземних студентів та науковців, розвитку мовної підготовки та міжнародних наукових проєктів. Автори стверджують, що інтернаціоналізація вищої освіти є важливим фактором розвитку України у світовому освітньому просторі, що дозволить залучити талановиту молодь та іноземні інвестиції, підвищити рівень конкурентоспроможності країни. У статті висвітлено найважливіші аспекти розвитку інтернаціоналізації вищої освіти в Україні та відображено рекомендації щодо подальшого розвитку цього напрямку.

У статті також досліджено вплив інтернаціоналізації вищої освіти на підвищення якості освіти в Україні та зміни в освітньому процесі. Автори підкреслюють, що залучення іноземних студентів та науковців сприяє підвищенню рівня кваліфікації викладачів та студентів, стимулює наукові дослідження та впроваджує світові тренди. У статті також описано конкретні програми та проєкти, які сприяють інтернаціоналізації вищої освіти в Україні, такі як програми обміну, проєкти співпраці з іноземними університетами та ін.

У статті також висвітлено роль мовної підготовки в процесі інтернаціоналізації вищої освіти в Україні та проблеми, що виникають у зв'язку

з цим. Автори стверджують, що розвиток мовної підготовки необхідний для успішної інтернаціоналізації вищої освіти в Україні та розглядається питання його вдосконалення. У статті також подано рекомендації щодо підвищення якості мовної підготовки та сприяння інтернаціоналізації вищої освіти в Україні. Загалом стаття дає можливість читачам зрозуміти важливість інтернаціоналізації вищої освіти в Україні та її позитивний вплив на розвиток країни в міжнародному вимірі.

Ключові слова: мовна підготовка, адаптація, розвиток, студенти, іноземні колеги, досвід, викладачі, залучення, співпраця.

Вища освіта в Україні в умовах інтернаціоналізації набуває все більшої ваги. На сьогоднішній день студенти та викладачі в Україні мають можливість взаємодіяти з іноземними університетами та науковими інститутами, щоб отримати доступ до найсучасніших методик, технологій та наукових розробок.

Сучасний фахівець потребує знань і вмінь, необхідних й актуальних не лише в країні його проживання, а й у світі. У результаті нових потреб людини і держави в цілому сформувалася практика пропонування освітніх послуг, які дозволяють фахівцям здійснювати професійну діяльність в умовах економіки різних країн [1].

Однією з головних переваг інтернаціоналізації вищої освіти є можливість отримати глибокі знання від провідних світових фахівців, що дозволяє українським студентам та викладачам бути в курсі останніх досягнень у своїй галузі. Зокрема, студенти мають можливість брати участь у програмах обміну, що дозволяє їм навчатися та вдосконалювати свої навички за кордоном.

Інтернаціоналізація також створює можливість для викладачів та науковців працювати над спільними проектами з іноземними колегами. Це може привести до розробки нових інноваційних технологій та наукових розробок, що можуть стати основою для подальшого розвитку української науки та промисловості.

Однак, інтернаціоналізація вищої освіти також поставляє перед Україною нові виклики. Зокрема, необхідно забезпечити якість вищої освіти відповідно до міжнародних стандартів, що може стати важкою задачею в умовах фінансової обмеженості.

Окрім того, необхідно забезпечити мовну підготовку студентів та викладачів, щоб вони могли ефективно спілкуватися з іноземними колегами та отримувати максимальну користь від міжнародної співпраці. Важливо забезпечити доступність мовних курсів та програм для студентів та викладачів, щоб вони могли вдосконалювати свої мовні навички.

Іншим викликом, що виникає при інтернаціоналізації вищої освіти, є культурна адаптація студентів та викладачів, які мають навчатися та працювати в іншій країні з іншою культурою та традиціями. Університети та інші освітні заклади повинні забезпечити належну підтримку для студентів та викладачів, щоб допомогти їм адаптуватися до нового середовища та успішно навчатися та працювати.

Ще одним важливим аспектом інтернаціоналізації вищої освіти є забезпечення мобільності студентів та викладачів. Для цього потрібно створити сприятливі умови для обміну, такі як доступність фінансування, спрощення візових процедур та підтримка відповідних програм обміну.

У підсумку, інтернаціоналізація вищої освіти в Україні має багато переваг, але вона також створює нові виклики. Університети та інші освітні заклади повинні працювати разом, щоб забезпечити якість освіти відповідно до міжнародних стандартів, забезпечити мовну підготовку студентів та викладачів, а також забезпечити належну підтримку для культурної адаптації та мобільності. Це допоможе забезпечити розвиток вищої освіти в Україні та зробити її більш конкурентоспроможною на міжнародному рівні.

Одним зі способів забезпечення якісної міжнародної освіти є залучення викладачів та науковців з інших країн. Це дозволить студентам та викладачам з України отримати доступ до світового досвіду та знань, а також залучити до

української науки висококваліфікованих спеціалістів з інших країн. Залучення іноземних викладачів та науковців також допоможе підвищити міжнародну репутацію українських університетів та збільшити кількість наукових публікацій, які написані спільно з іноземними колегами.

Однак, слід зазначити, що інтернаціоналізація вищої освіти в Україні не повинна бути обмежена лише науковими обмінами та міжнародними студентськими програмами. Інтернаціоналізація повинна бути інтегрована в освітні програми, навчальні плани та методики викладання, щоб забезпечити студентам якісну освіту та готувати їх до міжнародної кар'єри.

Узагалі, інтернаціоналізація вищої освіти є ключовим фактором у підвищенні конкурентоспроможності України на міжнародній арені та розвитку країни в цілому.

Залучення іноземних студентів та науковців, обмін досвідом та знаннями, міжнародна співпраця та інтернаціоналізація освіти допоможуть Україні розвиватися відповідно до сучасних вимог та викликів. Зокрема, інтернаціоналізація вищої освіти дозволить студентам отримувати не лише знання з певної галузі, але й розвивати міжкультурні навички та навички роботи в міжнародній команді, що є важливим у сучасному світі.

Крім того, інтернаціоналізація вищої освіти в Україні може допомогти підвищити рівень міжнародної співпраці в галузі науки та технологій. Залучення іноземних науковців та студентів може стати важливим імпульсом для розвитку співпраці між українськими та іноземними науковими установами та підприємствами, що в свою чергу може привести до створення нових технологій та продуктів.

Зокрема, інтернаціоналізація вищої освіти може допомогти українським студентам та науковцям отримувати доступ до світових технологічних та наукових інновацій, що дозволить їм створювати власні продукти та розвивати власні стартапи. Це може стати важливим чинником для зміцнення економічного потенціалу України та залучення інвестицій у країну.

Висновок. Тому інтернаціоналізація вищої освіти є важливим елементом розвитку країни в цілому. Це дозволяє підвищувати якість освіти, залучати талановитих студентів і науковців з інших країн, розвивати міжнародне співробітництво та зміцнювати економічний потенціал країни.

Тому важливо підтримувати та розвивати інтернаціоналізацію вищої освіти в Україні, створюючи сприятливі умови для навчання та наукових досліджень іноземних студентів і вчених, розвиваючи міжнародні програми обміну, підвищуючи рівень мовної підготовки студентів і викладачів, підтримуючи міжнародні наукові проекти та співпраця з іноземними установами. Це дозволить Україні зайняти своє місце у світовому освітньому просторі, залучити талановиту молодь та іноземні інвестиції, а також підвищити рівень конкурентоспроможності країни в міжнародному вимірі.

References:

1. Квак М., Зубрицька М., Бабалик Н. (2002). Національна держава, глобалізація та університет як модерний заклад. Львів: Літопис, 2002. С. 267–291.

БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТІВ

Грина МАСЛО ¹ [0000-0002-8637-5000]

Владислав МАСЛО ² [0000-0001-5415-1328]

¹асистентка кафедри іноземних мов,
Національний університет водного господарства
та природокористування, (Рівне, Україна)

i.m.maslo@nuwm.edu.ua

² здобувач освіти, спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
Національний університет водного господарства
та природокористування, (Рівне, Україна)

v.maslo@gmail.com

Ми всі хочемо бути щасливими та успішними. А одним із головних інгредієнтів для досягнення цього є благополуччя.

Оскільки значну частку нашого буття становлять навчальні заклади, тому дуже важливо, щоб вони надавали нам необхідну підтримку психічного здоров'я для побудови міцного фундаменту щасливого й успішного дорослого життя. Тому благополуччя студентів – це загальний їх розвиток і підтримка якості їхнього життя закладом, в якому вони навчаються [3]. А саме:

- ✓ безпечне, комфортне, сприятливе для навчання середовище;
- ✓ активна і змістовна залученість до навчальної та громадської діяльності;
- ✓ позитивна самооцінка, самоефективність та почуття автономії;
- ✓ позитивні та підтримуючі стосунки з педагогами і однолітками;
- ✓ приналежність до свого соціума (група та навчальний заклад);
- ✓ відчуття щастя і задоволення життям.

Від благополуччя залежить академічна успішність. Якщо ми прагнемо бути хорошими у чомусь, нам потрібно, щоб наше тіло і розум допомагали у досягненні цього. Замало просто хотіти вивчити іноземну мову, якщо ми недостатньо амбітні, щоб записатися на курс з вивчення мови. Амбіції, допитливість і проактивність – це ті якості, які походять від здорового мислення, що залежить від позитиву. Ось тому, щасливі студенти навчаються ефективніше й можуть бути більш сприятливими до нових можливостей та успіху.

Здоров'я студента – це його фізичний стан, який можна підтримувати фізичними вправами, здоровим харчуванням, достатнім сном, а благополуччя – це те, що ми прагнемо розвивати, просуваючи такі цінності, як доброта і розуміння один одного. Розрізняють такі типи студентського благополуччя [1]:

Емоційне благополуччя. Навчальні заклади сприяють емоційному добробуту, пропонуючи консультації або заняття з розвитку мовлення, які допоможуть розвинути сильніше відчуття своїх емоцій та способів їх вираження. Батьки також відіграють важливу роль, адже допомагають дітям формувати здорові звички й заохочують вільно виражати свої емоції з моменту народження.

Психічне благополуччя – це аспект міцного психічного здоров'я студента. Заклади освіти повинні захищати своїх студентів від будь-якої шкоди, яка може мати довготривалий вплив на них, це: булінг, фізична шкода, ізоляція.

Соціальне благополуччя пов'язане із соціалізацією студентів. Навчальний заклад – це не просто місце, куди ми ходимо вчитися й отримувати оцінки, це також місце, де ми знаходимо друзів, дізнаємося щось нове один про одного, вчимося працювати в команді. Соціальний добробут можна розвивати і у клубах, товариствах або ж студентських організаціях, де відбувається взаємодія один з одним та із зовнішніми сторонами.

Проте, на жаль, студенти стикаються і з безліччю проблем під час навчального процесу, що впливає на їхнє благополуччя. Ось декілька з них [2]:

Стрес. Гарні оцінки, легке й цікаве навчання, хороші друзі – сподівання майбутнього студента. Але прості завдання можуть бути дуже легкими для одних та вкрай складними для інших. Таке ж відбувається і у спілкуванні. Тому студенти повинні звернутися до когось за допомогою, відчуваючи стрес, втому або депресію. Це може бути член родини, педагог, одногрупник або психолог. Також існують вправи для управління стресом та інші професійні тактики, що допоможуть студенту пережити важкий період.

Соціальний тиск. Студент є частиною певного соціуму, в якому не лише з'являються нові люди, зав'язуються дружні стосунки, а й продовжується самопізнання. Тому, може прийти час, коли ми усвідомлюємо, що насправді не хочемо бути частиною чогось або просто не хочемо бути схожими на когось.

Самосприйняття. Почуття незадоволеності своїм зовнішнім виглядом може негативно впливати на самопочуття та породжувати невпевненість у собі. Студенти почуваються ізольованими, не відвідують позааудиторні заходи, байдуже ставляться до навчання. Заклади освіти можуть посприяти формуванню позитивного образу тіла, навчаючи студентів критично ставитися до того, що вони бачать чи читають у засобах масової інформації, заохочуючи до здорового способу життя, а також створюючи доброзичливе середовище, в якому кожна особистість приймають і цінують такою, якою вона є всередині.

Саме тому дуже важливим є те, щоб кожен студент почувався безпечно, відчував свою цінність, що його думку поважають та прислуховуються до неї.

Отже, концепція благополуччя – це цілісний підхід до підтримки і сприяння добробуту студентів, що передбачає зосередження уваги на різних аспектах благополуччя, таких як фізичне здоров'я, емоційний та соціальний розвиток й академічний успіх, а також створення сприятливого навчального середовища, яке задовольняє ці потреби.

References:

1. Джаббарова Л. В. (2018). Дослідження структури психологічного благополуччя студентської молоді. Збірник наукових праць «*Теорія і практика сучасної психології*» м. Запоріжжя, ВИПУСК 1, 2018. С. 10-15.
2. Сердюк Л. З. (2017). Структура та функція психологічного благополуччя особистості. *Актуальні проблеми психології*. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. Вип. 17. Київ, 2017. С. 124-133.
3. Student wellbeing really matters (23rd November 2019) Sophia Auld *Australian Christian College* <https://www.acc.edu.au/blog/student-wellbeing-really-matters/>

ВПЛИВ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ НА ЕНЕРГЕТИЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ОДЕРЖАННЯ ФЕРОСПЛАВІВ У РУДОВІДНОВЛЮВАЛЬНІЙ ПЕЧІ

Вадим НЕЖУРІН ¹ [0000-0003-0636-609X]

Віктор КУВАЄВ ² [0000-0002-5240-2445]

¹кандидат технічних наук, доцент, Український державний університет
науки і технологій, (Дніпро, Україна)

[v i n@i.ua](mailto:vin@i.ua)

²старший викладач Український державний університет
науки і технологій, (Дніпро, Україна)

kuvaev@i.ua

Рудовідновлювальні електропечі (РВП) є великими споживачами реактивної потужності. Технологія процесу у цих печах забезпечує стабільність споживання реактивної потужності і відсутність різких кидків її величини. Зміна електричного режиму у цих печах може відбуватися лише періодично, у зв'язку зі зміною якості шихтових матеріалів, відмовою роботи деяких вузлів або у зв'язку з необхідністю регулювання потужності. Відповідно до вимог технології збільшення потужності РВП супроводжується значним підвищенням величин робочих струмів електродів при порівняно повільному зростанні корисних напруг [1]. У цьому випадку має місце різке зростання індуктивної складової падіння напруги в електричному колі пічної установки, і, як наслідок, зниження її коефіцієнта потужності. Потужність сучасних РВП досягла вже такої межі, що величина індуктивного падіння напруги стає неприпустимо великою, а природний коефіцієнт потужності складає величину 0,6 - 0,7 (наприклад, печі РПЗ-48(63) для виплавки феросилікомарганцю). У роботі [1] показано, що для РВП існує гранична потужність від 8 до 70 МВА (в залежності від сплаву, що виплавляється), вище якої, для забезпечення роботи

печі на висхідній гілці робочої характеристики, необхідно використовувати пристрій ємнісної компенсації (ПЄК).

Застосування раціональних схем та конструкцій коротких мереж не дозволяє отримати значення реактивних опорів менших граничних величин. Це пояснюється тим, що збільшення числа провідників у фазі короткої мережі понад певне значення не призводить до істотного зменшення реактивного опору пічної установки. При поздовжній компенсації, оскільки компенсаційні електричні ємності виявляються включеними послідовно з навантаженням в головному контурі, реактивна потужність конденсатора залежить від величини струму, що протікає через електрод дугової печі і, отже, змінюється з коливанням реактивної потужності під навантаженням. Це дозволяє виконувати компенсацію реактивної потужності у реальному часі без зміни напруги робочої шини. До переваг ПЄК відносять вирівнювання навантаження по фазах печі, авторегулювання реактивної потужності при зміні струму, покращення робочої характеристики пічної установки внаслідок підвищення результуючого коефіцієнта потужності робочого контуру печі. До недоліків ПЄК зараховують можливість виникнення ферорезонансу та значних струмів у динамічних режимах роботи електропічної установки. З метою попередження цього явища для роботи з ПЄК використовують пічні трансформатори зі зниженою магнітною індукцією (тобто більш громіздкі і дорогі, ніж звичайні пічні трансформатори), а також автоматичні регулятори потужності конденсаторних батарей. Відзначено, що для процесів з розвиненою дугою, печі, що використовують ПЄК, працюють з коефіцієнтом потужності не вище 0,85 для забезпечення стійкого горіння дуги. При поздовжній компенсації, порівняно з поперечною компенсацією, може підвищуватися за рахунок напруги вольтододатного трансформатора вторинна напруга пічного трансформаторного агрегату. Останнє може збільшувати активну потужність, що споживається піччю, але необхідно враховувати параметри несинусоїдності струмів та напруг. Для ефективного використання та споживання електричної

енергії навантаженням великої потужності при синусоїдальному режимі, доцільно застосовувати схеми поздовжньої компенсації реактивної потужності з включенням конденсаторів в обмотку вищої напруги трансформатора, що дозволяє збільшити ККД пристроїв електроживлення електродугових печей, зменшити втрати потужності в системі електропостачання та короткої мережі в 1,6 разів і знизити в 1,36 рази повне навантаження в силовому трансформаторі.

Особливістю застосування поздовжньої компенсації є те, що вона викликає підвищення напруги на шинах споживача, яке залежить від струму навантаження. Це пояснюється тим, що у вторинному колі з'являється падіння напруги в ємності, спрямоване протилежно падінню напруги в індуктивності. Значення ємнісного опору може бути підібрано таким чином, що модуль вектора вторинної напруги дорівнюватиме первинній напрузі або перевищував її. Звідси випливає можливість застосування поздовжньої компенсації як засобу регулювання напруги, причому включення ПЕК еквівалентно перемиканню печі на більш високий ступінь напруги пічного трансформатора, але зі збільшеним значенням коефіцієнту потужності. Наприклад, для печі РПЗ-6311 це відповідає переключенню з 4 на 1 ступінь, проте коефіцієнт потужності при цьому зростає з 0,55 до 0,89, фазна потужність – з 11,37 МВт до 14,2 МВт, півфазна напруга – з 51,1 до 90,3В.

У свою чергу, оскільки в основі пристроїв поздовжньої компенсації лежить явище резонансу напруги, то при наявності в колі пічного контуру активного, індуктивного і ємнісного опору, навіть у разі часткової компенсації, дуга горить безперервно (рис.1, а). На рисунку наведені графіки зміни напруги та струму дугового розряду. Такий режим виникає за коефіцієнта потужності близько 0,85. При цьому амплітуда напруги зсуву нульової точки трикратної частоти максимальна, що свідчить про інтенсивність дугового розряду під електродами печі, а отже і про ефективність технологічного процесу.

Рисунок 1 – Режим горіння дуги при: а) активно-індуктивному навантаженні;
б) компенсації індуктивної складової опору пічного контуру
($u_{дж}$ – напруга джерела, $i_{д}$ – струм дуги, $u_{д}$ – спад напруги на дузі)

Робота печі РПЗ-6311 із зазначеним коефіцієнтом потужності характеризується напруги зсуву нульової точки від 6 В до 12 В, що свідчить про інтенсивність дугового розряду під електродами печі. Оскільки величина напруги зсуву нульової точки є функцією потужності дугового розряду в колі печі, то зміна амплітуди цієї напруги вказує на зміну потужності дугового розряду у ванні печі. Також експериментально встановлено, що електричний режим роботи печі не залишається стабільним протягом усього періоду плавки. Після випуску сплаву дуговий розряд у піделектродному просторі ванни має відносно невелику потужність. Надалі потужність дугового розряду збільшується і амплітуда напруги зсуву нульової точки зростає з 6-8 В у 1,5-1,8 рази (до 12 В). У разі повної компенсації індуктивної складової опору пічного контуру режим горіння дуги змінюється і стає уривчастим (рис.1,б), потужність дугового розряду піделектродного проміжку суттєво зменшується, що відповідно відображається на енергоефективності і показниках роботи електропечі.

У ряді установок РВП широко поширена поперечна компенсація [2]. При використанні для компенсації реактивної потужності конденсаторів необхідно враховувати, що при включенні та відключенні конденсаторної батареї, а також при комутації її секцій виникають поштовхи струму та перенапруги. Це

викликано наявністю коливального контуру, який складається з ємності батареї та індуктивностей мережі й трансформатора. Наприклад, конденсаторна батарея японської печі підключена до спеціальної обмотки 22 кВ пічного трансформатора потужністю 3x27 МВА. Батарея конденсаторів потужністю 54 Мвар має дроселі, що обмежують струми включення секції. При цьому дослідження застосування поперечної компенсації реактивної потужності на електропечі РКГ-75 (фірми "Танабе") при виплавці феросилікомарганцю показують, що ПСК підвищує корисну напругу електрода майже на 10%, забезпечуючи підвищення корисної активної потужності печі на 21-му ступені пічного трансформатора на 1-2% при зниженні струму електрода на 5-6 кА, підвищення коефіцієнту потужності з 0,65 до 0,91, напруги фази – з 127 до 142 В, що еквівалентно переключенню пічного трансформатора з 21 на 25 ступінь напруги і вкладається в теорію резонансу струмів.

Умовою резонансу струмів є рівність провідностей $b_L = b_C$. Найменші зміни індуктивного опору пічного контуру викликають зміни цього співвідношення внаслідок збільшення або зменшення b_L . Отже, при фіксованому значенні коефіцієнта потужності та значенні b_C дуже складно досягти ідеального резонансу струмів, а при $b_C = -\Delta b_L + b_L + \Delta b_L$ режим горіння електричної дуги буде безперервним, що відповідає рис. 1,а, проте, якщо ємнісна провідність стає більше індуктивної, можлива перекомпенсація.

У запропонованій реальній схемі поперечної компенсації сумарна потужність пічного агрегату приблизно на 10% вища за необхідну, а природний коефіцієнт потужності не змінюється і становить 0,65, що узгоджується з висновками авторів [1].

Висновки: 1. При повній компенсації реактивної потужності ПСК (поперечної та поздовжньої) режим горіння дуги РВП стає уривчастим.

2. Необхідно автоматично підтримувати необхідне значення коефіцієнта потужності у певних індивідуальних межах, достатніх для безперервного

горіння електричної дуги і забезпечення енергоефективних показників роботи печі.

3. При підключенні установки компенсації реактивної потужності ППК природний коефіцієнт потужності електропічної установки не змінюється.

References:

1. Данцис Я. Б., Жилов Г.М. (1980). Ёмкостная компенсация реактивных нагрузок мощных токоприемников промышленных предприятий. Л.: Энергия.,1980. 176с.
2. Демов А. О., Демов О. Д., Войнаровський А. Ж., Паламарчук О. П. (2006). Особливості впровадження компенсувальних установок у електричні мережі споживачів у сучасних економічних умовах. *Енергетика та електрифікація*. – 2006. № 2. С. 12–15.

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗТІКАННЯ РІДИНИ НА НЕРІВНІЙ ПОВЕРХНІ

Володимир ОЛІЙНИК¹ [0000-0002-5193-1775]

Олексій БАСМАНОВ² [0000-0002-6434-6575]

¹кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій,

Національний університет цивільного захисту України (Харків, Україна)

oleinik@nuczu.edu.ua

²доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, Національний університет цивільного захисту України (Харків, Україна)

oleksii.basmanov@nuczu.edu.ua

Надзвичайні ситуації на транспорті і в промисловості, що супроводжуються розливом та горінням горючих і легкозаймистих рідин, є одними з найбільш небезпечних. Основну складність при їх ліквідації являє загроза поширення пожежі на технологічні споруди і рухомий склад. Тому важливим завданням є визначення параметрів розливу і динаміки їх зміни.

Розтікання рідини на горизонтальній поверхні описується диференціальним рівнянням параболічного типу [1, с. 2.2]

$$\frac{\partial h}{\partial t} = R \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(h \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(h \frac{\partial h}{\partial y} \right) - \gamma \frac{\partial h}{\partial x} \right] - \phi K \frac{h + z + h_f}{z}, \quad (1)$$

де R – ефективний коефіцієнт дифузії:

$$R = \frac{\rho g}{3\mu} \cos\theta; \quad (2)$$

$\gamma = \text{tg } \theta$; θ – кут нахилу поверхні; $h(x, y)$ – висота рідини у точці (x, y) , обчислена вздовж нормалі до поверхні; $z = z(x, y)$ – глибина просочення в точці (x, y) розливу; K – гідравлічна провідність змоченого ґрунту; ϕ – коефіцієнт пористості ґрунту; h_f – показник капілярності, що описує тиск втягування рідини вглиб ґрунту внаслідок капілярного ефекту. Експериментальне визначення параметрів просочення рідини в ґрунт розглянуто в [2, с. 26].

Розташування системи координат обрано таким чином, щоб напрямок нахилу поверхні співпадав з віссю OX .

Рівняння (1) разом з рівнянням

$$\frac{\partial z}{\partial t} = K \frac{h + z + h_f}{z} \quad (3)$$

утворюють систему, що описує розтікання рідини з одночасним її просоченням.

Будь-якій реальній поверхні (бетон, асфальт, ґрунт, щебінь) притаманні нерівності. Це можуть бути, зокрема, тріщини, заглиблення, рослинність тощо.

Тому, розтікання рідини супроводжується не лише просоченням (внаслідок пористості поверхні), а й заповненням заглиблень, викликаних нерівностями поверхні. З фізичної точки зору це означає, що певний об'єм рідини, що розтікається, витрачається на заповнення заглиблень:

$$V_{\text{дп}}(t) = S(t)h_{\text{дп}},$$

де $V_{\text{дп}}(t)$ – об'єм рідини, яка заповнила заглиблення на момент часу t ; $S(t)$ – площа розливу в момент часу t ; $h_{\text{дп}}$ – середня глибина нерівностей поверхні. Тобто, з

урахуванням витрат *International multidisciplinary scientific and practical* рівняння (1) набуде
вигляду *Internet conference «Modern communicative strategies in education and science:*
international experience» (Georgia, Tbilisi, Ukraine, Kyiv, May 31 - June 1, 2023)

$$\frac{\partial h}{\partial t} = R \left[\frac{\partial}{\partial x} \left[h \left(\frac{\partial \tilde{h}}{\partial x} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[h \left(\frac{\partial \tilde{h}}{\partial y} \right) \right] - \gamma \frac{\partial}{\partial x} h \right] - \phi K \frac{h + z + h_f}{z} - \eta_1(t); \quad (4)$$

$$\tilde{h} = \begin{cases} \rho^{\Omega_b} (h - h_{dp}), & h - h_{dp} > 0; \\ 0, & h - h_{dp} \leq 0; \end{cases} \quad (5)$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = K \frac{h + z + h_f}{z}. \quad (6)$$

Відзначимо, що наявність нерівностей на поверхні призводить до того, що площа розливу не буде перевищувати

$$S_{\max} = \frac{V}{h_{dp}},$$

де V – загальний об’єм рідини. Із вигоранням і просоченням рідини в ґрунт лінійні розміри розливу не зменшуються, оскільки рідина залишається в заглибленнях (рис. 1).

Рис. 1. Зменшення площі поверхні рідини при її вигоранні і просоченні на негладкій поверхні: 1, 2, 3 – рівні рідини в моменти часу t_1, t_2, t_3 відповідно, $t_1 < t_2 < t_3$

Із збільшенням масштабу нерівностей рідина, що розтікається, починає огинати «пагорби» і текти «ярами». Отже, у випадку, коли характерні розміри нерівностей істотно перевищують товщину шару рідини, при побудові рівнянь розтікання рідини необхідно врахувати особливості рельєфу. Нехай висота рельєфу задана функцією $u(x,y)$. Тоді в довільній точці (x,y) напрямок нахилу буде описуватися антиградієнтом

$$-\text{grad } u(x,y) = -\vec{i} \frac{\partial u}{\partial x} - \vec{j} \frac{\partial u}{\partial y},$$

де \vec{i}, \vec{j} – одиничні вектори в напрямках осей X, Y відповідно.

Визначимо косинус кута нахилу, що входить до виразу для ефективного коефіцієнту дифузії (2). Тангенс кута нахилу в довільному напрямку ℓ , що задається напрямним вектором $(\cos\alpha, \cos\beta)$ визначається похідною за напрямком

$$\text{tg}\theta = \frac{\partial z}{\partial \ell} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos\beta.$$

Враховуючи, що одиничний вектор у напрямку антиградієнту має вигляд

$$\vec{\beta} = \left(-\frac{\partial u}{\partial x}, -\frac{\partial u}{\partial y} \right) \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2}},$$

то тангенс кута нахилу в напрямку антиградієнту набуває вигляду

$$\operatorname{tg}\theta = -\sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2}.$$

Тоді

$$\cos\theta = \left(1 + \operatorname{tg}^2\theta\right)^{-0,5} = \left(1 + \left|\frac{\partial u}{\partial x}\right| + \left|\frac{\partial u}{\partial y}\right|\right)^{-0,5}.$$

Отже, рівняння розтікання (4) перетворюється на

$$\frac{\partial h}{\partial t} = R \left[\frac{\partial}{\partial x} \left[\tilde{h}^3 \left(\frac{\partial \tilde{h}}{\partial x} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\tilde{h}^3 \left(\frac{\partial \tilde{h}}{\partial y} \right) \right] + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial \tilde{h}^3}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial \tilde{h}^3}{\partial y} \right] - \frac{\phi K}{z} (h + z + h_f) - \frac{\eta_1}{\rho \Omega b} \quad (7)$$

де ефективний коефіцієнт дифузії має вигляд

$$R = \frac{g}{3\nu} \left(1 + \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right| \right)^{-0,5}.$$

Таким чином, в рівнянні (7), що описує процес розтікання рідини на похилій поверхні, враховано нерівності як великого, так і малого масштабів.

References:

1. Keller J.M. (2005). The Influence of Selected Liquid and Soil Properties on the Propagation of Spills Over Flat Permeable Surfaces. Pacific Northwest National Laboratory.

2. Abramov Y., Basmanov O., Oliinik V., Khmyrov I. (2022). Justifying the experimental method for determining the parameters of liquid infiltration in bulk material. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 4/10 (118). P. 24- 29.

РОЛЬ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Вікторія РОМАНЮК ¹ [0000-0002-3795-4081]

¹старший викладач, Київський інститут
Національної гвардії України (Київ, Україна)
vikaromanjuk@gmail.com

Соціально-економічні зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, пандемія, повномасштабне вторгнення – це виклики для освіти загалом та особисто для кожного викладача чи працівника освіти та науки. Адже основне завдання – це підготовка конкурентноспроможного фахівця у відповідній галузі знань, який повинен бути мобільним, здатним до самоосвіти та володіти засобами комунікації (використовувати новітні інформаційні технології).

Питанню формування соціокультурної компетентності присвячені роботи В. Киливник, О. Семенової та ін.

Інтерактивні методи навчання розглядали Т. Коваль, І. Козка, проєктним технологіям навчання присвячені роботи Г. Ісаєвої, О. Коляди.

Проаналізувавши наукову літературу, можемо стверджувати що поняття «соціокультурна компетентність» розглядають досить різнобічно. На нашу думку, соціокультурна компетентність включає в себе *країнознавчу компетентність* – знання про культуру країни, мова якої вивчається; та *лінгвокраїнознавчу компетентність* – оволодіння особливостями мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв мови.

Соціокультурна компетентність передбачає: усвідомлення того, що мова є не тільки засобом пізнання і спілкування, але і формою соціальної пам'яті, «культурним кодом нації», розвинутих умінням зіставляти факти мови і факти

дійсності; уміння бачити культурний фон, що криється за кожною мовною одиницею; знання культури, історії, традицій, звичаїв країни, мова якої вивчається [1].

Формування соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів – це складний та довготривалий процес, спрямований на здобуття соціокультурних знань та навичок у спілкуванні з носіями мови, яка вивчається. Найефективнішим засобом формування соціокультурної компетентності є інтерактивні технології, а саме – метод проєктів.

Від лат. «Projektus» – «викинутий вперед». Проєктні технології зародились ще в кінці 19 – на початку 20 століття. Засновниками методу проєктів є американські вчені Дьюї та Кілпатрик, які пропонували навчати учнів, використовуючи їх практичну діяльність, орієнтуючись на їх особистий інтерес і перспективи використання отриманих знань у подальшому житті [2]. Метод проєктів використовують у навчальних закладах Німеччини, Бельгії, Великої Британії, Ізраїлю, США та ін.

Метод проєктів – це педагогічна технологія, що припускає сукупність таких креативних методів як: дослідження, пошукова робота, вирішення проблемних ситуацій. В проєкті педагог виступає: розробником, координатором, експертом, консультантом та ін. [3].

На думку Г. Ісаєвої, проєктування – це особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною особливістю якої є перспектива орієнтації на практично спрямоване дослідження. У проєктуванні задіяні мислення та практична діяльність [4, с. 5.]

З одного боку, проєктні технології – це різноманітні методи та засоби навчання, з іншого – інтегрування знань та вмінь з різних галузей науки, техніки, творчості та культури.

Мета проєктної технології – навчити студентів логічно мислити, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, приймати самостійне рішення,

розв'язувати завдання, залучаючи для цього знання з різних наук, а також розвинути здатність прогнозувати результати своєї діяльності [5, с. 212].

Робота над проєктом відбувається у чотири етапи:

1. Підготовчий етап – розробка основних ідей, формулювання мети та завдань, обґрунтування актуальності проєкту, матеріально-технічне забезпечення.

2. Організаційно-установчий етап – формування команди, розподіл обов'язків та завдань, визначення форми презентації проєкту.

3. Пошуковий етап – дослідження проблеми та збір інформації, інтегрування отриманих даних з врахуванням мети, контроль та корекція проміжних результатів.

4. Заключний етап – захист (проведення презентації), оцінка і підбиття підсумків, обговорення результатів проєкту.

Для формування соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови варто використовувати такі види проєктів:

- проєкти-листування – обмін електронними повідомленнями між студентами, що навчаються у різних країнах, між студентами та потенційними роботодавцями або між студентськими групами з різних університетів;

- текстові проєкти – використання автентичних англомовних текстів на професійні теми для дослідницької роботи;

- творчі проєкти – зустрічі, спрямовані на спілкування студентів з носіями мови, щоб поділитися досвідом роботи у професійні сфері.

Всі проєкти спрямовані на поглиблення соціокультурних знань та навичок з історії та культури країни, мова якої вивчається.

Одним з таких проєктів може бути навчальний проєкт:

«Travelling to Great Britain»

Мета проєкту – дослідити проблеми, які можуть спіткати людину, яка планує поїздку до Великої Британії.

Навчальні цілі – розвиток умінь англомовного діалогічного та монологічного мовлення, читання, письма та аудіювання.

Кінцевий продукт проєкту – мультимедійна презентація, що базується на власних дослідженнях автентичних блогів, фото і відеоматеріалів, форумів, статей та опитувань.

Викладач поділяє студентів на проєктні групи, в яких студенти працюють в парах, обравши одну із запропонованих тем:

In your team, discuss the information you need for you project work. Possible projects:

Project 1 «Aims of traveling».

Project 2 «Means of travelling».

Project 3 «Group travels vs solo travels».

Project 4 «Things to be packed».

Project 5 «Places of interest to visit».

Працюючи над проєктом студенти активно взаємодіють один з одним, і в процесі цієї взаємодії здійснюють пошукову діяльність, переносячи вже набуті знання, навички та вміння у новий контекст навчально-пізнавальної діяльності, і, як результат, розвивається креативна компетентність, що є показником високого рівня володіння мови.

Проєктний метод спрямований на розвиток творчого мислення студентів, адже для вирішення ключової проблеми студенти повинні оволодіти когнітивним і комунікативними навичками (різнобічно опрацьовувати матеріал тексту: виокремлювати основну думку, знаходити ключову інформацію, здійснювати аналіз, робити умовиводи, робити узагальнення, формулювати висновки; вести дискусію, відстоювати свою думку, чітко й лаконічно висловлювати свою позицію тощо) [6, с. 147].

Проєкти стимулюють, мотивують, захоплюють, удосконалюють мовленнєві вміння студентів, поглиблюють знання з предмету та формують комунікативну та соціокультурну компетентності.

Підводячи підсумки, можна зробити такі висновки, що для формування соціокультурної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови у закладах вищої освіти необхідно застосовувати інформаційні технології. Проектні технології є перспективним інтерактивним методом навчання, адже вони дозволяють індивідуалізувати навчання, підвищують мотивацію до навчання, створюють умови для самостійної роботи студентів, сприяють накопиченню життєвого досвіду та лідерської компетентності.

Використання проектних технологій на заняттях з іноземної мови органічно вписується у навчальний процес. Проектна методика відповідає основним положенням сучасної вищої освіти, створює умови для розвитку професійної творчої особистості студентів, їх інтелектуальних здібностей.

References:

1. Tomalin B. (1993). Cultural awareness. Oxford: Oxford University Press, 1993. 160 p.
2. Knoll M. (1993). 300 Jahre lernen am Projekt. Zur Revision unseres Geschichtsbildes. *Pedagogik*. 1993. № 7–8. P. 58–63.
3. Килпатрик В. Х. (1925). Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе. Л. : Брокгауз-Ефрон, 1925. 43 с.
4. Ісаєва Г. Метод проектів – ефективна технологія навчання. URL: <https://osvita.ua/school/method/technol/1415> (дата звернення: 29.04.2023)
5. Рудніцька К.В. (2018). Використання технології проектного навчання на заняттях з іноземної мови. *Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches: Conference Proceedings, April 27-28, 2018*. Tbilisi: Baltija Publishing, 2018. P. 212-215.
6. Дудкевич Н. Н. (2010). Использование инновационных форм и методов обучения в ВУЗе (на примере иностранного языка). Интерактивные инновационные методы обучения студентов иностранным языкам: материалы междунар. науч.-практ. конф., проводимой в рамках программы Темпус IV (6–8 октября 2010 г.). Витебск: УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2010. С.145–148.

КРЕМНІЙ ТА КРЕМНІЄ-ГЕРМАНІЄВІ СПЛАВИ В ТЕРМОЕЛЕКТРИЦІ

Віталій СЕМЕШКІН ¹ [0000-0001-7291-036X]

¹ здобувач ступеня доктора філософії, аспірант кафедри термоелектрики та медичної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, (Чернівці, Україна)

vitaliksemeshkin.22@gmail.com

Кремній, кремніє-германієві сплави (*SiGe*) і силіциди мають спільну привабливу рису, вони засновані на найвідомішому матеріалі і, принаймні в принципі, сумісні з інтегрованими електронними технологіями.

Відкриття кремнію традиційно приписують Берцеліусу (1823). Кремній кристалізується в просторовій групі $Fd \bar{3} m$, добре відомому алмазі, і утворює тверді розчини з германієм у всьому діапазоні складу, з необмеженим заміщенням *Ge* в вузлах ґратки *Si*.

Германій вперше виділив Вінклер у 1886 р. Його вміст значно нижчий, ніж *Si* ($\approx 1,5 \times 10^{-4} \% am.$) [1]. Германій в основному отримується як побічний продукт із сфалеритових цинкових руд і золи електростанцій, що працюють на вугіллі, багатому на *Ge*, хоча у 2007 році близько 35% світового попиту було задоволено за рахунок переробленого германію.

Масове вирощування кремнію та злитків *Si-Ge* здійснюється за стандартною технікою Чохральського (CZ) [2], а саме з розплавленого *Si* або *Si-Ge* шляхом зародження кристала з використанням належним чином орієнтованої монокристалічної затравки. Частіше в термоелектричних застосуваннях використовують порошки *Si* або *Si-Ge*, які отримують безпосередньо розкладанням SiH_nCl_{4-n} (GeH_nCl_{4-n}), отриманого реакцією

металургійного кремнію з відповідними відбілювачами. Легування здійснюється або під час вирощування методом CZ з використанням легуючих речовин у їх елементній формі, або шляхом дифузії в твердому стані. I Si, і SiGe термічно стабільні до температури плавлення і показують (як монокристали) про твердість при кімнатній температурі ≈ 10 ГПа, яка швидко зменшується зі зростанням температури до 1 ГПа при 1000 °С.

Рис. 1. Кристалічна структура SnSe та термоелектричні характеристики. SnSe розглядається вздовж осі a (a), b-осі (b) і спотворений багатогранник SnSe₇ з трьома короткими і чотирма довгими зв'язками Sn-Se (c), термоелектричні характеристики монокристалів SnSe, які не леговані і леговані дірками, вздовж кожної осі (d).

Низька вартість і фантастичні технологічні ноу-хау, накопичені щодо кремнію за останні п'ятдесят років у мікроелектронній промисловості, а останнім часом, у фотовольтаїці, спонукали до значних і зростаючих дослідницьких зусиль щодо термоелектричних застосувань сплавів Si та SiGe. Термоелектричні властивості монокристалічного кремнію були вивчені в 1950-х роках Гебаллем та Хілом [3], а нещодавно повторно виміряні Странзом. Кремній має відносно високий фактор потужності (PF) за високих рівнів легування. Однак його відносно високий κ , приблизно $120 \text{ Вт м}^{-1}\text{К}^{-1}$ при кімнатній температурі, призводить до значення zT лише $\approx 0,01$ при кімнатній температурі. Незважаючи на обмежену продуктивність, термоелектричні

генератори на основі кремнію були розроблені для отримання прототипів інтегрованих мікробатарей.

Підвищення термоелектричної ефективності Si досягається шляхом зменшення κ без зменшення σ . Використання сплавів $SiGe$ було визнано успішною стратегією. Перші дослідження сплавів $SiGe$ були проведені в 1964 році Дісмукесом [4], який виміряв максимальні значення $zT \cong 1$ і $0,7$ для сплавів $Si_{0,70}Ge_{0,30}$ n - і p -типу при 1100 K з легуванням за допомогою As або P для n -типу і B для p -типу. Комбінований вплив легування та полікристалічності на κ був додатково використаний Роу та ін. [5], а потім Вінінгом [6], які повідомили про подальше зниження κ шляхом стиснення (суб) мікрометричних порошків n -типу $Si_{0,8}Ge_{0,2}$, хоча й не отримали суттєвих змін zT через підвищений питомий електричний опір.

У 1988 році Вінінг передбачав, що термоелектричні властивості легованого бором нанокристалічного кремнію ($ncSi$) демонструють поліпшення, яке важко передбачити, після тривалого відпалу, що призводить до осадження SiB_3 , що призводить до несподіваного збільшення рухливості дірок, коли концентрація носіїв перевищує 10^{19} см^{-3} . Подібні результати також отримав Лоуджіт на сплавах $B:SiGe$ ($Si_{0,790}Ge_{0,197}B_{0,013}$). Після відпалу протягом 30 хв при 1273 K було виявлено, що концентрація носіїв зменшується з $3,4 \times 10^{20}$ до $3,1 \times 10^{20}\text{ см}^{-3}$ з покращенням zT на 12% , ефект, також пов'язаний з осадженням бориду кремнію з твердого розчину.

Незважаючи на те, що сплави Si та $SiGe$ є стандартним компонентом RTG і, таким чином, є еталоном для всіх нових термоелектричних матеріалів, сплави Si та $SiGe$ не досягли помітного прогресу щодо своєї ефективності з 1960 по 2000 рр. Лише з впровадженням нанотехнологій можна було отримати великі успіхи. Було продемонстровано, що обмеження розмірів призводять до помітного зменшення κ у Si . Також було виявлено, що кремнієві нанодропи діаметром менше 100 нм , отримані електрохімічними методами або

екстремальною літографією, здатні до zT близько 1 за кімнатної температурі через зниження κ до $< 5 \text{ Вт м}^{-1}\text{К}^{-1}$ внаслідок некогерентного розсіювання фононів на стінках дроту. Порівнянні результати були повідомлені також для наночастин (тобто тонких плівок товщиною нижче 200 нм). Той самий підхід був використаний для сплавів $SiGe$. Як і очікувалося, зменшення їх κ (з 3,0 до 1,8 $\text{Вт м}^{-1}\text{К}^{-1}$) виявилось набагато простішим, ніж у Si , оскільки дефекти заміщення Ge вже обмежують довжину пробігу фононів. Повідомлялося, що нанодроти $SiGe$ покращують значення zT у два рази, до 0,46 при 450 К. Нанотехнологічного керування κ також було досягнуто у порошкових матеріалах (рис. 1 а–б). Рекордне значення $zT= 1,3$ за 1173 К було зареєстровано у 2008 р. [7] для гранул $Si_{0,8}Ge_{0,2}$, легованих фосфором, отриманих методом гарячого пресування нанопорошків. При кінцевому розмірі зерна 10–20 нм матеріал виявився стабільним в умовах експлуатації. Подібні результати були отримані в таблетках, легованих бором, з $zT 0,95$ за 1173 К.

Значна дослідницька робота була також спрямована на технологічність кремнієвих нанодротів [8] і фактори, що контролюють зниження їх κ , також поширюючи цю стратегію на наночастини і на дірчастий кремній, а саме кремнієві мембрани з упорядкованим масивом нанометричних отворів, де можна було б досягти значень $\kappa 1,5$ і $\cong 2 \text{ Вт м}^{-1}\text{К}^{-1}$ відповідно. Проте кремній омолоджується не лише як 1D та 2D системи. Кілька авторів також повідомили про підвищення zT у об'ємному кремнії. Наночастинки Si , ущільнені методом Spark Plasma Sintering (SPS) для отримання середнього розміру кристалітів від 40 до 80 нм, відображали значення zT до 0,32 при 973 К залежно від температури спікання. Повідомлялося про одночасне збільшення α та σ в нанокристалічному $Si_{0,91}B_{0,09}$ після осадження другої фази. Одночасне збільшення обох транспортних коефіцієнтів (до 480 $\Omega^{-1}\text{см}^{-1}$ і 0,5 мВ К^{-1}), пов'язане з фільтрацією енергії, призвело до значення $PF=15,9 \text{ мВт м}^{-1}\text{К}^{-2}$ при 350 К, і, отже, до значень zT , що перевищують 0,5. Про високий PF ($\approx 4,4 \text{ мВт м}^{-1}\text{К}^{-2}$ за 1073 К) також було повідомлено в гранулах Si та $Si_{0,99}Ge_{0,01}$ Юсуфу та ін. при осадженні багатої

фосфором другої фази, структурно (напів)когерентної з вбудованим мікрокристалічним кремнієм. Зменшення κ і збільшення PF призвели до $zT = 0,6$ за 1050 K . Натомість Беннет та ін. зменшили κ ненаноструктурованих монокристалічних тонких плівок Si до $4,7\text{ Вт м}^{-1}\text{К}^{-1}$, що призводить до $zT = 0,2$ за 360 K , тобто температури, за якої дифузія вакансій є незначною навіть під час тривалої роботи. Це ще більше підтвердило потенціал Si як низькотемпературної альтернативи телуридам.

Нещодавно було повідомлено про деякі вдосконалення сплавів SiGe. Використовуючи концепцію модуляційного легування, збільшений PF і $zT \approx 1,3$ при 1173 K було отримано в SiGe в сумішах двох типів наночастинок SiGe, одна з яких сильно легована бором. Фав'єр та його команда натомість показали, що $Si_{0,91356}Ge_{0,07944}P_{0,0070}$, механічно легований з $1,3\text{ об. \%}$ нанорозмірного Mo наSPS, здатний до $zT \sim 1,0$ при 973 K .

References:

1. D.R. Lide, (2004). CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th ed., CRC/Taylor & Francis, Boca Raton, 2004.
2. G. Mueller, Cryst. Res. Technol. 42 (2007) 1150–1161.
3. T. Geballe, G. Hull, Phys. Rev. 98 (1955) 940–947.
4. J.P. Dismukes, L. Ekstrom, E.F. Steigmeier, I. Kudman, D.S. Beers, J. Appl. Phys. 35 (1964) 2899–2907.
5. D.M. Rowe, V.S. Shukla, N. Savvides, Nature 290 (1981) 765–766.
6. C.B. Vining, W. Laskow, J.O. Hanson, R.R. Van der Beck, P.D. Gorsuch, J. Appl. Phys. 69 (1991) 4333–4340.
7. X.W. Wang, H. Lee, Y.C. Lan, G.H. Zhu, G. Joshi, D.Z. Wang, J. Yang, A.J. Muto, M.Y. Tang, J. Klatsky, S. Song, M.S. Dresselhaus, G. Chen, Z.F. Ren, Appl. Phys. Lett. 93 (2008) 193121.
8. D. Dávila, A. Tarancón, C. Calaza, M. Salleras, M. Fernández-Regúlez, A. San Paulo, L. Fonseca, Nano Energy 1 (2012) 812–819.

МЕТОДОЛОГІЯ ОСВІТИ ЯК МАРКЕР СУСПІЛЬНОГО ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Зоя СТЕЖКО ¹ [0000-0002-0172-4487]

¹кандидат філософських наук, доцент кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи, Центральноукраїнський національний технічний університет (Кропивницький, Україна)

zoiastez@ukr.net

Інтелектуальний потенціал нації є стратегічним ресурсом її економічного зростання, тому підвищення освітніх стандартів є надзвичайно актуальним. Наразі виняткові за значенням щодо вдосконалення освіти рішення визначені «Стандартом спеціалізованої освіти наукового спрямування» [1], втілення якого передбачає формування особистості з мисленням наукового дослідника. Методологічною основою дослідницької компетентності мають стати філософські знання.

Намічені новим «Стандартом...» адміністративні заходи потребують свого теоретичного, методичного та організаційного забезпечення, а, головне, мотивації педагогів на їх впровадження. В цьому ключі ми й маємо намір виказати декотрі міркування.

Задля подолання розриву між пропозиціями освіти та потребами суспільства шляхом втілення затвердженого «Стандарту...» освіти передбачається:

1. *Переосмислення самої методології освіти, зречення рудиментів раціоцентризму доби Модерну на користь постмодерністського світогляду, орієнтованого на вищі духовні цінності.* Безроздільне панування у освіті раціоналізму як єдино можливого способу досягнення дійсності спричинило

дегуманізацію її здобутків, а спосіб мислення студента звівся до комп'ютерної формалізації. Вихолощення з освіти позалогічних форм пізнання, філософських знань загрожує підпорядкуванням людського інтелекту штучному, нейромережі (на кшталт чат-боту ChatGPT зі штучним інтелектом) і, як наслідок - деградація особистості, а назагал нищення національного інтелекту як стратегічного ресурсу розвитку суспільства.

2. *Докорінна переорієнтація навчальних програм із простого накопичення розрізнених за предметом вивчення дисциплін на користь спрямування на цілісне осягнення дійсності як інтеграції природничих та гуманітарних знань.*

Гасло Протагора: «Людина є мірилом усіх речей» має стати критерієм продуктивності навчання. Задля цього ще зі шкільної лави майбутній дослідник має засвоїти головний методологічний постулат - світ являє собою єдність розмаїття форм та проявів буття. Тож засвоєння наукових істин має узгоджуватися із духовними цінностями та розмаїтими потребами суспільства.

3. *Подолання у навчальному процесі метафізичного розмежування цілісного бачення дійсності за окремими дисциплінами, внаслідок чого інформаційне навантаження на здобувачів освіти було невиправдано великим.* Внаслідок подрібнення картини світу за окремими галузями науки втрачається зв'язок набутих знань із життєвими імперативами, що обумовлює психологічне несприйняття навчання як необхідності. Задля втілення нового «Стандарту...» та досягнення ефекту зацікавленості у навчанні має відбутися інтеграція розрізнених за предметом вивчення дисциплін в єдину систему знань про світ.

4. *Позбавлення на методологічному рівні традиційного поділу навчальних дисциплін на природничі та гуманітарні, точні та неточні, а методів пізнання на раціональні та ірраціональні (як несумісних між собою).* Навчальна програма за нового «Стандарту...» має відобразити гармонію співіснування людини та природи, має становити цілісну концепцію світобачення як логічну несуперечливість знань про природу та знань про

людину. Маємо врахувати, що вивчення окремо законів природи та законів суспільства (навіть декларуючи їх взаємозв'язок в дослідницькій практиці) обернеться протиставленням природи та людини як антагоністів. У постмодерністській концептуалізації пізнання об'єктивність істини втрачає свої панівні позиції, поступаючись суб'єктивності, а раціоцентризм поступається антропоцентризму, утвердженню позанаукових духовних цінностей;

5. *Запровадження поглибленого вивчення філософії як основи світогляду та методології інтеграції природничих та гуманітарних знань в єдину наукову картину світу.* Дати бачення філософського категоріального апарату, здатного методологічно охопити усі форми існування суспільства та природи, та узгодити конкретна наукові закономірності розвитку світу. Поза тим, граничний рівень загальності філософських категорій дає можливість узгоджувати формальну логічність раціональності як засобу пізнання природничих наук із позалогічними, ціннісними формами осягнення духовних здобутків людства. Традиційне кількісне накопичення розрізнених знань має перерости у цілісне знання про світ. Формуванням філософського мислення досягається людиновимірність дослідницької компетентності;

6. *Забезпечення мотиваційної компоненти оновлення освітнього процесу, подолання догматизму мислення, а отже й можливого латентного супротиву новаціям рутинно мислячих педагогів.* Маємо тримати в полі зору той факт, що педагог психологічно може бути не готовим підпорядкувати власний предмет викладання спільним вимогам інтеграції в науковій картині світу. Задля реалізації нового «Стандарту...» потрібно розширити мережу закладів підвищення кваліфікації, передбачити видачу відповідних сертифікатів як констатацію готовності до впровадження освітніх інновацій. Назагал маємо передбачити заходи матеріального та моральногостимулювання;

7. *Переобладнання навчальних лабораторій, кабінетів та засобів наочності під навчально-практичні центри формування дослідницьких навичок, згідно поділу навчальних закладів за новим «Стандартом...» на академічну та професійну школи.* Потрібно сконцентрувати матеріальні та фінансові ресурси на підготовці випускників за нагальними потребами економіки. Навчально-практичні центри при навчальних закладах у поєднанні з отриманням теоретичних знань за фахом мають стати лабораторіями творчості за проектною технології навчання. В перспективі навчально-практичні центри мають перетворитися на прибуткові підприємства. А усвідомлення учнем практичної результативності здобутих знань є найвищим мотивом на його становлення не ремісником, а творчим дослідником, майбутнім абітурієнтом, здобувачем вищої освіти.

Висновок: впровадження положень нового «Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування» не є безумовно оптимальним та однозначним. «Стандарт...» націлений на оволодіння філософськими знаннями як методологією досліджень та втілення низки ефективних заходів мотивації здобувачів: через отримання знань та вмінь до формування hard skills та soft skills; через критичне та креативне мислення – до прийняття оптимальних рішень та управління проектами (які є всюди), людьми і собою – особливо за умов невизначеності.

References:

1. Про затвердження Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування. Наказ МОН № 1303 від 16.10.2019 року. URL: http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/65987/

ОРГАНІЧНА ГРЕЧКА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ

Світлана ТРЕТЬЯКОВА ¹ [0000-0002-1183-4479]

¹кандидат сільсько-господарських наук, доцент кафедри рослинництва,
Уманський національний університет садівництва (Умань, Україна)

Lanatretyakova1983@gmail.com

Гречка має дуже важливе значення, як цінна круп'яна культура на рівні з просом і рисом. Гречана крупа є цінним продуктом харчування, що має високі смакові й дієтичні якості.

Зерно гречки містить біля 13% білка, 67% вуглеводів, 3% олії, 13% клітковини. Білок гречки складається переважно з легкокорозчинних глобулінів та глютенінів, що сприяє його кращому засвоєнню (як білки зернобобових). В складі зерна гречки міститься багато амінокислот та заліза. Вміст органічних кислот допомагає засвоєнню не тільки гречаної каші, а й продуктів вжитих після неї. Гречка є лікувально-дієтичним продуктом, тому що вона багата на вітаміни В1, В2, В5 та ін.

Із зерна гречки виробляють гречане борошно, придатне для виготовлення млинців, галушок, вареників, здавна відомих українських «гречаників», печива, макаронів, деяких сортів шоколаду. У хлібопеченні це борошно не використовують через брак у зерні клейковини. Гречане борошно використовується для виготовлення дієтичного рослинного молока (замінник натурального молока).

Загальна морфобіологічна характеристика. Грунт. Коренева система рослини гречки слабо розвинена і проникає на глибину 70-90 см, але характеризується високою здатністю засвоювати поживні елементи, тому що вона виділяє в ґрунт органічні кислоти, а ті розчіплюють важкорозчинні елементи на легкодоступні. рН 5-7 ґрунтового розчину є оптимальним для

росту на всіх ґрунтах. Гречка виносить з ґрунту 3-4,5 кг азоту, 1,3-2,6 фосфору, 3,6-7,2 калію на формування 1 ц. зерна.

Світло і температура. Рослина гречки потребує гарного освітлення і вибаглива до температурного режиму. Найменша температура для проростання насіння – 6°C. Сходи при 7-8°C з'являються на 20 день, на 10 при 12 С. Найкраща температура для росту і розвитку рослин гречки є близько 20°C, для цвітіння і плодоношення – 20-25°C (вже при 27°C рослини пригнічуються).

Волога. Гречка потребує достатнього зволоження – транспіраційний коефіцієнт – 450 – 550. Насінню для проростання необхідно всього 45-50% вологи від власної ваги. Пилок гречки переноситься бджолами (перехреснозапилъна рослина). Гречка є гарним медоносом – можна зібрати 60 – 100 кг меду з 1 гектару.

Місце у сівозміні. Гречка є добрим попередником у сівозміні, адже вона зменшує щільність ґрунту, покращує його властивості. Вона гарно використовує післядію органічних добрив, що вносились під попередню культуру. Кращі попередники для гречки: картопля, буряки, кукурудза. Гарні попередники також зернобобові культури, озима пшениця, льон, люпин. Гірші – ярі зернові, соняшник, сорго.

Підготовка ґрунту і добрива. Обробіток ґрунту. Отримання гарного врожаю органічної гречки базується на проведенні наступних заходів:

Не можна використовувати поля для посіву гречки вздовж доріг з активним рухом транспорту. Відстань від посіву до дороги має бути не менше 500м.

Внесення підвищеної кількості фосфорних добрив і органічних добрив з інтенсивних тваринницьких ферм може призводити до накопичення у продукції важких металів, тому їх використання не є бажаним.

Чисті від бур'янів поля є необхідною умовою до отримання гарного урожаю гречки.

Система обробітку ґрунту в літньо-осінній період повинна забезпечити знищення бур'янів, ретельну заробку рослинних решток, що запобігає розповсюдженню фітофторозу, переноспорозу, сірої гнилі та інших хвороб. Після збирання пізніх просапних культур (буряків, картоплі) чисті від бур'янів поля обробляють дисковими боронами БДТ-7, БДТ-10 або плоскорізами (наприклад КПП-2-150) на глибину 23-25 см без попереднього луцення.

Навесні проводять боронування, вирівнювання поверхні поля, культивуацію, два-три обробітки боронами із сегментами для вичісування паростків бур'янів. Передпосівну культивуацію краще робити буряковими культиваторами УСМК – 5.4 А на глибину 3-4 см якщо ґрунт пухкий та недостатньо вологий, то перед сівбою роблять коткування поля.

Добрива. Органічні добрива краще вносити під попередники гречки, адже вона гарно використовує післядію гною, а ще запах органічних або аміачних мінеральних добрив відлякує бджіл. Добрі результати дає рослинний попіл.

Використання швидкорозчинних синтетичних добрив заборонено в органічному землеробстві.

Для підвищення врожайності органічної гречки дозволяється внесення мікродобрив і добрив, вироблених на основі гумінових речовин, бактерій, грибів, а також мікродобрив, які дозволені до використання в органічному виробництві. Можна звернути увагу на перелік речовин, які затверджені українським органом по сертифікації “Органік стандарт”: ПЕРЕЛІК ДОЗВОЛЕНИХ РЕЧОВИН . А в базі даних органічних речовин OMRI (Organic Materials Research Institute) можна знайти речовини дозволені в виробництві органічної продукції за стандартами USDA NOP. Маркування органічної продукції.

Сівба. Для сівби використовують насіння районованих сортів, які відповідають вимогам до посівного матеріалу. Таке насіння повинно мати схожість не менше 92%, чистоту – 98,5%, масу 1000 насінин – понад 20 г.

Зазвичай, на початку травня при температурі прогрівання ґрунту 10–12° С (коли немає загрози заморозків) починають сівбу гречки на глибину загортання 5-6 см. Період сівби гречки настає в Поліссі в першій декаді травня, в Лісостепу – наприкінці квітня – в першій декаді травня, в Степу – наприкінці квітня.

Для посіву використовують широкорядний спосіб (45 см ширина міжрядь) або звичайний рядковий. Більша врожайність забезпечується широкорядним способом сівби. Орієнтовні норми висіву при звичайному рядковому способі сівби в Поліссі –4-5, Лісостепу-3-4.5, Степу-2.5-3.5 млн схожих насінин на 1га; при широкорядному- відповідно 2.2-2.5; 2.1-2.5; 1.9-

2.2 млн. Більш продуктивні посіви з орієнтацією рядків з півночі на південь. Це зменшує засихання запліднених квіток і плодів при сухих східних вітрах. Перед сівбою насіння прогрівають проти сонця. Гарні практики вирощування органічної гречки є її смугові посіви з озимим житом і просом. Урожай гречки при посіві її з просом збільшується на 7 центнерів з 1 гектара.

Технологія вирощування органічної гречки потребує використання насіння органічної якості і не допускається насіння отримане шляхом генних модифікацій, тобто не має містити ГМО.

Передпосівну обробку насіння проводять препаратами дозволеними в органічному виробництві. Можна звернути увагу на перелік речовин, які затверджені українським органом по сертифікації “Органік стандарт”: ПЕРЕЛІК ДОЗВОЛЕНИХ РЕЧОВИН . А в базі даних органічних речовин OMRI можна знайти речовини дозволені в виробництві органічної продукції за стандартами USDA NOP.

Догляд за посівами. Боротьба з бур'янами. Посіви боронують у фазі першого справжнього листка легкими боронами впоперек рядків. Проводять боронування в день, коли яскраве сонце і рослини втрачають тургор.

При широкорядній сівбі проводять два міжрядні обробітки – останній, з підгортачами, до початку цвітіння рослин. Використовують культиватори УСМК-5,4А і УСМК-5,4Б.

Запилення. Озерненість рослин гречки залежить від погодних умов у період цвітіння і формування плодів та якості запилення. Оптимальним навантаженням бджіл для запилення є 5-6 бджолосімей на 1 га.

Збирання. Достигання і цвітіння гречки відбувається нерівномірно і може тривати 25-30 днів, тому її збирання може бути здійснено роздільним способом.

Косять гречку впоперек рядків або під кутом до них при побурінні 75-80% зернин, вранці або в похмурі дні. Висота зрізу – 15-20 см. Валки обмолочують на легких режимах роботи комбайна.

References:

1. Органічне землеробство: з досвіду ПП „Агроєкологія” Шишацького району Полтавської області [Текст] : практ. рек. С. С. Антонець, А. С. Антонець, В. М. Писаренко ; за ред. В. М. Писаренка. – Полтава : РВВ ПДАА, 2010. – 198 с. : табл. – Бібліогр.: с.195-196.

2. Писаренко В.М. (2016). Система органічного землеробства агроєколога С.С. Антонця. В.В. Писаренко, А.С. Антонець, Г.В. Лук'яненко, П.В.Писаренко., 2016.

3. Компанія «БТУ-Центр» — український виробник мікробних і ферментних препаратів для сільського господарства [URL://btu-center.com/integr/organic/](http://btu-center.com/integr/organic/)

МУЗИКАЛЬНІСТЬ У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Людмила БІЛОЗУБ ¹ [0000-0002-2384-827X]

¹кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва
і дизайну Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна)

Lnik.bilozub@gmail.com

Доба середньовіччя відкрила новий фактор музичної тематики, що зробив вирішальний вплив на її втілення в образотворчому мистецтві. У мініатюрах із рукописів того часу зосереджено вагомий матеріал, що розповідає про пародійне музикування. А. Я. Гуревич зазначив, що істотною якістю середньовічного світогляду стало «комічне зниження» образу, який був настільки ж невід'ємною рисою ставлення людини до дійсності, як і тяжіння до піднесеного, священного [1]. Комічне й серйозне в середньовічному мистецтві взаємно висвітлювали один одного, пародійне висміювання входило в контекст сакрального, і ще в образах музикантів з готичних мініатюр XII в. приховані витоки комедійно-фарсового характеру.

На думку В. П. Даркевича, існувало три основних типи зображень музикування в середньовічних рукописах: ексцентричне, гротескне і тваринне. До першого типу належать теми світської музики з жонглерами, менестрелями. У ролі інструментів часто виступають предмети, служивці іншого призначення — рашпери з ножами, сковороди, котелки або каструлі. Подібні речі, представлені як атрибути комедії-буфа, нібито «оновлювалися», втілювалися в іншу сферу існування, отримували переосмислення. У Часослові з Північної Франції (початок XIV ст., Шантильї, Музей Конде) один з музикантів тримає

граблі замість смичка й водить ними по струнах віоли [3]. Деякі музиканти грають плектром або щипцями-смичком на ковальському хутрі (Бревіарій початку XIV ст., Аррас, Муніципальна Бібліотека). Іноді смичок перевтілювався на кухонну ложку, а віола на велику рибу або щипці (Часослов початку XIV ст. з Фландрії, — Кембридж, Трінті коледж).

Використання повсякденних речей як музичних інструментів дає змогу згадати композицію «Битви Поста і Масниці» Пітера Брейгеля-Старшого, де карнавальними атрибутами ряджених із свити Масниці слугують сковороди й рашпери, на яких грають ножами. Світ пародії оживає, нагадуючи про свої середньовічні джерела.

До групи гротескних музикантів середньовіччя входили фантастичні істоти з реальними або вигаданими інструментами, різна «нечисть», яка захоплюється обманною музикою. Сцени музикування з'явилися ключовими джерелами зображення атрибутів музики в «пекельних» композиціях Ієроніма Босха. У французькому Часослові початку XIV ст. (Брюссель, Королівська бібліотека) юнак, який грає граблями на снопі, має звіриний хвіст. Волинщик на тому ж зображенні представлений зі звіриним тілом і копитами. Деякі музиканти поєднують риси людини, хижої тварини, птаха й навіть парусного корабля. На аркуші № 166 Часослова Жанни Евре відображений пародійний ансамбль, який виступає з текстом молитви святому Людовіку: монстр грає на трикутнику, поруч — чоловік з духовим інструментом, на стрічках зображені лютніст зі змієподібним тілом і музикант з міхуром. На аркуші № 22 козел грає граблями на щелепі, собака дує в кістку, як в сопілку.

Жахливі музиканти й дресирувальники вважалися втіленням гріховного ремесла гістріонів й оголошувалися «слугами Сатани. Відповідно до постанови толедського Собору підлягало викорінення «нерелігійного звичаю, який побутував у народі під час святкування дня святих, а саме: народ, який повинен чекати служби, проводить час у танцях і соромних піснях». За документом XIII

ст., існувало два типи людей, що мали музичні інструменти для втіхи: «одні відвідують громадські місця пияцтва й розгульні збіговиська для того, щоб співати там розпусні пісні, — такі люди мають осуд ... Проте є інші, іменовані жонглерами, які оспівують діяння князів і життя святих; вони дають людям утіху в їхніх негараздах і не здійснюють ганебних діянь, як гістріони, танцюристи і танцюристки [2].

Зображення тварин з музичними інструментами — це третій поширений сюжет середньовічних мініатюр, що втілені в образах Давида, який грає на арфі, та Орфея, який грає на лірі в оточенні тварин. В англійській Псалтирі (початок XIII ст., Лондон, Британський музей), у першому псалмі, що прикрашений чотирнадцятьма медальйонами: ліворуч — Давид з арфою; у центральному, меншому за розміром медальйоні йому протиставлений осел-арфіст — уособлення марнославства і невігластва. Образ осла описаний ще в байці Федра й згаданий Боецієм в «Розраді Філософією». Еразм Роттердамський порівнював псевдо-вчених ченців-проповідників з ослами-лірниками. Окрім осла, у мініатюрі зображені козел із віолою, кабан із флейтою Пана (сопілкою), заєць з тарілками. Звір, що має голову кішки, грає на смичковому інструменті, а мавпа — на псалтиріоне. Німецький поет Гуго фон Трімберг (1240-1313) у дидактичній поемі назвав суєту навколишнього світу «мавпячим танком» (Лист № 106 «Романа про Олександрю» (1338-1344, Оксфорд, Бодлеанській Бібліотека) містить мініатюру з двома парами молодих закоханих і мавпою, що танцюють. У багатьох зображеннях мавпи пародіюють галантні лицарські звичаї або танцюють під волинку (Псалтир початку XIV ст. З Турне). Образи тварин-музикантів посилює пародійно-комічне звучання сцен. У репертуарі бродячих дресирувальників були зайці і свині-органісти, іноді навіть цілі звірині ансамблі. Вони дають приклад єдності музики й театру в середні століття, які виступали в балаганно-карнавальному переосмисленні.

References:

1. Линник И.В. (1980). Голландская живопись XVII века и проблемы атрибуции картин. Ленинград, 1980.
2. Миклашевский К. (1941). La Commedia dell'arte или театр итальянских комедиантов XVI, XVII и XVIII столетий. Санкт-Петербург: Н.И. Бутковская, 1914. Ч. 1.
3. Музыкальная энциклопедия. (1982). Ред. Келдыш Ю.В. В 6 т. Москва: Советская энциклопедия, Советский композитор, 1982. 504 с. Т. 6.

АНАЛІТИКА НА САЙТАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ (НА ПРИКЛАДІ УНІАН І УКРІНФОРМ)

Мирослава ЧАБАНЕНКО¹ [0000-0002-4583-8910]

¹кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент
доцент кафедри журналістики

Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

mv_letters@ukr.net

Інформаційним агентством прийнято називати організацію, яка «оперативно збирає, опрацьовує та поширює різноманітну інформацію для мас-медіа» [3, с. 105]. У словнику-довіднику «Журналістика» вказано, що розрізняють світові та національні інформагентства. На всеукраїнському рівні найбільш помітними учасниками цього сегменту медіаринку є Укрінформ, УНІАН та Інтерфакс-Україна, представлені в інтернеті сайтами, які щоденно інтенсивно наповнюються професійно підготовленим контентом (відповідно – ukrinform.ua, unian.ua, interfax.com.ua). Із трьох названих організацій Інтерфакс-Україна працює класично (на сайті є лише новини, пресрелізи, інформаційні інтерв'ю), а от сайти Укрінформ та УНІАН становлять собою інтернет-видання, які подають чимало аналітики, що досить органічно вписується в контекст коротких інформаційних повідомлень. Подібний досвід вартий вивчення, особливо в наші дні, коли в умовах воєнного стану зростає роль аналітичної журналістики, яка пропонує населенню інтерпретацію важливих подій, складних суспільних явищ.

І. Михайлин до групи аналітичних жанрів відносив кореспонденцію, статтю, рецензію й огляд. Визначальними ознаками аналітики є такі: формулювання певної актуальної проблеми; власне аналіз цієї проблеми та

окремих її аспектів, що передбачає зіставлення фактів, явищ, поглядів та їх оцінку; узагальнення ситуації; висловлення пропозиції щодо розв'язання проблеми [5, с. 380-381].

О. Марків констатує появу нових жанрів аналітики («сповідь, моніторинг, рейтинг, прогноз, версія, аналітичне опитування, соціологічне резюме, експеримент, рекомендація») і стверджує, що вони показують комунікативну дію, спричинену фактичною точністю; «прямими учасниками комунікативного акту є реципієнти й журналіст-автор» [4, с. 208]. О. Гарачковська підкреслює, що журналістським матеріалам аналітичних жанрів здебільшого властивий діалогічний характер, незалежно від форми викладу, адже «автор безпосередньо звертається до читача, або ж аргументує для нього щось важливе у своїй свідомості як для співрозмовника» [2, с. 153].

Професійно підготовлена аналітика завжди спирається на думки експертів, підібрані без упереджень, без наміру показати проблему однобоко. (Втім, не забуваймо про аналітичний різновид інтерв'ю, в якому розгляд проблеми здійснюється переважно під кутом зору однієї людини.) Функції аналітичної журналістики «можливо зреалізувати через дотримання причинно-наслідкового закону висвітлення інформації», самі ж функції – це «активізація мислення читача, формування громадської думки, розслідування, прогнозування», – вказує О. Марків, [4, с. 206].

«Особлива значимість аналітики криється в предметно-практичній налаштованості автора журналістського матеріалу», – вважає О. Волковинський. Це саме те, що найдужче приваблює аудиторію – аналітичні матеріали сприяють ментальному моделюванню варіантів майбутнього: завдяки принципу «випередження явищ (подій)» у них «прогнозується очікуваний практично-реальний стан об'єктів аналізу» [1, с. 255]. Тобто якщо потік інформаційних повідомлень про актуальні події (новин) невпинно формує у свідомості реципієнтів картину поточного моменту, то аналітика не лише

допомагає її досягнути, а й готує ґрунт для розуміння ймовірної картини найближчого майбутнього, виходячи з тих умов і обставин, які вже склалися або з більшою чи меншою долею вірогідності можуть скластися.

У ході нашого дослідження було розглянуто понад дві сотні матеріалів аналітичного спрямування, які вийшли протягом останніх трьох тижнів травня поточного року, а саме: на сайті УНІАНу – 27 матеріалів із рубрики «Статті», на сайті Укрінформу – 170 матеріалів із рубрики «Публікації» і 43 з рубрики «Інтерв'ю».

Вивчення жанрово-тематичного спектру вибірки показало, що тема повномасштабного вторгнення та всього, що пов'язано з війною, переважає на сайті Укрінформу (втім, у новинах серед тематичних підрозділів війна посідає перше місце на обох сайтах; УНІАН має ще рубрику «Думки» з дописами блогерів, в якій також превалує вказана тематика). Якщо УНІАН виразно акцентує увагу на економіці та проблемам ЖКХ, то Укрінформ зосереджується на найбільш актуальних проблемах (нерідко – глобальних), подаючи якісну аналітику різних жанрів. Це передусім огляди подій, які здійснюються кожні 2-3 дні. Крім того: аналітичні статті від Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (урядова організація при Міністерстві культури та інформаційної політики України); думки фахівців (наприклад, публікація «Ляпаси для Путіна, ядерне загострення та збереження Ердогана» Євгена Магди з Інституту світової політики за 29.05.2023); репортажі з елементами аналітики (приклад – «Як виростити “соколят” з дітей епохи гаджетів» Тетяни Когутич за 29.05.2023). В інтерв'ю, як це часто буває, інформаційний складник тісно межує з аналітичним. Прикладом може слугувати матеріал «Оксана Підсуха, мистецтвознавиця, директорка Музею української діаспори. Проект про привласнених росією українських художників викликав великий резонанс у Швейцарії» за 08.05.2023, який починається з повідомлення про подію (виставковий проєкт «Народжені Україною» у місті Базель з експонатами

Національного музею «Київська картинна галерея», пошкодженого російськими ракетами), а продовжується роздумами про сприйняття виставки європейцями, які позбавляються міфу про «велику русську культуру».

Крім аналітики, Укрінформ подає чимало корисних і цікавих матеріалів просвітницького характеру (це зокрема проєкт «Калиновий к@тяг», в межах якого знаходимо чудові нариси на теми історії та культури України).

Все це доводить, що функції інформаційного агентства можуть бути значно ширшими за ті, що відповідають класичним уявленням. Середовище інтернету створює при цьому широкі можливості для дистрибуції якісних журналістських матеріалів на різних цифрових платформах.

References:

1. Волковинський О. С. (2022). Вивчення аналітичних жанрів журналістики в прагматичних аспектах. *Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка* : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Вип. 21. С. 255-256.
2. Гарачковська О. (2021). Жанрові особливості аналітичної журналістики у контексті становлення сучасного інформаційного простору. *Український інформаційний простір*, Т. 2(8), 2021. С. 146–154.
3. Журналістика : словник-довідник. авт.-уклад. І. Л. Михайлин. Київ : Академвидав, 2013. 320 с.
4. Марків О. Т. (2015). Факт в аналітичній журналістиці. *Гілея* : науковий вісник. 2015. Вип. 93. С. 205-209.
5. Михайлин І. Л. (2011). Основи журналістики : підручник. 5-те вид. перероб. та доп. Київ : Центр учбової літератури. 2011. 496 с.

ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Юлія ГЕРАСИМЕНКО ¹ [0000-0002-8888-7472]

¹професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Національної академії педагогічних наук України (Біла Церква, Україна)

gerasimenkou04@gmail.com

Умови повоєнного відновлення України вплинули на ринок праці в Україні. Зростання зайнятості сприятиме збільшенню кількості робочих місць, оскільки будуються та відновлюються інфраструктурні об'єкти, підприємства та промислові комплекси. Після війни звичайно потрібно буде відновлювати пошкоджену інфраструктуру, будувати нові об'єкти та відновлювати роботу підприємств і промислових комплексів. Будівництво та реконструкція інфраструктурних об'єктів, таких як дороги, школи, лікарні, електростанції та інші, створює потребу в багатьох робочих силах – це будівельники, монтажники, електрики, сантехніки та інші спеціалісти, які займаються будівельними роботами. Таким чином, попит на працю в цих галузях зростає, що сприяє збільшенню зайнятості.

Розширення секторів – відновлення після війни вимагатиме розширення деяких секторів, зокрема будівництва, інфраструктури, енергетики та інших пов'язаних галузей. Відновлення після війни вимагатиме розширення деяких секторів економіки. Реконструкція та відновлення будівель стали необхідними завданнями. Це вимагає розширення будівельної галузі, залучення більшої кількості робочої сили, матеріалів та технологій. Відновлення та модернізація

інфраструктури будуть необхідними для забезпечення ефективного функціонування економіки та підтримки інвестицій. Відновлення потребуватиме розширення пов'язаних галузей, таких як транспорт, логістика, матеріально-технічне забезпечення, будівельні матеріали, машинобудування тощо. Ці галузі відіграють важливу роль у забезпеченні необхідних ресурсів та послуг для відновлення економіки. Розширення цих секторів в результаті відновлення після війни може принести кілька переваг:

- створення робочих місць – розширення будівництва, інфраструктури, енергетики та пов'язаних галузей вимагатиме залучення більшої кількості праці;
- економічне зростання – розширення цих секторів підтримуватиме економічне зростання через збільшення виробництва та споживання;
- розвиток регіонів – розширення секторів після війни сприятиме розвитку регіонів, особливо тих, що були найбільше постраждалими від конфлікту;
- посилення конкурентоспроможності – розширення секторів, пов'язаних з відновленням після війни, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності країни.

Підвищення попиту на спеціалістів – розбудова та реконструкція потребуватимуть кваліфікованих працівників, зокрема інженерів, архітекторів, будівельників та інших фахівців. Підвищення попиту на кваліфікованих працівників буде необхідним для успішної розбудови та реконструкції після війни. В першу чергу будуть потрібні інженери різних спеціалізацій (цивільні, механічні, електричні та інші), вони відіграють важливу роль у проектуванні, плануванні та нагляді за будівництвом та реконструкцією. Також вони забезпечують технічну експертизу, розробляють проекти та забезпечують дотримання будівельних норм і стандартів. Не менш потрібними будуть архітектори, які відповідають за проектування та виконання дизайну будівель

та споруд. Вони співпрацюють з інженерами та іншими фахівцями для створення функціональних, естетичних та безпечних споруд. Наступними затребуваними спеціалістами будуть будівельники та ремонтники, які грають центральну роль у фізичному виконанні робіт. Вони займаються будівельними роботами, встановлюють інженерні системи, проводять монтаж та демонтаж конструкцій. І ще потрібними будуть спеціалісти з управління проектами, тому що управління проектами є важливим елементом в будівельній галузі. Спеціалісти з управління проектами координують роботу різних команд, контролюють бюджет та терміни, забезпечують виконання планів та досягнення поставлених цілей. Крім цих ключових категорій, можуть знадобитися інші фахівці, такі як геодезисти, геологи, екологи, електромонтажники, сантехніки та інші.

Зміна фахового спрямування – відновлення вимагатиме нових навичок та компетенцій у працівників. Наприклад, може збільшитися попит на фахівців з відновлювальної енергетики, сталого розвитку, екології тощо. Відновлення після війни може вимагати зміни фахового спрямування та появи нових навичок та компетенцій у працівників. Зростання свідомості про необхідність зменшення використання вуглецю та перехід до більш сталого енергетичного сектору призведе до збільшення попиту на фахівців з відновлювальної енергетики, таких як інженери сонячної енергії, вітрової енергії, гідроенергетики та біоенергетики. Після війни виникнуть потреби в розробці та реалізації сталого розвитку та зелених проектів. Фахівці з сталого розвитку, екології, водного та природного ресурсного менеджменту будуть потрібні для оцінки впливу на довкілля, розробки екологічних рішень та забезпечення сталого використання природних ресурсів. Зростання використання інформаційно-комунікаційних технологій потребуватиме фахівців з розробки програмного забезпечення, аналітики даних, кібербезпеки та інших ІТ-

спеціалізацій для впровадження цифрових рішень у відновлення та розвиток різних галузей.

Стимулювання підприємництва – після війни з'являться нові можливості для розвитку малого та середнього бізнесу, що сприятиме створенню нових робочих місць. Після війни зазвичай з'являються нові можливості для розвитку малого та середнього бізнесу. Уряд та міжнародні організації надаватимуть фінансову підтримку у вигляді кредитів, субсидій, грантів або інвестиційного капіталу для створення та розвитку нових підприємств. Забезпечення доступу до підприємницької освіти та консультування допоможе підприємцям отримати необхідні знання та навички для успішного ведення бізнесу. Уряд спростить процедури реєстрації бізнесу, отримання ліцензій та дозволів, що зменшить адміністративні витрати для підприємців.

Поліпшення соціальних гарантій – влада вживатиме заходів для покращення соціальних гарантій працівників, щоб забезпечити стабільність на ринку праці та залучення фахівців до відновлення країни. Перелік заходів, які влада потрібно вжити для поліпшення соціальних гарантій працівників: мінімальна заробітна плата; соціальне страхування; робочий час та відпустки; охорона праці; професійне навчання та розвиток.

Вплив міграції буде однією з ключових складових в умовах повоєнного відновлення України на ринок праці. Після війни збільшиться міграція працівників, які шукають нові робочі місця або можливості для заробітку. Міграція допоможе в заповненні прогалін на ринку праці, що виникають під час відновлення після конфлікту. Іммігранти принеситимуть з собою різні навички та кваліфікацію, які необхідні для відновлення економіки. Міграція збільшить кількість працездатних осіб на ринку праці, що в свою чергу приведе до зростання виробництва та розвитку економіки – це стимулюватиме підприємництво та інвестиції. Міграція приносить нові ідеї, досвід та знання, які сприяють інноваціям та розвитку нових галузей економіки. Іммігранти

мають різні підходи до бізнесу та ринкових можливостей, що сприяє створенню конкурентних переваг. Міграція сприятиме зміцненню міжнародних зв'язків та співробітництва. Іммігранти мають зв'язки зі своїми рідними країнами та іншими країнами, що відкриває нові можливості для торгівлі та інвестицій. Міграція вплине на демографічну ситуацію в країні. Іммігранти сприятимуть збільшенню робочої сили, зменшенню вікової піраміди.

Умови повоєнного відновлення України впливають на ринок праці і вимагають стабілізації. Залучення зарубіжних фахівців та повернення українських емігрантів забезпечить необхідний кадровий потенціал для відновлення різних галузей. Відновлення після війни вимагатиме розширення певних секторів, таких як будівництво, інфраструктура, енергетика та пов'язані галузі. Реконструкція та розбудова потребуватимуть кваліфікованих працівників, зокрема інженерів, архітекторів, будівельників та інших фахівців. Відновлення вимагатиме нових навичок та компетенцій у працівників, зокрема у сферах відновлювальної енергетики, сталого розвитку, екології та інших пов'язаних галузях. Відновлення після війни створить нові можливості для розвитку малого та середнього бізнесу, що сприятиме створенню нових робочих місць. Влада вживатиме заходи для поліпшення соціальних гарантій працівників, зокрема у сфері мінімальної заробітної плати, соціального страхування та умов праці.

Ці тенденції та напрями сприятимуть стабілізації ринку праці в умовах повоєнного відновлення України, з покращенням зайнятості, збільшенням кількості робочих місць, залученням кваліфікованих працівників та забезпеченням стабільності на ринку праці. За допомогою цих тенденцій та напрямів буде створено сприятливі умови для економічного розвитку країни, зменшення безробіття та покращення життя працівників. Додатково, поліпшення соціальних гарантій сприятимуть залученню фахівців до відновлення країни, що сприятиме розвитку інноваційних і технологічних

галузей, а також збалансованому розвитку різних секторів економіки. Усі ці фактори в сукупності допоможуть забезпечити стабільність на ринку праці та сприяти повоєнному відновленню України.

References:

1. Ринок праці в умовах війни: тенденції і перспективи. URL: <http://surl.li/escyu>.
2. Ринок праці в умовах війни: основні тенденції та напрями стабілізації. URL: <http://surl.li/ddmau>.

ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Світлана НАГОРНЯК ¹ [0000-0002-5311-3303]

¹кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної
освіти та управління освітніми закладами

Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна)

svitlanamnagor@gmail.com

В умовах другого року повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну заклади освіти змушені провадити освітній процес в дистанційній, а подекуди змішаній формі навчання. Саме тому, вміння ефективного спілкування є запорукою успіху як у професійній, так і міжособистісній сферах, а розвиток та вдосконалення комунікативних навичок стає важливою складовою як для здобувачів вищої освіти так і для науково-педагогічних працівників.

Все важливішого значення набувають комунікативні стратегії і тактики як в професійному так і міжособистісному спілкуванні. Зовсім по інакшому сприймаються особливості вербальної та невербальної комунікації, окреслюються правила, принципи і конвенції ефективного спілкування в різних практичних ситуаціях. Освітняни застосовують особливі засоби побудови успішного діалогу, розробляють нові типи запитань, формують спілкування в групах з урахуванням дистанційного діалогу. Передусім формують практичні навички мовної поведінки, залучаючи такі прийоми і форми навчання: інструменти коучингу, комунікативні ігри, аналіз різних комунікативних ситуацій з наукової та художньої літератури, кінофільмів, телепрограм,

професійного та повсякденного життя. Створюють «живі» комунікативні ситуації, будують діалоги та дискусії зі здобувачами по ту сторону екрану.

Високо динамічний розвиток інформаційних, комунікаційних інноваційних технологій як основи для формування та подальшої реалізації комунікаційних стратегій в умовах євроінтегрування призводить до перетворення їх в один із важливих елементів діяльності українських закладів вищої освіти.

Електронне комунікування являється сучасним способом спілкування, включаючи електронні, передові, новітні технології [1, с. 13].

Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [2].

Організувати якісний освітній процес з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати здобувачів освіти, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто та вимагають формулювання принципів ефективного спілкування між здобувачем освіти та викладачем.

До таких принципів можна віднести:

1) **відповідність** поставленим методичним цілям, тобто те, наскільки певний сервіс чи ресурс уможливує досягнення очікуваних результатів навчання в дистанційному форматі;

2) **універсальність** інструментів, які використовуються для дистанційного навчання;

3) **зрозумілість** інтерфейсу як для педагогів, так і для здобувачів вищої освіти. Перевагу краще надавати україномовним ресурсам або таким, що мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;

4) важливо врахувати можливі особливі потреби здобувачів освіти та засади універсальної **доступності** програмних засобів;

5) в умовах, коли навчання відбувається за допомогою персональних пристроїв, слід зважати на **розмаїття** цих пристроїв та обирати ресурси, які максимально підходять для різних платформ (персональні комп'ютери, планшети, мобільні пристрої Apple, Android тощо).

б) важливим моментом є необхідність реєстрації здобувачів вищої освіти на веб-ресурсі, адже слід пам'ятати про **інформаційну безпеку** та мінімізувати кількість платформ, на яких ми пропонується реєструватись здобувачам освіти та педагогам. Потрібно уважно ознайомлюватись із правилами використання платформ і, наскільки можливо, мінімізувати обсяг персональних даних, які фіксуються на них.

Обов'язковим етапом ефективного спілкування зі здобувачами освіти є надання та отримання зворотного зв'язку, незалежно від того, яку комунікаційну чи навчальну платформу було обрано для дистанційного навчання. Зворотний зв'язок може бути автоматизованим (наприклад, аналіз правильності відповідей тесту), або провадити його індивідуально. Переважна більшість систем організації дистанційного навчання дають можливість не лише виставити певні бали, але й прокоментувати їх. Варто прагнути надавати індивідуальний зворотний зв'язок, навіть за наявності автоматичної перевірки, адже саме таким чином можна повідомити здобувачеві освіти про необхідність повторно переглянути певні фрагменти навчального матеріалу чи вказати на помилковість певної навички. Доцільно працювати з хмарними сервісами, щоб можна було надавати зворотний зв'язок безпосередньо в зданій роботі. Так, облікові записи Google та Microsoft надають можливість створювати текстові документи, електронні таблиці, презентації, зображення онлайн. Педагог може долучитись до інформаційного продукту, створеного здобувачем освіти, і прокоментувати окремі фрагменти, або запропонувати ідеї для покращення

роботи загалом. Такий спосіб комунікації простіший та ефективніший, аніж обмін фотографіями чи окремими файлами [3, с. 19].

Безумовно, дистанційне навчання значно впливає на якість людського спілкування та взаємодії, проте такі сучасні трансформації змушують уважно поставитись до особливостей комунікативного простору як проблеми сучасного часу. Зараз педагог повинен не тільки знати, як спілкуватися, а й уміти ефективно використовувати сучасні засоби комунікації, продукувати навички інформаційно-комунікативних умінь в освітньому процесі.

А тому, формування комунікативної компетентності педагогічних працівників в умовах розвитку інформаційних технологій надзвичайно важливе. Опанування ІКТ – це вимога сьогодення, яка із часом тільки буде збільшувати власну вагу та без чого освітянин не зможе повноцінно працювати в закладі освіти [4, с. 61].

References:

1. Завербний А. С. (2022). Комунікаційні стратегії: проблеми та перспективи формування і реалізування за умов євроінтегрування. *Innovation and Sustainability*. 2022. № 1. С. 13-19.
2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13>
3. Алевтина Лотоцька. Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf>
4. Гарькавець С. О., Волченко Л. П. (2021). Спілкування в педагогічному процесі : навчальний посібник. Житомир : ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2021, 100 с.

ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА «ФАРМАКОЛОГІЯ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Оксана ДОРОШЕНКО¹ [0000-0002-6771-0942]

¹асистентка, кафедра фармакології та медичної рецептури
Харківського національного медичного університету (Харків, Україна)
gubskaya_ok@ukr.net

В сучасних умовах життя дистанційна форма навчання вже набула постійного характеру і сприймається здобувачами освіти як прийнятний і зручний шлях отримання професійних знань. Але швидка та вимушена адаптація до нових умов надання освітніх послуг та особливостей соціальних стосунків створює складнощі і, в той самий час, розширює простір для створення креативних підходів до навчального процесу. Тому обов'язковою умовою якісного викладання фармакології, яке призведе до належного засвоєння матеріалу та набуття компетентностей з дисципліни, є постійний саморозвиток та впровадження нових методів надання та перевірки знань студентів. Усе це допомагає діяти на випередження та надає гнучкості навчальному процесу. Творчий підхід збільшує можливість пошуку новизни в будь-якій сфері та підвищення рівня професіоналізму [1, с. 11].

Для повного засвоєння матеріалу курсу «Фармакологія» – набуття загальних і спеціальних компетенцій з освітнього компонента, таких як вміння абстрактно мислити та застосовувати знання в практичних ситуаціях, мати знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності, вміння адаптуватися та діяти в новій ситуації, вміння приймати обґрунтовані рішення та діяти соціально відповідально та свідомо, спілкуватися державною та іноземною мовою, проявляти визначеність і наполегливість щодо

поставлених завдань і взятих обов'язків, навички обстеження, вміння визначати принципи та характер лікування захворювань, визначати тактику та навички невідкладної медичної допомоги та вміння вести медичну документацію [2, с. 4-5]; а також отримання відповідних результатів навчання, а саме: наявність загальних та спеціальних фундаментальних та професійно-орієнтованих знань, умінь, навичок, компетентностей, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов'язаних з діяльністю в медичній галузі на відповідній посаді, володіння знаннями щодо психофізіологічних особливостей людини, здоров'я людини, підтримки здоров'я, профілактики захворювань, лікування людини, здоров'я населення, вміння застосовувати набуті знання та навички вирішення типових задач діяльності лікаря, сфера застосування яких передбачена переліками синдромів та симптомів, захворювань, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій, вміння визначати характер, принципи лікування захворювань, діагностувати невідкладні стани, визначати тактики надання екстреної медичної допомоги, вести медичну документацію, обробляти державну, соціальну та медичну інформацію, дотримуватись етичного кодексу лікаря, що забезпечує сформованість фахівця з належними особистими якостями [2, с. 5-6], – в умовах дистанційного навчання, викладач завжди повинен мати додаткові засоби для викладання кожної конкретної теми. Наприклад, для наочного навчання можна залучити використання презентацій з таблицями, схемами або малюнками, відео та аудіо супроводження дії деяких лікарських речовин або препаратів.

Для перевірки набутих знань доцільно використовувати інтерактивне тестування різного рівня складності: тестування, яке включає запитання для перевірки підготовки до практичних занять, тестування за матеріалом, вивченим виключно на практичному занятті, а також питання для поглибленого вивчення тем, які б спонукали студентів до наукових досліджень. В якості підготовки до таких форм опитування можливе розміщення спеціальних тренажерів з базою відповідних питань. Оскільки в наш час викладачі мають

доступ до багатьох інформаційних ресурсів, для продуктивної роботи та отримання знань завдання викладача – створити своєрідний «путівник» з дисципліни. Також додатково можна використовувати такі сервіси, як Майстер-Тест, LearningApps, Online Test Pad, Class Market, Quizizz, Kahoot, Mentimeter та інші.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що головна мета освітнього процесу – створення безпечного середовища для набуття загальних і професійних компетентностей та отримання результатів навчання, – може бути досягнута лише шляхом урізноманітнення методів навчання, а також постійного вдосконалення та створення нових засобів перевірки засвоєння спеціальних знань.

References:

1. Slukhenska R., Tsurkan I. (2019). Activation and formation of creative potential of students-medics. *Journal of Education, Health and Sport*. 2019.Т. 9. №. 4. P. 11-22.
2. Освітньо-професійна програма “Медицина” [Електронний ресурс]. URL: https://knmu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/opp_m_mag_2020.pdf. – Назва з екрана.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «МИСТЕЦТВО. 5-6 КЛАСИ» (ІНТЕГРОВАНІЙ КУРС) В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Карина ТИМРУК ¹ [0009000568966770]

¹здобувачка освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (Полтава, Україна)

tamara_nagorna@ukr.net

У сучасних умовах реформування освітньої сфери важливими видаються питання щодо реалізації модельної програми «Мистецтво (інтегрованого курсу)», оскільки формування компетентностей здобувачів освіти в умовах НУШ є вкрай важливим в умовах російсько-української війни.

У статті розкриємо особливості реалізації модельної навчальної програми «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) в умовах нової української школи. Освітня реформа «Нова українська школа» у 2023-2024 н.р. впроваджується в базовій школі.

Довідково вкажемо, що за новим Державним стандартом базової середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898 та новими модельними навчальними програмами, що реалізують цей стандарт освіти, працюють учні 5-6 класів усіх закладів загальної середньої освіти України. Мистецька освітня галузь реалізується через інтегрований курс для 5-6 класів «Мистецтво», до якого створено модельні навчальні програми [4-5].

Стверджуємо, що модельна навчальна програма є документом, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст інтегрованого курсу (навчального предмета) та види навчальної

діяльності учнів. Всі модельні навчальні програми розроблені на основі Державного стандарту базової середньої освіти. До кожної з модельних навчальних програм авторськими колективами та авторами створено підручники, зміст яких відповідає потребам сучасного учнівства.

Інтегрований курс «Мистецтво» вивчається за модельними навчальними програмами та за навчальними програмами, які вчителі можуть розробляти самостійно або об'єднавшись у професійні спільноти (при викладанні курсу двома спеціалістами). Навчальна програма розробляється на основі модельної навчальної програми, але не копіює її. Вона визначає послідовність досягнення результатів навчання учнів з курсу, описує зміст та види навчальної діяльності учнів, орієнтовну кількість годин, необхідних на її впровадження та систему і критерії оцінювання предмета. Навчальна програма деталізує результати навчання – від очікуваних результатів за розділом та темою до очікуваних результатів кожного уроку. Розроблена навчальна програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та синхронізується з освітньою програмою закладу освіти [1-2].

Календарно-тематичний план розробляється вчителем самостійно. Обсяг запланованих годин за планом не повинен перевищувати або бути меншим за обсяг годин навчального плану освітньої програми закладу освіти. Учитель сам визначає необхідний обсяг годин на вивчення теми, може змінювати послідовність їх вивчення, визначати обов'язкові види робіт. Форма ведення календарно-тематичного плану є довільною. Календарне планування може розроблятися на семестр або на весь навчальний рік, розглядається і погоджуються заступником директора з навчально-виховної роботи. Метою мистецької освітньої галузі є цілісний розвиток успішної особистості учня у процесі освоєння мистецьких надбань людства; усвідомлення власної національної ідентичності в міжкультурній комунікації; формування компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження;

розкриття креативного потенціалу, залучення до культурних процесів в Україні. Компетентнісний потенціал мистецької освітньої галузі та базові знання зазначені в додатку 19 Державного стандарту [3-4].

Вимоги до обов'язкових результатів навчання учнів з мистецької освітньої галузі зазначені в додатку 20 і передбачають, що учень: пізнає різні види мистецтва, інтерпретує художні образи, набуває досвіду емоційних переживань, розвиває ціннісне ставлення до мистецтва; формує художньо-образне, асоціативне мислення під час творчої діяльності в різних видах мистецтва; пізнає себе через взаємодію з різноманітними мистецькими об'єктами, розвиває емоційний інтелект; використовує інформаційне середовище у власній творчості і художній комунікації. Одним із викликів реалізації основних засад Нової української школи є оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об'єктивне, незалежне, недискримінаційне та добросовісне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, що проводяться закладом, є формувальне, поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) [6].

За вибором закладу оцінювання може здійснюватися за системою оцінювання визначеною законодавством або за власною шкалою. За умови використання власної шкали заклад має визначити правила переведення загальної оцінки результатів навчання семестрового та річного оцінювання до системи, визначеної законодавством, для виставлення у Свідоцтві досягнень Для реалізації формувального оцінювання необхідно використовувати аналітичні інструменти й прийоми, що вимірюють рівень засвоєння знань і прогрес учнів у процесі пізнання. Оцінювання має бути зорієнтованим на очікувані групи результатів навчання, передбачені навчальною програмою з обраного інтегрованого курсу мистецької освітньої галузі. В Новій українській

школі розширюються функції та можливості вчителя, який, отримуючи професійні свободи, повинен володіти гнучким мисленням, 71 новітніми технологіями, методиками гуманної педагогіки та стратегіями психологічного супроводу освітнього процесу.

Отже, у практиці закладів загальної середньої освіти з метою забезпечення успішної адаптації учнів п'ятих класів учителям мистецьких дисциплін разом із психологами та класними керівникам важливо знайти оптимальні форми та методи взаємодії з учнями: створення ситуацій щодо прояву ініціативи, висловлення власних думок, участі у спільній діяльності, забезпечення проявів творчості в умовах альтернативи та вибору. Надзвичайно важливим завданням педагогів є формування дружнього учнівського колективу та забезпечення демократичної атмосфери під час освітнього процесу.

References:

1. Лист МОН Методичні рекомендації щодо викладання освітньої галузі «Мистецтво» у 2022/2023 навчальному році. <https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-osvitnoyi-galuzi-mystetstvo-u-2022-2023-navchalnomu-rotsi/>.
2. Методичні рекомендації і приклади реалізації НУШ у 5-6 класах на основі досвіду освітян столиці: природнича, математична, інформатична, технологічна, соціальна і здоров'ябережувальна галузі: кол. авт.: І. Воротникова, В. Заплатинський, Л. Рак, І. Філоненко, С. Воробей, О. Хоменко, В. Косик, М. Рудич, Н. Речич, О. Олексюк, Я. Якунін, М. Шопіна, З. Ворона, Н. Ткач]: за заг. ред. І.П. Воротникової – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2022. 188 с.
3. Модельна навчальної програми «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) в умовах нової української школи.

<https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetar.z.2022>.

4. Нова Українська школа. Концептцальні засади рефермування середньої школи. Режим доступу: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>.

5. Онлайн-презентація авторських концепцій підручників «Мистецтво» (5 клас) для ЗЗСО 21.02.2022 <https://imzo.gov.ua/mystets-ka-osvitnia-haluz> • Електронні версії підручників: <https://lib.imzo.gov.ua/vibr-pdruchnikv-5-klas-2021-2022-roki>.

6. Ресурс «Навчально-методична скарбниця. НУШ 5-6 класи: <https://imzo.gov.ua/2022/04/06/v-instytuti-modernizatsii-zmistu-osvitypidhotovleno-resurs-navchal-no-metodychna-skarbnytsia-nush-5-6-klasy>

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Дар'я ВАНЮК ¹ [0000-0002-6069-074X]

¹кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,
доцент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини,
фізичного виховання і здоров'я Запорізького державного
медико-фармацевтичного університету, (Запоріжжя, Україна)

danyastar82@mail.com

Актуальність. Osteocondroz хребта, будучи найпоширенішим захворюванням, вражає всі вікові групи населення, а тенденція до загального старіння населення, яка складається, означає накопичення в суспільстві контингенту пацієнтів переважно середньої та старшої вікових груп.

Попри розвиток та досягнення в галузі нейрохірургії, до 90 % хворих на остеохондроз шийного відділу хребта лікують консервативно.

Незважаючи на більшу поширеність цього захворювання серед чоловіків, ми бачимо більш несприятливий перебіг і гірші результати лікування у жінок. Матеріали вивчення стану здоров'я дорослого населення свідчать про те, що рівень його неухильно знижується і визначається зростанням патології серцево-судинної та нервової системи. Подібну тенденцію зростання захворюваності дорослого населення відзначають у більшості країн, пов'язуючи її зі зниженням загальної рухової активності людей, погіршенням екологічної ситуації та якості харчування, зростанням частоти стресових ситуацій.

Сучасні уявлення про механізми впливу фізичних вправ на процеси компенсації функціональних розладів дають змогу розглядати останні як важливий фактор фізичної реабілітації хворих та інвалідів на остеохондроз хребта [4].

Наявні методики та засоби фізичної терапії для профілактики та реабілітації остеохондрозу не враховують функціональні та вікові особливості, що формуються в людей під тривалим впливом остеохондрозу і тому мало прийнятні для цього контингенту.

Викладене вище дає змогу вважати, що розробка та застосування програм фізичної терапії для жінок середнього та старшого віку, які страждають остеохондрозом хребта, є актуальним дослідженням.

Виходячи з цього було поставлено мету дослідження: оцінити ефективність комплексу фізичної реабілітації у жінок старшого віку з остеохондрозом шийного відділу хребта.

Методи та організація дослідження. Дослідження проводилося на базі Запорізького обласного госпіталю для ветеранів війни м. Запоріжжя. У тестуванні брали участь жінки старшого віку з остеохондрозом шийно-грудного відділу хребта. Хворі були поділені на дві групи – експериментальну (12 осіб) і контрольну (10 осіб).

Анкетування проводилося з метою вивчення причин захворювання, уточнення діагнозу шийно-грудний остеохондроз, виявлення засобів для поліпшення стану хворих цієї категорії.

Тестування в нашому дослідженні здійснювалося для визначення впливу на рухову функцію хребта методів фізичної терапії. Для цього в основній, так і в контрольній групі, були проведені 4 функціональних тести рухової активності шийного відділу хребта: «Оцінка бічного нахилу», «Оцінка згинання», «Оцінка розгинання», «Оцінка ротації». Отримані дані піддалися математично-статистичній обробці за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel.

Результати дослідження та їх обговорення. Комплексна програма реабілітації являє собою ефективну методику лікувальної гімнастики хворих на шийний остеохондроз. Вона являє собою комплекси вправ для різних рухових режимів. Під час виконання вправ необхідно дотримуватися низки загальних принципів. У зв'язку з патологічною рухливістю хребцевих сегментів, лікувальну гімнастику проводять у

ватно-марлевому комірі типу Шанца на картонній прокладці. Комір рекомендується для носіння протягом усього курсу лікування. За допомогою коміру створюється відносний спокій шийного відділу хребта і запобігається мікро травматизація уражених сегментів. Одночасно зменшується патологічна імпульсація з шийного відділу хребта на плечовий пояс [3].

Методика проведення лікувальної гімнастики при лікуванні болів в спині, пов'язаних з дегенеративно-дистрофічними змінами хребта, включає основні положення щодо дотримання раціонального рухового (ортопедичного) режиму, вибір якого залежить від характеристик болю (гостра, хронічна) та її причин (міофасціальний синдром, дегенеративні зміни в хребетно-руховому сегменті, компресія корінців спинномозкових нервів). [1]. Гострий період триває 5-7 днів. Лікувальна гімнастика в цей час не показана. На ліжковому і палатному режимах займаються хворі, коли зменшуються болі та явища недостатності мозкового кровообігу. На вільному режимі займаються хворі, коли болі в спокої відсутні, але з'являються під час рухів. [1].

Для оцінки ефективності розробленої комплексної програми фізичної реабілітації було проведено дослідження функціонального стану шийного відділу хребта (вимірювали об'єм рухів шийного відділу хребта до початку і після проведення дослідження) [4]. Слід зазначити, що вихідний стан хворих експериментальної групи за всіма показниками був трохи гіршим, ніж у хворих контрольної групи. Проте, після проведення програми реабілітації, приріст показників в експериментальній групі був значно кращий, порівняно з контрольною групою.

У тесті бічного нахилу приріст на 13.8% спостерігався завдяки поступовому збільшенню амплітуди рухів при виконанні вправ, підбору помірного дозування, а так само завдяки дотриманню правильності виконання вправ. Приріст у тестах згинання склав 12,0%, розгинання - 16,1%, що є наслідком позитивного впливу на обсяг рухів. Такий видимий приріст відзначався завдяки різним видам підібраних вправ, числу повторень, амплітуді виконання рухів. У тестуванні ротації, завдяки індивідуальному

підбору вправ для піддослідного, правильної постановки завдань, збільшення амплітуди рухів, показники покращилися на 22,8%.

У результаті застосування цієї методики вдалося отримати зміцнення м'язового корсета тулуба, зміцнити гіпотрофічну мускулатуру, збільшити амплітуду рухів верхніх кінцівок і голови. Застосування лікувальної гімнастики допомогло досягти нормалізації м'язового тону, створити більш сприятливі умови функціонування серцево-судинної системи та інших систем організму, підвищити толерантність до фізичного навантаження.

Висновки: Нами було розроблено та експериментально доведено ефективність комплексу фізичної терапії для жінок старшого віку з остеохондрозом шийного відділу хребта, до якого входили два комплекси гімнастики, які включали вправи для зменшення та ліквідації компресії спинно-мозкових корінців, поліпшення трофіки тканин шиї, плечового поясу та верхніх кінцівок, відновлення нормальної амплітуди рухів, а також для профілактики загострень захворювання. Під час аналізу отриманих результатів оцінки рухливості хребта встановлено, що найбільший приріст спостерігається в тесті ротації - 22,8%. Дані зміни рухливості в шийному відділі хребта в процесі реабілітації в експериментальній і контрольній групах засвідчили, що розроблений комплекс фізичної реабілітації дав змогу поліпшити рухову функцію шийного відділу хребта.

References:

1. Богдановська Н. (2012.) Ефективність комплексного застосування засобів кінезотерапії в реабілітації хворих на остеохондроз хребта. *Спортивний вісник Придніпров'я*. 2012. № 3. С. 122–125.
2. Підкопай Д.О., Гребеник В.Д. (2016) Лікувальна фізична культура та масаж при остеохондрозі шийно-грудного відділу хребта. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2016. № 2. С. 54-65.
3. Михайловська Н. С., Стецюк І.О. (2021) Реабілітація пацієнтів із захворюваннями суглобів в практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для студентів VI курсу

медичного факультету за програмою навчальної дисципліни «Загальна практика – сімейна медицина», спеціальності «Медицина» і «Педіатрія». Н. С. Михайловська, І.О. Стецюк – Запоріжжя: ЗДМУ, 2021. – 132 с.

4. Шевчук О.А, Григус І.М. (2020) Фізична терапія осіб літнього віку з остеохондрозом шийного відділу хребта. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. 2020(7) , С. 62-68.

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Вікторія ПЕТРУК ¹ [0000-0002-5969-0777]

¹ кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи
Волинського національного університету імені Лесі Українки

Petruk.Viktorija76@gmail.com

Соціальна робота є складною, емоційно навантаженою діяльністю, яка потребує особливих вимог до компетентностей соціального працівника.

Соціальна робота – це галузь наукових знань і професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікаційної допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню [5].

Соціальна робота як фахова діяльність є взаємопов'язаною системою цінностей, теорії і практики, її місія полягає у наданні людям можливості якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій [1].

Оскільки функціями соціальних працівників є організація спілкування з клієнтами, налагодження емоційної взаємодії, довірливих стосунків, що сприятиме кращому розумінню клієнтами самих себе й інших людей; вміння знаходити компромісні рішення проблем; консультування щодо уникнення стереотипних форм поведінки та упередженого ставлення до оточення, то результати їх діяльності залежать від ефективної реалізації комунікативної компетентності.

Особливо актуальна проблема комунікативної компетентності для студентів, які здобувають професію у сфері «людина-людина» (231 Соціальна робота, 232 Соціальне забезпечення) та ще й пов'язану з наданням соціальної допомоги людям, які опинилися у складній життєвій ситуації. Соціальна і професійна реалізація здобувачів після завершення навчання у закладі вищої освіти, в тому числі в якості керівників різного рівня, багато в чому визначається не тільки теоретичною компетентністю, а й комунікативною.

Таким чином, проблема розвитку комунікативної компетентності студентів українських закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців соціальної сфери є однією з найбільш актуальних для освітнього середовища

Безпосередньо дослідженням проблеми формування комунікативної компетентності соціальних працівників займаються такі автори як О.Канюк, І. Козубовська, Т. Кобзар, Н. Левицька, В. Москаленко, Л. Курят, Д. Годлевська тощо. Основні принципи комунікативної підготовки майбутніх спеціалістів досліджувались у працях А. Годлевської, О.Киричук, О. Коропецької, Т. Федотюк тощо.

Соціальний працівник є представником професій групи «людина-людина, людські спільноти, соціальні системи», тому для них є надзвичайно важливим вміння слухати і розуміти клієнтів соціальних служб та інституцій, розуміти внутрішній світ, а не приписувати те, що спало на думку. Аналізуючи вищезазначене можемо звернути увагу на необхідність детального розгляду комунікативної компетентності соціального працівника, адже надання кваліфікованої допомоги людині, групі людей, чи громаді здійснюється через спілкування, підтримку безпосередніх та опосередкованих контактів, через розуміння клієнта.

Розглянемо сутність поняття «комунікативна компетентність»:

- уміння встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми [2,9];
- володіння сукупністю певних умінь [2,9];
- знання норм і правил спілкування, адаптаційних навичок як умова досягнення ефективних відносин [2, 9];
- орієнтованість особистості в різних ситуаціях спілкування, в умовах постійної зміни психічних станів, міжособистісних стосунків і соціальної ситуації [4, 253].

Оскільки специфіка соціальної роботи пов'язана із необхідністю вирішення проблем, які виникають і відносяться до конкретної людини, вона прямо чи опосередковано охоплює всі форми та види суспільних відносин і діяльності людей. Ми можемо стверджувати, що це потребує гідного рівня сформованості високопрофесійної комунікативної компетентності соціального працівника, яка є одним із основних інструментів його діяльності, і має відбуватися таким чином, аби швидко налагодити контакт з однією людиною або групою людей, вловити настрій, визначити установки та очікування, переконати та надихнути, і постійно підтримувати позитивну активну позицію взаємодії, а також поєднувати та комплексно застосовувати основні компоненти комунікативної компетентності.

Професійна підготовка соціальних працівників до професійного спілкування зі всіма об'єктами соціальної роботи є найвідповідальнішою складовою, оскільки майбутніх фахівців необхідно навчити встановлювати мовний контакт з клієнтами, з'ясувати їх істинні проблеми, накопичувати і розуміти їх вербальну і невербальну інформацію, здійснювати ефективний вплив на клієнтів.

Науковці виокремлюють три етапи формування комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників – початковий, основний, завершальний. Кожен з яких має на меті вирішення певних завдань, а саме

усвідомлення сутності власного комунікативного досвіду, отримання необхідних знань та навичок, активне використання отриманих знань у професійній діяльності [3].

З метою розвитку та підвищення комунікативних якостей студентів використовуються технології активного навчання. Програвання ситуацій, сюжетно-рольові ігри, дискусії та інші методи дають можливість студентам під час практичних занять навчитися формулювати свої думки, лаконічно їх висловлювати, обґрунтовувати поведінку та стратегії прийняття рішень. Тренінги у педагогічному процесі сучасної вищої школи – це можливість формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Адже у процесі проведення тренінгу основні зусилля спрямовуються на поглиблення рефлексії, досягнення взаємоповаги між учасниками, формування взаєморозуміння, а також сприяння самоусвідомленню та самовираженню. Комунікативна компетентність поруч з ефективною практичною діяльністю – це запорука успішності навчання студентів та досягнення його основної мети – підготовки висококваліфікованого фахівця, здатного думати і приймати професійні та швидкі рішення.

Таким чином, формування комунікативної компетентності соціальних працівників бере свій початок у процесі підготовки майбутніх фахівців і ґрунтується на їх універсальності, спроможності надавати соціальну допомогу, на основі не загальних, а ґрунтовних теоретичних та практичних знань і навичок, враховуючи особливості потенційних клієнтів соціальних інституцій. Все вищезазначене повинно сприяти підвищенню професіоналізму соціальних працівників за рахунок вдосконалення їхньої підготовки та звернення особливої уваги на комунікативну компетентність, яка є вельми необхідною задля всіх напрямів роботи з людьми.

References:

1. Бондаренко Н. Б., Грига І. М., Кабаченко Н. В. (2004). Основи соціальної роботи Ч. 1. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. 178 с.
2. Годлевська Д. М. (2007). Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету: Автореф. дис... канд. педагог. Наук: 13.00.05. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. К., 2007. 24с. URL: <http://disser.org.ua/file35926.html>
3. Капська А. Й. (2005). Соціальна робота: навч. посібник. К. : Центр навч. літератури, 2005. 328 с.
4. Левицька Н. С., Москаленко В. В. (2011). Особливості соціально-перцептивної компетентності працівників соціальної сфери. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПНУ. 2011. Том XIII, ч. 1. С. 251-257. URL: http://www.nbu.gov.ua/Portal/soc_gum/Pzpp/2011_13_1/251-257.pdf
5. Майструк Н. О. Професіоналізація комунікативної компетентності соціального працівника. URL: <https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/4371/1/12%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA.pdf>

III ALL-UKRAINIAN FORUM OF FORENSIC EXPERTS "FORENSIC EXPERTISE IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S RECOVERY"

Григорій БЕНДОВСЬКИЙ¹ [0000-0004-1061-9146]

Начальник сектору №21 випробувальної лабораторії
ТЗОВ Лабораторія комп'ютерної криміналістики (Київ, Україна)

grynexx@gmail.com

Abstract. On June 9, 2023, the Lviv Scientific Research Institute of Forensic Expertise of the Ministry of Justice of Ukraine and the Research Center for Forensic Expertise in the field of Information Technology and Intellectual Property of the Ministry of Justice of Ukraine held the III All-Ukrainian Forum of Forensic Experts "Forensic Expertise in the Context of Ukraine's Recovery" in Lviv.

The purpose of this year's forum was to analyze the prospects for the development and formation of methodological and theoretical foundations of forensic science in the context of Ukraine's recovery.

The event was held offline and via videoconference, where representatives of forensic science, law enforcement and judicial systems, executive authorities, the bar, as well as scientists and practitioners from different parts of Ukraine, were able to share their experience and discuss a number of issues related to the state and prospects of expert activity in Ukraine.

9 червня 2023 року у м. Львові, Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України та Науково-дослідним центром судових експертиз у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, було проведено III Всеукраїнський форум судових експертів «Судова експертиза в контексті відновлення України».

Метою цього річного форуму став аналіз перспектив розвитку та формування методологічних та теоретичних засад судово-експертної діяльності в контексті відновлення України.

Захід провели офлайн та у форматі відеоконференції, де представники судово-експертної діяльності, правоохоронної та судової системи, виконавчої влади, адвокатури, а також науковці та практикуючі спеціалісти з різних куточків України, змогли поділитися досвідом та обговорити низку питань, що стосуються стану та перспектив розвитку експертної діяльності в Україні.

З вітальним словом до учасників форуму звернувся виконавчий директор CyberLab Сергій Денисенко. У своїй промові він наголосив на проблемах методичного забезпечення, підготовки кадрів та звернув увагу на важливість підтримання зв'язків та співпрацю між експертними установами.

На панельній дискусії форуму відбувалося активне обговорення актуальних питань, які стосуються судово-експертної діяльності. Піднімалися питання щодо якості, достовірності та неупередженості висновку судової експертизи. Також піднімалося питання покращення співпраці між експертними установами різних відомств, експертами приватного сектору та правоохоронними органами, що повинно відбуватися шляхом обміну досвідом, впровадженням сучасних технологій та інноваційних інтеграцій безпосередньо в процес судової експертизи.

*International multidisciplinary scientific and practical
Internet conference «Modern communicative strategies in education and science:
international experience» (Georgia, Tbilisi, Ukraine, Kyiv, May 31 - June 1, 2023)*

THE DETERMINANTS OF INTER-ISLAND ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA

Wilson Rajagukguk¹ [0000-0002-5802-609X]

Medyawanty Pane² [0009-0003-3932-3587]

Frangky Yosua Sitorus³ [0009-0003-0130-5965]

Herbet Samuel Sutanto⁴ [0009-0002-6600-4146]

Shania Khairena Mauritsa Tobing⁵ [0009-0008-6980-6850]

¹ PhD, Universitas Kristen Indonesia (Jakarta, Indonesia)

wrajagukguk@yahoo.com and wilson.rajagukguk@uki.ac.id

² Universitas Kristen Indonesia (Jakarta, Indonesia)

medyawanti.pane@uki.ac.id

³ Universitas Kristen Indonesia (Jakarta, Indonesia)

frangky.sitorus@uki.ac.id

⁴ Universitas Kristen Indonesia (Jakarta, Indonesia)

herbert9@gmail.com

⁵ Universitas Kristen Indonesia (Jakarta, Indonesia)

Shaniakhairena12@gmail.com

Abstract. This research investigates economic determinants between islands in Indonesia. The data used is taken from The Indonesia Database for Policy and Economic Research (INDO-DAPOER) (World Bank, 2023). The data is panel data consisting of provincial data grouped into six groups based on islands, namely the provinces on the islands of Sumatra, Java, Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, the Maluku Islands and Papua. The time period in the data is 2001 - 2008. The analytical method used is the ML-Random Effect Panel Regression Model. The dependent variable is Total Revenue (Indonesia Rupiah). While the independent variables are Indonesia's territory according to grouping of islands, time,

infrastructure expenditure, and the number of people employed in the agricultural sector. Analysis using the island of Sumatra as a reference shows that the total revenue on the island of Java is higher than that of Sumatra, while the total revenue of other island groups is lower than that of the island of Sumatra. The results of the analysis show that there has been an increase in income throughout Indonesia between times in the study year. Infrastructure Expenditure (public finance) significantly increases Total Revenue in Indonesia. On the other hand, the large number of people employed in the agricultural sector has a negative impact on total revenue in Indonesia. The greater the workforce working in the agricultural sector, the lower the Total Revenue in the six groups of provinces according to the Indonesian archipelago.

Key words: economic growth determinant, public finance, panel data regression, ML-Random Effect, INDO-DAPOER, Indonesia.

OVERCOMING THE CONSEQUENCES OF COMBAT ACTIONS IN UKRAINE: A COMPREHENSIVE APPROACH

Oleksandr PIVNENKO¹[0009-0009-3528-609X]

¹National Guard of Ukraine,
Head of the Eastern Territorial Command (Ukraine)
O_pngu@gmail.com

The hostilities in Ukraine have caused large-scale destruction of infrastructure, ecological degradation, loss of population and deterioration of the socio-economic situation. The restoration of the country requires a comprehensive approach covering all aspects of society. An important task is the integration of national and international resources, the development of strategies for sustainable development, as well as the effective management of recovery processes.

1. Reconstruction of infrastructure.

One of the priorities of the integrated approach is the restoration of infrastructure, in particular housing stock, roads, bridges, energy facilities and social institutions. Creating maps of destruction using satellite images and drones allows you to effectively determine the scale of problems. Application of modern technologies, such as Building Information Modeling allows you to speed up the design and construction process.

As part of the infrastructure restoration program, it is important to attract foreign investors. The development of transparent financing and control mechanisms ensures trust on the part of international donors.

2. Social rehabilitation.

The return of displaced persons and the reintegration of veterans is another important component of the integrated approach. It is necessary to ensure access to psychological assistance, job creation and professional retraining programs. Special attention should be

given to children affected by war. Rehabilitation programs should include psychological support, educational initiatives and measures for socialization.

3. Economic recovery.

Ukraine's economy suffered significant losses due to the destruction of industry and the agricultural sector. The strategic directions of economic recovery are:

- supporting small and medium-sized businesses through the provision of preferential loans and simplification of business conditions;
- investing in innovative industries such as IT, renewable energy and biotechnology;
- development of exports, which includes the diversification of sales markets and stimulation of the production of products with high added value.

4. Ecological rehabilitation.

The war caused significant soil, water and air pollution. For ecological recovery, it is necessary to carry out large-scale damage assessments, eliminate the consequences of man-made disasters and implement greening programs. The experience of other countries, such as Germany after World War II, shows that the integration of environmental standards into all stages of recovery is of strategic importance.

5. Institutional development.

Effective overcoming of the consequences of war is impossible without strengthening of state institutions. It is necessary to implement the principles of transparency and accountability in the management of state resources. The integration of governance and digital platforms contributes to increasing the efficiency of public administration and reducing corruption.

6. International cooperation.

Overcoming the consequences of the war requires active cooperation with international organizations, such as the United Nations, the World Bank, the International Monetary Fund and the European Union. It is important to ensure that actions are coordinated to avoid duplication of efforts. Involvement of international experience in managing crisis situations will contribute to the development of effective solutions.

7. Support of civil society.

Active participation of civil society is a key condition for successful recovery. Non-governmental organizations, volunteer movements and local communities should become partners of the state in implementing initiatives. Involvement of the public in decision-making increases the level of trust in the authorities and contributes to the greater effectiveness of recovery measures.

A comprehensive approach to overcoming the consequences of hostilities in Ukraine is based on the integration of the efforts of the state, business, the public and international partners. This process requires strategic planning, implementation of modern technologies and compliance with the principles of sustainable development. The successful recovery of the country will serve as an example for other states affected by the war and will strengthen the position of Ukraine on the international arena.

CONTENTS

ЗМІСТ

Victoria TSYPKO HISTORICAL ROLE OF AIR TRANSPORT IN TOURISM ...	3
Zinaida Smutchak THE EXPEDIENCY OF APPLYING THE EUROPEAN EXPERIENCE OF ATTRACTING LABOUR MIGRANTS	12
Alla GOVORUN COMMUNICATIVE STRATEGIES FOR TEACHING SPEECH ACTS IN ESL CLASSROOM.....	17
Oleg BATIUK, Leonid DANYLIVSKYI DISTINCTION OF THE TERMS MILITARY CONFLICT, ARMED CONFLICT, LOCAL WAR, REGIONAL WAR.....	21
Дмитро БОЙЧУК Віталій СЕМЕШКІН ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУК ГЕЙСЛЕРА В ТЕРМОЕЛЕКТРИЦІ	25
Маргарита ВАСИЛЬЄВА АДАПТАЦІЯ СУЧАСНИХ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ.....	29
Катерина ВІДІМСЬКА Ганна ШАГЛІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В ТУРЕЧЧИНІ	35
Ірина ГОЛУБЄВА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СТАНДАРТІВ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХУЧНІВ США.....	39
Микола ДЯЧЕНКО СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ	43
Наталія ІВАСИШИНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ.....	48
Ірина КОМАР ТРЕНІНГ ЯК МЕТОД ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ	53
Володимир КУЛІЧЕНКО ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: СУПЕРЕЧЛИВИЙ ХАРАКТЕР ТА ПЛЮРАЛІЗМ ТЕОРЕТИЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ	57
Андрій ЛИТВИН ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ	64
Ірина МАСЛЮ, Владислав МАСЛЮ БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТІВ.....	69

Вадим НЕЖУРІН Віктор КУВАЄВ ВПЛИВ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ НА ЕНЕРГЕТИЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ОДЕРЖАННЯ ФЕРОСПЛАВІВ У РУДОВІДНОВЛЮВАЛЬНІЙ ПЕЧІ.....	73
Володимир ОЛІЙНИК Олексій БАСМАНОВ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗТІКАННЯ РІДИНИ НА НЕРІВНІЙ ПОВЕРХНІ.....	79
Вікторія РОМАНЮК РОЛЬ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ	85
Віталій СЕМЕШКІН КРЕМНІЙ ТА КРЕМНІЄ-ГЕРМАНІЄВІ СПЛАВИ В ТЕРМОЕЛЕКТРИЦІ	900
Зоя СТЕЖКО МЕТОДОЛОГІЯ ОСВІТИ ЯК МАРКЕР_СУСПІЛЬНОГО ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ	955
Світлана ТРЕТЬЯКОВА ОРГАНІЧНА ГРЕЧКА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ.....	999
Людмила БЛОЗУБ МУЗИКАЛЬНІСТЬ У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ	104
Мирослава ЧАБАНЕНКО АНАЛІТИКА НА САЙТАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ (НА ПРИКЛАДІ УНІАН І УКРІНФОРМ).....	108
Юлія ГЕРАСИМЕНКО ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ.....	112
Світлана НАГОРНЯК ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.....	118
Оксана ДОРОШЕНКО ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА «ФАРМАКОЛОГІЯ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.....	122
Карина ТИМРУК ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «МИСТЕЦТВО. 5-6 КЛАСИ» (ІНТЕГРОВАНІЙ КУРС) В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.....	125
Дар'я ВАНЮК ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА	130

Вікторія ПЕТРУК ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ.....	135
Григорій БЕНДОВСЬКИЙ III ALL-UKRAINIAN FORUM OF FORENSIC EXPERTS "FORENSIC EXPERTISE IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S RECOVERY"	140
Wilson RAJAGUKGUK, Medyawanty PANE, Frangky Yosua SITORUS, Herbet Samuel SUTANTO, Shania Khairena Mauritsa TOBING THE DETERMINANTS OF INTER-ISLAND ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA	144
Oleksandr PIVNENKO OVERCOMING THE CONSEQUENCES OF COMBAT ACTIONS IN UKRAINE: A COMPREHENSIVE APPROACH	147

*International multidisciplinary scientific and practical
Internet conference «Modern communicative strategies in education and science:
international experience» (Georgia, Tbilisi, Ukraine, Kyiv, May 31 - June 1, 2023)*

*Modern communicative strategies in education and science:
international experience. A collection of theses: materials of I International
multidisciplinary scientific and practical Internet conference «Modern
communicative strategies in education and science: international experience»
(Georgia, Tbilisi, Ukraine, Kyiv, May 31 - June 1, 2023), Georgian Aviation
University, 2023, 153 p.*

**The authors are responsible for the content of the submitted materials
in the collection of scientific theses.**

DOI 10.5281/zenodo8055781